

BOLETÍN

DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA

ISSN:2791-108X Maracaibo – Venezuela

Enero - Junio 2025
Número
67

Publicación científica en temas interdisciplinarios con perspectiva histórica

LA VERDADERA FECHA DE NACIMIENTO DE SIMÓN BOLÍVAR: UNA REVISIÓN DOCUMENTAL

DE PÁEZ A GUZMÁN BLANCO (1830 - 1908): RECUENTO DEL PROCESO SOCIOGÉNICO VENEZOLANO

Artículo

Evolución histórica del puerto de **Barranquilla** y su potencial como factor económico de desarrollo para Colombia

Conferencia y Discurso

Urdaneta: Su faceta como hombre, político y prócer de la independencia

Crónica

Memoria urbana de lo intangible: ¿Qué fue del cristo aparecido?

Ensayo

El maestro de la pintura: **Julio Árraga**

BOLETÍN

DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA

Publicación científica en temas interdisciplinarios con perspectiva histórica
Número 67, Enero - Junio de 2025

Publicación patrocinada por:

Academia de Historia del estado Zulia

<https://www.academiahistoriazulia.com/>

Fondo Editorial de la Academia de Historia del Estado Zulia

Director: Juan Carlos Morales Manzur

ahezve@gmail.com

BOLETÍN de la Academia de Historia del estado Zulia

ISSN: 2791-108X

Maracaibo – Venezuela

Fotografía de portada: Plaza Baralt de Maracaibo.

Fototeca Arturo Lares Baralt. Acervo Histórico del estado Zulia

Diseño de portada y texto: Miller Castilla

ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA
DIOS, PATRIA Y ZULIANIDAD

Dirección: Casa de la Capitulación, al lado del Palacio de Gobierno y frente
a la Plaza Bolívar.

Maracaibo – Estado Zulia

Página web: www.academiahistoriazulia.com

Constituida como Centro Histórico del Zulia por decreto de Manuel Maldonado,
Presidente del estado Zulia, el 24 de julio de 1940.

Reorganizada por decreto de Héctor Cuenca, Presidente del estado Zulia,
el 21 de agosto de 1945.

Elevada a Academia de Historia del Zulia por el decreto número 113 de Omar Baralt
Méndez, gobernador del estado Zulia, el 24 de octubre de 1976.

BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA
COMITE EDITORIAL

Juan Carlos Morales Manzur / Director

Jorge Vidovic López / Coordinador

Lucrecia Morales García / Miembro

JUNTA DIRECTIVA 2023 -2025

Lucrecia Morales García / Presidente

Édgar Camarillo / Secretario

Juan Carlos Morales Manzur / Tesorero

Alfredo Rincón Rincón / Bibliotecario

MIEMBROS DE NÚMERO

Sillón N° 1: Dr. Eduardo José Millano
Villalobos

Sillón N° 2: Esp. Reinaldo Montiel Rivera

Sillón N° 3: Dr. Luis Guillermo Quintero

Sillón N° 4: Ldo. Joan López Urdaneta

Sillón N° 5: Dr. Julio César García Delgado

Sillón N° 6: Econ. Alfredo Rincón Rincón

Sillón N° 7: Dra. Lucrecia Morales García

Sillón N° 8: MSc. Hudilu Tatiana Rodríguez
Sangroni

Sillón N° 9: Vacante

Sillón N° 10: Prof. Édgar Camarillo

Sillón N° 11: Vacante

Sillón N° 12: Lda. Lorelli Paredes Valecillos

Sillón N° 13: MSc. Angélica Cecilia Reyes
Rincón de Vílchez

Sillón N° 14: Dr. Reyber Parra Contreras

Sillón N° 15: Vacante

Sillón N° 16: MSc. Angélica Maríaelena

Arámbulo Arámbulo

Sillón N° 17: Ldo. Félix Goidas Morales

Sillón N° 18: Lda. Ada Ferrer Pérez

Sillón N° 19: Abog. Mervin Urdaneta
Márquez

Sillón N° 20: Dr. Juan Carlos Morales Manzur

Sillón N° 21: Dr. Jorge Jesús Villasmil

Espinoza

Sillón N° 22: Lda. Ramona Suárez

Sillón N° 23: Lic. Elvin de Jesús Yamarthee

Sillón N° 24: Dr. Luis Guillermo Ferrer Alaña

Sillón N° 25: Dr. Mervin William Muñoz

MIEMBROS CORRESPONDIENTES

ZULIA

ACTIVOS

Puesto No 1: Dra. Beatriz Pérez de Socorro

Puesto No 2: Dr. David Montiel Cupello

Puesto No 3: MSc. Carmelo Raydán

Puesto No 4: Dra. Ileana Parra Grazzina

Puesto No 5: Dr. Ángel Lombardi Boscán

Puesto No 6: Pbro. Dr. Miguel Antonio Ospino

Puesto No 7: Dr. Sixto Boscán

Puesto No 8: Ldo. Julio César Franco Olivares

Puesto No 9: Dr. Jorge García Tamayo

Puesto No 10: Dr. Rafael Piña Pérez

Puesto No 11: Dr. Dionisio Brito Hernández

Puesto No 12: José Rubén Zorrilla

Puesto N° 13. Lic. Daniel Aguado

FALLECIDOS

Dr. Germán Cardozo Galué

Prof. Julio Borges Rosales

Ldo. Nectario Boscán Carroz

Dr. Édison Villalobos Acosta

MSc. María Gamero León

Dr. Rafael Vargas Gutiérrez

Dr. Francisco Gotera Alarce

MSc. Egli Dorantes Meléndez

Ldo. Antonio Romero Prieto

Sr. Carlos Medina

Dr. Néstor Castro Barrios

NACIONALES

DISTRITO CAPITAL

Ldo. Vinicio Romero Martínez (+)
Cap. de Navío Bernardo Jurado Toro (+)
Sr. Alfonso Marín (+)
Gral. Pedro Rangel Rojas
Gral. Fernando Ochoa Antich
Dra. Carmen Luisa Bohórquez
Dr. Heraclio Atencio Bello
MSc. Freddy Rincón Noriega
MSc. Eloy Reverón

LARA

Mons. Antonio López Castillo (+)

MÉRIDA

Dr. Eliéxer Urdaneta Carruyo
Dr. Alí López Bohórquez
Dr. Luis Alberto Ramírez

MIRANDA

Dr. Horacio Biord Castillo

TÁCHIRA

Dra. Alba León de Labarca (*)

TRUJILLO

Ldo. Marvin Adrián Albarrán Araujo

MIEMBROS CORRESPONDIENTES

EXTRANJEROS

Ldo. Hilario Chacín Uriana (Colombia)
Ing. Jinderson Quiroz (Colombia)
Dr. Luis González Oquendo (Colombia)
Abog. Fergus Walshe Belloso (EUA)
MSc. Elisa Quijano (EUA)
Ldo. Andrés Moreno Arreche (Francia)
Dr. Nerio Romero González (Canadá)
Prof. Gastón Buet (Argentina)
MSc. Leonor Giusti López de Hall (Suecia)
Dr. Juan Valentín Fernández de la Gala
(España)

MIEMBROS HONORARIOS

Dr. Manuel Maldonado (+)
Dr. Héctor Cuenca (+)
Sr. Juan Besson (+)
Dr. Ángel Francisco Brice (+)
Dr. Juan Crisóstomo Tinoco (+)
Sr. David Belloso Rossell (+)
Dr. Agustín Millares Carlo (+)
Dr. José Luis Salcedo Bastardo (+)
Dr. Guillermo Morón (+)
Dr. Omar Baralt Méndez (+)
Sr. Adolfo Romero Luengo (+)
Sr. Manuel Pinto (+)
Sr. Jorge Schmidke (+)
Dr. Luis Villalba Villalba (+)

Dr. Humberto Fernández-Morán (+)
Dr. José Rafael Hernández d'Empaire (+)
Dr. Rafael Tudela (+)
Mons. Domingo Roa Pérez (+)
Dr. Arturo Úslar Pietri (+)
Dr. Oswaldo Álvarez Paz
Dr. Carmelo Contreras Barboza
Sra. Mercedes Bermúdez de Belloso (+)
Dr. José Rafael Fortique (+)
Dr. Eloy Párraga Villamarín (+)
Sr. Régulo Díaz (+)
Dr. Roberto Jiménez Maggiolo (+)
Dr. Angelo Lombardi Lombardi
Sr. Jesús María Salas Ramírez (+)

Dr. Guillermo Ferrer (+)
Ldo. Pedro Luis Padrón (+)
Prof. Tito Balza Santaella
Ing. Iván Darío Parra
Dr. Rutilio Ortega González (+)
Dr. Juan Mendoza Araujo (+)
Dr. Camilo Balza Donatti (+)
Mons. Ubaldo Santana Sequera
Sr. Oscar D'Empaire Belloso (+)
Dra. Imelda Rincón Finol
Dr. Oscar Belloso Medina
Sr. Manuel Martínez Acuña (+)
Dr. Guillermo Lugo Sarcos

Dr. Jesús Esparza Bracho
Ldo. Iván Salazar Zaid
Dr. Víctor Hugo Márquez
Dra. Carmen Paz Reverol
Dr. Luis Rincón Rubio
Dr. Jorge Vidovic López
Dr. Manuel María Beninger
Cnel. Dr. Carlos Méndez Martínez (+)
Dr. Fernando Chumaceiro
Dra. Alicia Pineda
Dra. Belín Vásquez de Ferrer

MIEMBROS FUNDADORES (1940)

Dr. Pedro Guzmán
Dr. Raúl Cuenca
Dr. Adolfo D'Empaire
Sr. Rafael Urdaneta Larrazábal
Sr. Carlos Medina Chirinos
Sr. Fermín Meoz González

MIEMBROS REFUNDADORES (1976)

Hercolino Adrianza Álvarez
Dr. José Rafael Hernández D'Empaire
Dr. Ángel Emiro Govea
Dr. José Rafael Silva Cedeño
Sr. Atenógenes Olivares
Dr. Nerio Belloso Hernández
Sr. Felipe Hernández Martínez
Ldo. Antonio Gómez Espinoza
Dr. Manuel Matos Romero
Sra. Mercedes Bermúdez de Belloso
Dr. Adolfo Pons
Ldo. Berthy Ríos
Dr. Roberto Jiménez Maggiolo
Dr. Alberto Vera Batule
Sr. Fernando Guerrero Matheus

INDIVIDUOS DE NÚMERO FALLECIDOS

Sr. Carlos Medina Chirinos (1946)
Sr. Rafael Urdaneta Larrazábal (1947)
Sr. Abraham Belloso Rossell (1955)
Dr. José Ortín Rodríguez (1955)
Sr. José Antonio Butrón Olivares (1956)
Sr. Aniceto Ramírez y Astier (1956)
Dr. Manuel Noriega Trigo (1962)
Dr. Julio Árraga Zuleta (1971)
Pbro. Ángel Ríos Carvajal (1974)
Ldo. Berthy Ríos (1979)
Dr. Alberto Vera Batule (1981)
Dr. Adolfo Pons (1982)
Sr. Evaristo Fernández Ocando (1984)
Sr. Fernando Guerrero Matheus (1986)
Dr. Manuel Matos Romero (1989)
Dr. Nerio Belloso Hernández (1991)
Sr. Felipe Hernández Martínez (1991)
Sr. Atenógenes Olivares (1993)
Dr. José Rafael Silva Cedeño (1994)
Prof. Jorge Rodríguez Cabrera (1995)
Dr. Ángel Emiro Govea (1997)
Dr. Régulo Abreu Fuenmayor (1997)

MIEMBROS REFUNDADORES (1976)

Dr. José Rafael Fortique
Sr. Evaristo Fernández Ocando
Ldo. Pedro Luis Padrón
Dr. Eloy Párraga Villamarín
Pbro. Dr. Gustavo Ocando Yamarte¹
Dr. Humberto La Roche

INDIVIDUOS DE NÚMERO FALLECIDOS

Dr. Humberto Gutiérrez (1998)
Dr. Gastón Montiel Villasmil (1999)
Dr. Humberto La Roche (2000)
Dr. Pedro Alciro Barboza de la Torre (2002)
Ldo. Antonio Gómez Espinoza (2002)
Dr. Hercolino Adrianza Álvarez (2003)
Dr. Rafael Reátegui Cárdenas (2004)
Dr. Luis Guillermo Hernández (2009)
Dr. Adalberto Toledo Silva (2010)
Dr. Orlando Arrieta Meléndez (2013)
Dra. Nevi Ortín de Medina (2014)
Dr. Efraín Peña Utrera (2015)
Dr. Kurt Nagel von Jess (2017)
Dr. Noé Peña Márquez (2018)
Dr. Ernesto García Mac Gregor (2019)
Dr. Jorge Sánchez Meleán (2020)
Dr. Julio Portillo (2021)
Dr. Vinicio Nava Urribarrí (2024)

¹ No juramentado y sustituido por el Dr. Pedro Alciro Barboza de la Torre (1978).

SUCESIÓN DE INDIVIDUOS DE NÚMERO DE LA ACADEMIA

SILLÓN N° 1:

Sr. Rafael Urdaneta Larrazábal (1945) – Sr. Abraham Beloso Rossell (1949) – Dr. Hercolino Adrianza Álvarez (1959) (1976) – Dr. Julio Portillo Fuenmayor (2006) - Dr. Eduardo José Millano Villalobos. (2023)

SILLÓN N° 2:

Sr. Carlos Medina Chirinos (1945) – Dr. José Rafael Hernández D'Empaire (1949 / 1976) – Dr. Kurt Nagel Von Jess (1987) – Esp. Reinaldo Montiel Rivera (2023)

SILLÓN N° 3:

Sr. Rodolfo Auvert (1945**) – Sr. Aniceto Ramírez y Astier (1949) – Dr. Ángel Emiro Govea (1959 / 1976) – Dr. Germán Cardozo Galué (2000*) – Dr. Pablo Nigal Palmar (2001 *** 2023) - Dr. Luis Guillermo Quintero (2025)

SILLÓN N° 4:

Sr. Fermín Meoz González (1945**) – Sr. Adalberto Toledo (1949**) – Pbro. Guillermo González Fuenmayor (1959**) – Dr. José Rafael Silva Cedeño (1974 / 1976) – Ing. Iván Darío Parra (1995) – Ldo. Daniel Hernández Luengo (2023-2024) Ldo. Joan López Urdaneta (2025)

SILLÓN N° 5:

Sr. Abraham Beloso Rossell (1945) – Dr. Luis Ovidio Quiroz (1949**) – Pbro. Ángel Ríos Carvajal (1959) – Sr. Atenógenes Olivares (1974 / 1976) – Dr. Rafael Reátegui Cárdenas (1996) – Dr. Antonio Márquez Morales (2007) - MSc. Julio César García Delgado. (2023)

SILLÓN N° 6:

Dr. José Rafael Hernández D'Empaire (1945) – Mons. Mariano Parra León (1949**) – Dr. Nerio Beloso Hernández (1959 / 1976) – Dr. Angelo Lombardi Lombardi (1994) – Dr. Alfredo Rincón Rincón (2008)

SILLÓN N° 7:

Sr. Luis Pino Ochoa (1945**) – Sr. José Antonio Butrón Olivares (1949)
– Sr. Felipe Hernández Martínez (1959 / 1976) – Sr. Jesús María Salas
Ramírez (1993) – Dr. Jorge Sánchez Meleán (2008) – Dra. Lucrecia
Morales García (2023)

SILLÓN N° 8:

Sr. Adalberto Toledo (1945) – Dr. Héctor Rodríguez Boscán (1949) – Dr.
Julio Árraga Zuleta (1962) – Ldo. Antonio Gómez Espinoza (1976) – Dr.
Camilo Balza Donatti (2004) – MSc. Hudilu Tatiana Rodríguez Sangroni
(2023)

SILLÓN N° 9:

Sr. Aniceto Ramírez y Astier (1945) – Dr. Jesús Leopoldo Sánchez
(1949**) – Dr. Pedro Alciro Barboza de la Torre (1959**) – Dr. Manuel
Matos Romero (1976) – Dr. Hermann Petzold Pernía (1991***2023) -
Vacante

SILLÓN N° 10:

Dr. Luis Ovidio Quiroz (1945) – Dr. José Ortín Rodríguez (1949) – Sra.
Mercedes Bermúdez de Belloso (1959 / 1976) – Dra. Arlene Urdaneta
Quintero (2000*) – Ldo. Iván Salazar Zaíd (2003) - Prof. Édgar Camarillo
(2023)

SILLÓN N° 11:

Mons. Mariano Parra León (1945) – Dr. Alberto Vera Batule (1949) – Dr.
Manuel Noriega Trigo (1959) – Dr. Adolfo Pons (1976) – Dr. Orlando
Arrieta Meléndez (1985) – Dr. Rafael Molina Vélchez (2015***2023) -
Vacante

SILLÓN N° 12:

Sr. José Antonio Butrón Olivares (1945) – Dr. Alberto Urdaneta Domínguez
(1949) – Dr. Claudio Bozo Hernández (1959**) – Ldo. Berthy Ríos (1974
/ 1976) – Dr. Gastón Montiel Villasmil (1980) – Dr. Edison Villalobos
Acosta (2000) – Ldo. Adalberto Toledo Silva (2008) – Lda. Marlene Nava
(2011*** 2023) - Lic Lorallí Paredes Valecillos (2025)

SILLÓN N° 13:

Dr. Alberto Urdaneta Domínguez (1959**) – Dr. Roberto Jiménez Maggiolo (1976) – Dra. Nevi Ortín de Medina (2000) – MSc. Norka Valladares (2015**) – MSc. Angélica Cecilia Reyes Rincón de Vílchez (2023)

SILLÓN N° 14:

Dr. Alberto Vera Batule (1959 / 1976) – Dr. Luis Guillermo Hernández (1981) – Dr. Rutilio Ortega González (2012) – Dr. Reyber Parra Contreras (2015)

SILLÓN N° 15:

Sr. Fernando Guerrero Matheus (1959 / 1976) – Dr. Vinicio Nava Urribarrí (1987) – Dra. Belín Vázquez de Ferrer (2025) - Vacante

SILLÓN N° 16:

Dr. José Antonio Borjas Sánchez (1959**) – Dr. José Rafael Fortique (1976) – Dr. Régulo Abreu Fuenmayor (1994) – Dra. Carmen Luisa Bohórquez (2000) – Dr. Noé Peña Márquez (2009) – MSc. Angélica Maríaelena Arámbulo Arámbulo (2023)

SILLÓN N° 17:

Sr. Evaristo Fernández Ocando (1959 / 1976) – Prof. Jorge Rodríguez Cabrera (1987) – Abog. Jesús Ángel Semprún Parra (2000*** 2023) – Ldo. Félix Goidas Morales (2025)

SILLÓN N° 18:

Ldo. Pedro Luis Padrón (1959 / 1976) – Lda. Ada Ferrer Pérez (2011)

SILLÓN N° 19:

Dr. Eloy Párraga Villamarín (1976) – MSc. María Gamero León (2000) – Dra. Carmen Paz Reverol (2016) - MSc. Bertilda Schlingmann Maneiro (2023) – Abog. Mervin Urdaneta Márquez (2025)

SILLÓN N° 20:

Pbro. Dr. Gustavo Ocando Yamarte (1976*) – Dr. Pedro Alciro Barboza de la Torre (1978) – Dr. Juan Carlos Morales Manzur (2003)

SILLÓN N° 21:

Dr. Humberto La Roche (1976) – Dra. Ileana Parra Grazzina (2000) – MSc. Livio de los Ríos (2014**) – Dr. Jorge Jesús Villasmil Espinoza (2023)

SILLÓN N° 22:

Dr. Humberto Gutiérrez (1979) – Dr. Ernesto García Mac Gregor (2000) – Arq. Pedro Romero (2019*** 2023) - Lda. Ramona Suárez (2025)

SILLÓN N° 23:

Dr. Guillermo Ferrer (1979) – Dr. Víctor Hugo Márquez (2015) - Lic. Elvin de Jesús Yamarthee (2023)

SILLÓN N° 24:

Dr. Efraím Peña Utrera (1985) – Dr. Luis Guillermo Ferrer Alaña (2025)

SILLÓN N° 25:

Dr. Rutilio Ortega González (1986**) – Prof. Tito Balza Santaella (1995) – MSc. Édixon Ochoa Barrientos (2014) – Dr. Mervin William Muñoz (2025)

(*) Elegido (a) pero no incorporado (a) – (**) Retirado (a) (***) Desincorporado (a)

PRESIDENTES DEL CENTRO HISTÓRICO DEL ZULIA Y DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA

Rafael Urdaneta Larrazábal	(1945-1947)
Aniceto Ramírez y Astier	(1947-1949)
Abraham Beloso Rossell	(1949-1955)
Héctor Rodríguez Boscán	(1955-1959)
Hercolino Adrianza Álvarez	(1959-1965)
Pedro Alciro Barboza de la Torre	(1965-1974) (1983-1985)
Nerio Beloso Hernández	(1974-1977)
Manuel Matos Romero	(1977-1979)
Ángel Emiro Govea	(1979-1981) (1987-1993)
Guillermo Ferrer	(1981-1983)
Orlando Arrieta	(1985-1987) (1999-2001)
Kurt Nagel von Jess	(1993-1997)
Gastón Montiel Villasmil	(1997-1999)
Rafael Reátegui Cárdenas	(1999)
Hermann Petzold Pernía	(2001-2003)
Ernesto García MacGregor	(2003-2005)
Vinicio Nava Urribarrí	(2005-2007)
Tito Balza Santaella	(2007-2009)
Julio Portillo Fuenmayor	(2009-2011)
Alfredo Rincón Rincón	(2011-2013)
Jorge Sánchez Meleán	(2013-2017)
Jesús Ángel Semprún Parra	(2017-2019)
Juan Carlos Morales Manzur	(2019-2023)
Édixon Ochoa Barrientos	(2023-2025)
Lucrecia Morales García	(2025)

CONTENIDO

Presentación..... 15

1. Artículos

**La verdadera fecha de nacimiento de Simón Bolívar:
Una revisión documental.....23**

Lucrecia Morales García

**De Páez a Guzmán Blanco (1830 - 1908): Recuento del proceso
sociogénico venezolano..... 39**

Alexander Bellafore

**Evolución histórica del puerto de Barranquilla y su potencial
como factor económico de desarrollo para Colombia..... 55**

Juan Carlos Morales Manzur

**Horacio Guillermo Villalobos. Una revisión a su gestión
como gobernador del Zulia (1958-1959) 71**

Sebastián Lugo - Orlando Rondón

2. Conferencias y Discursos

Urdaneta: Su faceta como hombre, político y prócer de la independencia..... 79

Angélica Arámbulo Arámbulo

3. Crónicas

- Incidencias y repercusiones del 28 de enero de 1821..... 89**
Vinicio Nava Urribarrí (+)
- María Concepción Gil. La sanadora de Perijá y el alma viva del cantón..... 91**
Por: Félix TICO Goidas M.
- Memoria urbana de lo intangible: ¿Qué fue del cristo aparecido?..... 93**
Hudilú Rodríguez Sangroni

4. Reseñas y Documentos

- Sobre la verdadera fecha de nacimiento de Humberto Fernández-Morán..... 104**
Informe de la Comisión de Genealogía de la Academia de Historia del estado Zulia

5. Ensayos

- El maestro de la pintura: Julio Árraga..... 108**
Reinaldo Montiel Rivera
- A propósito de..... 118**
Angélica Reyes de Vílchez
- Antecedentes históricos de la ciudad de Maracaibo 1529-1574..... 124**
Jorge Fymark Vidovic López

PRESENTACIÓN

La Academia de Historia del Estado Zulia se honra en presentar a la comunidad intelectual y al público lector el Boletín N.º 67, resultado tangible del compromiso sostenido de su equipo editorial y de la valiosa colaboración de sus miembros, cuyas investigaciones y reflexiones conforman el cuerpo principal de esta nueva edición.

Este número representa no solo un logro institucional, sino también una expresión viva del quehacer historiográfico regional, al reunir una gama diversa de estudios que abordan con rigor y sensibilidad temas fundamentales para la comprensión del devenir zuliano. Desde enfoques microhistóricos hasta análisis de procesos estructurales, los trabajos aquí reunidos contribuyen significativamente al enriquecimiento del acervo cultural del estado, al tiempo que dignifican voces, memorias y perspectivas que merecen ser preservadas y difundidas.

La pluralidad temática y metodológica que caracteriza esta entrega refleja el espíritu inclusivo y reflexivo que anima a nuestra Academia, reafirmando su vocación de servicio público, su compromiso con la verdad histórica y su papel como custodio crítico de la memoria colectiva.

Este número del Boletín ofrece una panorámica rica y diversa de investigaciones que, desde distintas perspectivas metodológicas y narrativas, contribuyen al fortalecimiento de la memoria histórica regional.

Cada contribución ha sido seleccionada por su calidad investigativa, su pertinencia temática y su capacidad para dialogar con los desafíos

contemporáneos de la historiografía regional. En conjunto, este Boletín reafirma el compromiso de la Academia con una historia plural y rigurosa.

La autora de esta presentación en su artículo titulado *La verdadera fecha de nacimiento de Simón Bolívar: una revisión documental*, realiza un análisis crítico de la fecha tradicionalmente aceptada del natalicio del Libertador, el 24 de julio de 1783. A partir de una rigurosa revisión de fuentes primarias —entre ellas las *Memorias* del general Daniel Florencio O’Leary, testimonios epistolares y registros eclesiásticos— se plantea la hipótesis de que Bolívar habría nacido el 25 de julio, lo que abre un espacio de reflexión historiográfica sobre la construcción de efemérides y la interpretación documental.

Otro de los estudios incluidos en esta edición es el artículo de Alexander Bellafiore titulado *De Páez a Guzmán Blanco (1830–1908): Recuento del proceso sociogénico venezolano*, en el cual se examina con agudeza el devenir político y cultural del país durante el siglo XIX. El autor plantea que dicho proceso estuvo profundamente marcado por el fenómeno del caudillismo, entendido no solo como expresión de poder personalista, sino también como una forma de mediación simbólica entre el Estado y la sociedad.

A través de un enfoque sociogénico, Bellafiore analiza cómo las iniciativas de reforma y modernización impulsadas por figuras como Guzmán Blanco contribuyeron a institucionalizar la figura del caudillo como encarnación de la voluntad popular, legitimando su papel en la construcción del imaginario nacional. El artículo ofrece una lectura crítica de las tensiones entre tradición y modernidad, autoridad y ciudadanía, que definieron la cultura política venezolana en ese período.

En el marco de los estudios que trascienden las fronteras regionales, el artículo de Juan Carlos Morales Manzur, titulado *Evolución histórica del puerto de Barranquilla y su potencial como factor económico de desarrollo*

para Colombia, ofrece una mirada esclarecedora sobre la relevancia estratégica de esta infraestructura portuaria en el devenir económico del país.

A través de una metodología descriptiva, el autor reconstruye los antecedentes históricos de la actividad portuaria en Barranquilla, analizando sus repercusiones económicas a lo largo del tiempo y evaluando su papel actual en la economía del Departamento del Atlántico y de Colombia en general. El estudio engrana con precisión los factores que han consolidado al puerto como un eje de desarrollo económico, destacando su capacidad de articulación territorial, su impacto en el comercio nacional e internacional, y su potencial como motor de modernización regional.

En el ámbito de la historia política regional, el artículo de Sebastián Lugo y Orlando Rondón, titulado *Horacio Guillermo Villalobos. Una revisión a su gestión como gobernador del Zulia (1958–1959)*, ofrece una mirada crítica y documentada sobre un momento clave en la transición democrática del estado. Los autores analizan la gestión de Villalobos en un contexto marcado por la inestabilidad institucional y la necesidad de recomponer el tejido político local tras la caída del régimen anterior.

El estudio destaca la reorganización institucional impulsada por Villalobos, en medio de una coyuntura de alta tensión política y social. Concluyen que Villalobos promovió el fortalecimiento de las estructuras democráticas locales, buscando estabilizar el poder regional y sentar las bases de una gobernabilidad legítima y participativa.

Este artículo aporta claves interpretativas para comprender los desafíos de la transición democrática en el Zulia y el papel de los liderazgos regionales en la reconstrucción institucional, reafirmando el valor de la historia política como herramienta de análisis y memoria.

En la sección *Conferencias*, el Boletín N° 67 recoge la disertación de la historiadora Angélica Arámbulo Arámbulo, presentada en el marco del ciclo conmemorativo por el ducentésimo trigésimo sexto aniversario del natalicio del General en Jefe Rafael Urdaneta. Bajo el título *Urdaneta: su faceta como hombre, político y prócer de la Independencia*, la autora ofrece una reflexión profunda y sensible sobre las múltiples dimensiones de este insigne zuliano.

El texto destaca la coherencia ética de Urdaneta, quien a lo largo de su vida encarnó valores de lealtad, honestidad y civilismo, incluso en medio de la adversidad y la precariedad material. Murió en pobreza, dejando deudas, pero su legado permanece como símbolo de integridad republicana y compromiso patriótico. La autora subraya la necesidad de visibilizar su figura en la memoria e identidad de los pueblos que, junto a Bolívar y otros generales de la Independencia, heredaron la libertad como bien supremo.

Esta disertación no solo enriquece el homenaje institucional a Urdaneta, sino que también invita a una relectura ética de la historia, en la que los principios y la dignidad personal adquieren centralidad como referentes para la ciudadanía contemporánea.

El Boletín N.º 67 dedica un espacio especial a la sección *Crónicas*, en la que se recogen relatos que, desde la sensibilidad narrativa y el rigor testimonial, iluminan aspectos poco explorados de la historia regional. Estas contribuciones, firmadas por autores comprometidos con la memoria viva del Zulia, ofrecen perspectivas que entrelazan lo íntimo con lo colectivo, lo cotidiano con lo trascendente.

En Incidencias y repercusiones del 28 de enero de 1821, del difunto académico Vinicio Nava Urribarrí, se reviven los acontecimientos del 28 de enero de 1821, fecha emblemática en la historia regional, explorando sus repercusiones políticas y sociales en el contexto de la lucha independentista. El texto reconstruye con agudeza las tensiones

y esperanzas que marcaron ese día, destacando su impacto en la configuración del imaginario republicano zuliano.

Por su parte, Félix Goidas Morales, con su crónica *María Concepción Gil: La Sanadora de Perijá y el Alma Viva del Cantón* dignifica la figura de María Concepción Gil, mujer sabia y sanadora popular de la región de Perijá, cuya práctica de la medicina doméstica fue restringida bajo el pretexto de su condición femenina. La crónica denuncia la exclusión de saberes ancestrales y reivindica el papel de las mujeres en la historia de la salud comunitaria, reconociendo en Gil un símbolo de resistencia y sabiduría silenciada.

Por último, Hudilú Rodríguez Sangroni, en *Memoria Urbana de lo Intangible: ¿Qué fue del Cristo aparecido?*, se adentra en el universo de las creencias populares urbanas, reconstruyendo el misterio en torno a la aparición de una imagen de Cristo en un espacio público maracaibero. A través de una narrativa evocadora, la autora reflexiona sobre la relación entre lo intangible, la fe colectiva y la memoria urbana, proponiendo una lectura poética y crítica de los símbolos que habitan el imaginario local.

Estas crónicas no solo enriquecen el Boletín con su diversidad temática y estilística, sino que también reafirman el compromiso de la Academia con una historia plural, sensible y profundamente enraizada en las voces del pueblo.

La sección *Documentos* del Boletín N.º 67 recoge las conclusiones de la Comisión de Genealogía de la Academia de Historia del Estado Zulia, en torno a la verdadera fecha de nacimiento del destacado científico zuliano Humberto Fernández-Morán. A partir de una revisión exhaustiva de fuentes primarias, registros civiles y eclesiásticos, así como testimonios familiares y documentación oficial, la Comisión ofrece una clarificación rigurosa sobre este dato biográfico fundamental.

El estudio genealógico no solo corrige posibles imprecisiones en la cronología tradicionalmente aceptada, sino que también reafirma el compromiso de la Academia con la precisión documental, la dignificación de sus figuras ilustres y el fortalecimiento de la memoria histórica regional. La figura de Fernández-Morán, pionero en el campo de la microscopía electrónica y la neurociencia, merece ser abordada con el mismo rigor que él aplicó a su labor científica, y este documento contribuye a ese propósito.

Con esta publicación, la Academia honra su vocación investigativa y su responsabilidad institucional de custodiar, validar y difundir la verdad histórica, incluso en sus detalles más aparentemente simples, pero profundamente significativos.

La sección *Ensayos* del Boletín N.º 67 reúne tres contribuciones de notable valor para la historia regional, cada una abordando desde distintas perspectivas aspectos fundamentales de la identidad zuliana: el arte, la memoria funeraria y el origen fundacional de Maracaibo. Estos trabajos, firmados por investigadores comprometidos con la dignificación del pasado, ofrecen reflexiones que entrelazan sensibilidad estética, rigor documental y vocación pedagógica.

El maestro de la pintura: Julio Árraga, de Reinaldo Montiel Rivera, rinde homenaje a la figura de Julio Árraga, uno de los más destacados exponentes de la pintura zuliana. Montiel Rivera reconstruye su trayectoria artística, su influencia en la formación de generaciones de creadores y su papel en la consolidación de una estética regional. El texto combina análisis crítico con evocación biográfica, resaltando la dimensión humanista y pedagógica del maestro, cuya obra sigue siendo referente de identidad y belleza.

En *A propósito de...*, de Angélica Reyes de Vélchez, la autora narra la historia del Panteón del Zulia, espacio simbólico de la memoria regional. A través de una investigación que articula fuentes documentales,

testimonios y análisis institucional, Reyes de Vílchez reflexiona sobre el proceso de conformación del Panteón, sus criterios de inclusión, y su papel como lugar de reconocimiento público y construcción de identidad colectiva. El texto invita a pensar el vínculo entre memoria, poder y representación en el contexto zuliano.

En Antecedentes históricos de la ciudad de Maracaibo (1529–1574), Jorge Vidovic ofrece una revisión crítica de los orígenes fundacionales de Maracaibo, desde las primeras incursiones europeas hasta la consolidación de los asentamientos coloniales. Vidovic analiza las dinámicas geopolíticas, económicas y culturales que marcaron este período, aportando claves interpretativas para comprender el surgimiento de la ciudad como espacio estratégico y simbólico. El trabajo se distingue por su profundidad documental y su capacidad para articular el pasado con los desafíos del presente.

Invitamos a nuestros lectores a recorrer estas páginas con atención y apertura, seguros de que hallarán en ellas no solo conocimiento, sino también inspiración para continuar explorando, dialogando y construyendo juntos una historia más justa, más profunda y nuestra.

Dra. Lucrecia Morales García
Presidente de la Academia de Historia del estado Zulia

1 AR TÍ CU LOS

- La verdadera fecha de nacimiento de Simón Bolívar: Una revisión documental
- De Páez a Guzmán Blanco (1830 - 1908): Recuento del proceso sociogénico venezolano
- Evolución histórica del puerto de Barranquilla y su potencial como factor económico de desarrollo para Colombia
- Horacio Guillermo Villalobos. Una revisión a su gestión como gobernador del Zulia (1958-1959)

LA VERDADERA FECHA DE NACIMIENTO DE SIMÓN BOLÍVAR: Una revisión documental

Por: Dra. Lucrecia Morales García¹
Dedicado a la memoria del Dr. Vinicio Nava Urribarrí

Resumen

Este artículo analiza críticamente la fecha de nacimiento del Libertador Simón Bolívar, tradicionalmente establecida como el 24 de julio de 1783. A partir de fuentes primarias, especialmente las *Memorias del general Daniel Florencio O'Leary*, se examinan testimonios epistolares y registros eclesiásticos que sugieren que Bolívar habría nacido el 25 de julio. El estudio propone una reevaluación historiográfica sobre este aspecto biográfico, considerando las implicaciones simbólicas y documentales del natalicio del Padre de la Patria.

Palabras clave: Simón Bolívar, fecha de nacimiento, historiografía, O'Leary, acta de bautismo, Sucre, correspondencia.

1 Polítóloga. Magister en gerencia de empresas. Especialista en gerencia pública. Doctora en ciencia política. Actual presidente de la Academia de Historia del estado Zulia.

Abstract

This article critically examines the birth date of Simón Bolívar, traditionally recorded as July 24, 1783. Drawing on primary sources, especially the *Memoirs of General Daniel Florencio O'Leary*, it analyzes epistolary evidence and ecclesiastical records that suggest Bolívar may have been born on July 25. The study calls for a historiographical reassessment of this biographical detail, considering its symbolic and documentary implications.

Keywords: Simón Bolívar, birth date, historiography, O'Leary, baptism record, Sucre, correspondence.

Introducción

La figura de Simón Bolívar ha sido objeto de múltiples estudios históricos, biográficos y políticos. Sin embargo, uno de los aspectos menos debatidos ha sido la exactitud de su fecha de nacimiento. Tradicionalmente aceptada como el 24 de julio de 1783, esta fecha ha sido celebrada oficialmente en Venezuela y otros países latinoamericanos. No obstante, documentos primarios y testimonios cercanos al Libertador sugieren que esta fecha podría no ser precisa. Esta aparente contradicción ha generado un debate historiográfico que trasciende la cronología para adentrarse en la construcción simbólica de la figura bolivariana.

En tal sentido, este artículo se propone revisar y analizar críticamente los argumentos a favor de ambas fechas, contrastando fuentes documentales confiables con expresiones personales, intentando desvelar cuál representa con mayor fidelidad el natalicio de El Libertador.

Desde esta perspectiva, se presenta lo que señala su fe de bautismo; el consenso historiográfico al respecto; lo establecido según las celebraciones estatales, así como el testimonio de uno de sus más cercanos colaboradores, su edecán y amigo, el general Daniel Florencio O'Leary, al igual que testimonios epistolares contenidos en correspondencia con próceres de la época.

En el caso de la correspondencia sostenida entre El Libertador y el Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, esta parece muy relevante tomando en consideración lo íntimo del vínculo entre ambos héroes. Asimismo, la propia confesión de Bolívar en carta dirigida a Santander, pareciera un punto de inflexión que pocos historiadores parecen dispuestos a aceptar como versión definitiva; quizás porque puede ser más fácil asumir y mantener la "verdad" oficial contada hasta el momento.

Argumentos a favor del 24 de julio Acta de bautismo

Simón Bolívar fue llevado a la pila bautismal el 30 de julio de 1783, y en el acta respectiva puede leerse lo siguiente:

En la ciudad mariana de Caracas, en treinta días del mes de julio de mil setecientos ochenta y tres años, el Dr. Don Feliz Jerez de Aristeguieta, presbítero con licencia, y yo el infrascrito teniente cura de esta Santa Iglesia Catedral le concedí bautizo y puse óleo y crisma y di bendiciones a Simón Joseph Antonio de la Santísima Trinidad, párvulo que nació el día veinte y cuatro del corriente, hijo legítimo de Don Juan Vicente Volíbar² y de Doña María de la Concepción Palacios y Sojo, naturales y vecinos de esta ciudad. Fue su padrino Don Feliciano Palacios y Sojo, a quien se advirtió el parentesco espiritual y obligación. Para que conste lo firmo Fecha Ut supra (firmado) ... Manuel Antonio Faxardo (Parroquia Catedral, El Sagrario, 1783: 30 de julio).³

Como puede observarse, en dicha acta se señala, clara y contundentemente, que El Libertador habría nacido el 24 de julio de 1783, y no el 25 como se ha llegado a pensar.

2 Así está asentado el apellido del Libertador en su acta de bautismo. Durante el siglo XVIII, la escritura de nombres y apellidos no seguía reglas fijas. Es decir, los escribanos solían transcribir fonéticamente; lo que explica la variación *Volíbar*. Adicionalmente, en muchos registros coloniales, las letras “B” y “V” eran intercambiables, y los errores ortográficos eran comunes debido a la falta de formación formal de los escribientes (Hernández, 1983). Otro aspecto a considerar, es el origen vasco de este apellido. De hecho, el apellido Bolívar proviene del topónimo *Bolíbar*, que significa “la vega del molino” (*bolu* = molino, *ibar* = vega). Esta raíz toponímica aparece en documentos antiguos con distintas grafías, como *Bolibar*, *Volibar* o *Volíbar*, dependiendo del lugar y del escribano (Michelena, 1964; Mogrobojo, 2001). Finalmente, el acta de bautismo fue redactada por el presbítero Juan Félix Jerez de Aristeguieta, quien probablemente escribió el apellido como lo escuchó o como se usaba en su entorno familiar, siendo este tipo de errores frecuente en los registros parroquiales de la época (Pérez Vila, 1969).

3 Su acta de bautismo está asentada en el libro XV, años 1775-1790, folio 128, No. 608, de los libros de bautismos de españoles, de la parroquia Catedral, El Sagrario, Caracas.

Fuentes secundarias

Como es lógico suponer, las fuentes secundarias que respaldan la tesis oficial del 24 de julio de 1783 como la fecha del natalicio del que sería el Libertador de América, Simón Bolívar, están basadas en el acta de bautismo ya señalada que se conserva en la Catedral de Caracas, y que fuera transcrita y analizada por José Luis Salcedo Bastardo en su obra *Bolívar: un continente y un destino* (1983). Allí se indica que Bolívar fue bautizado el 30 de julio de 1783, y que nació el 24 de julio del mismo año. Salcedo Bastardo (1983:42) señala que “la fecha del 24 de julio aparece claramente en el registro parroquial, lo que ha sido corroborado por múltiples estudios documentales”.

Asimismo, en *Simón Bolívar: Documentos para su biografía*, editado por la Academia Nacional de la Historia, Hernández (1983: 27) reproduce el contenido del acta y reafirma que “la fecha de nacimiento consignada por el presbítero Juan Félix Jerez de Aristeguieta es el 24 de julio de 1783, sin ambigüedad alguna”.

La historiografía venezolana y el consenso académico

Otro aspecto a considerar como argumento que respalda el nacimiento del Libertador como ocurrido el 24 de julio de 1783, es que toda la historiografía venezolana ha adoptado esta fecha como oficial, viéndose esto reflejado en obras de referencia como *Vida de Bolívar* de Pérez Vila (1969: 12), donde se afirma: “Bolívar nació en Caracas el 24 de julio de 1783, en la casa de la familia Bolívar situada en la esquina de San Jacinto”. Esta afirmación se basa en la interpretación directa del acta de bautismo y en la tradición documental mantenida por la Academia Nacional de la Historia.

Por su parte, Izard (1992:19), en su obra *Bolívar y la revolución*, señala:

“El nacimiento de Bolívar el 24 de julio de 1783 marca el inicio de una vida que transformaría el continente americano. Esta fecha ha sido validada por los registros eclesiásticos y por la historiografía venezolana”.

Además de los textos académicos ya mencionados, publicaciones cívicas y educativas también han adoptado el 24 de julio como fecha oficial, y esto se viene reproduciendo continuamente en distintos medios y portales digitales de amplia difusión, como el portal Venelología y Culturizándote.

La hipótesis del 25 de julio de 1783, como verdadera fecha del natalicio del Libertador Simón Bolívar

A pesar de que el acta de bautismo del Libertador es clara al registrar la fecha de nacimiento de Simón Bolívar como la del 24 de julio de 1783, existen indicios (diversas fuentes documentales y las propias afirmaciones del Padre de la Patria) que parecen desvelar una verdad no admitida, y desde la perspectiva de este trabajo, se considera más probable que haya nacido el 25 de julio y no el 24, como se conmemora oficialmente desde el siglo XIX. En virtud de estas afirmaciones, se presentarán diferentes pruebas documentales que respaldarían este supuesto.

El testimonio de Daniel Florencio O’Leary

El general Daniel O’Leary, su fiel edecán y amigo, relató en sus memorias lo concerniente a los orígenes del Libertador, comenzando por señalar de quién descendía; quiénes habían sido sus hermanos; dónde había nacido, y su fecha de nacimiento:

Don Juan Vicente Bolívar. ... Casó con María Concepción Palacios y Sojo. ... [y]

De este matrimonio nacieron cuatro hijos, Juan Vicente, María Antonia, Juana y Simón. Vio este la luz en la casa solariega situada en la plaza de San Jacinto de la ciudad de Caracas, en la noche del 24 al 25 de julio del año de 1783... (O'Leary, 1981, tomo XXVII: 3).

Como puede observarse, O'Leary indica que su fecha de nacimiento habría sido del 24 al 25 de julio, y aunque su acta de bautismo establece que es el 24 de julio, como ya se ha indicado, O'Leary cuenta otra historia en sus memorias:

El 30 de julio ... fue bautizado el recién nacido en la Metropolitana de Caracas por el doctor Juan Félix Jerez y Aristeguieta, su pariente cercano, quien de acuerdo con don Juan Vicente, padre del niño, y contra el parecer del padrino don Feliciano Palacio, le dio el nombre de Simón. ...⁴

Referiré aquí lo que acerca de este incidente me han contado testigos presenciales de un altercado entre el padre y el padrino. Insistía aquel en su propósito de llamarlo Simón⁵, mientras que don Feliciano sostenía que, conforme a la costumbre debía dársele el nombre de Santiago, santo patrono de España, en cuya fecha había nacido. Ya al pie de la pila bautismal repitió el padrino que era impropio apartarse de los usos establecidos: 'No variaré de propósito, ... porque tengo el presentimiento de que este niño está destinado a ser el libertador de su patria'. ... (O'Leary, 1981, tomo XXVII: 4)

4 y aunque en esta acta se asienta que el párvulo Simón Joseph Antonio de la Santísima Trinidad había nacido el 24 de julio, O'Leary declara que la fecha pudo haber sido impuesta por el padre del niño, por razones familiares y simbólicas.

5 Castillo (2018) señala en su artículo: “¿Cuándo nació Simón Bolívar?, (parte I)”, que la razón que habría tenido don Juan Vicente Bolívar y Ponte para llamar al futuro Libertador “Simón”, fue en honor al primer Bolívar que había llegado a América.

Este testimonio sugiere que la fecha fue ajustada para evitar que el niño fuese bautizado como Santiago, en honor al santoral del día 25, y así preservar el nombre Simón, por las razones señaladas previamente. Ahora bien, como explicación adicional para despejar dudas sobre la forma en la cual O'Leary señalaba la fecha del natalicio del Libertador (del 24 al 25), es importante comprender cómo se asumía la noche para entonces.

En tal sentido, durante el siglo XVIII, la división del día no estaba normalizada por relojes sincronizados como los actuales. En contextos rurales y urbanos por igual, la noche se entendía como el periodo que comenzaba después del ocaso y se extendía hasta el amanecer, aunque sin una delimitación exacta (Howse, 1980). Esta ambigüedad influía en los registros de nacimiento, especialmente cuando ocurrían en las horas cercanas a la medianoche.

Así, en muchos documentos parroquiales de la época, el registro de nacimientos ocurridos, por ejemplo, en “la noche del 24 al 25”, como fuera el caso del Libertador, se asentaba según el criterio del escribano, guiado más por referencias sociales (como el día litúrgico) que por la hora exacta (Cressy, 1997). En otras palabras, si un niño nacía entre las 10 p. m. del 24 y las 2 a. m. del 25, podía registrarse indistintamente con cualquiera de las dos fechas, dependiendo de si el evento era considerado parte del cierre de un día o la apertura del siguiente.

Desde la adopción del calendario gregoriano en muchos países europeos, incluida España (y por extensión sus colonias), se comenzó a construir el tiempo de forma más regulada. Sin embargo, los ritmos del calendario religioso seguían predominando en la cotidianidad, influenciando decisiones aparentemente administrativas, como la elección de fechas de nacimiento en bautismos y documentos civiles (Zerubavel, 1982).

En este sentido, los nacimientos nocturnos solían vincularse con fechas significativas o santos patronos del día siguiente, en una especie de atribución simbólica. El nacimiento en la noche entre dos días

permitía cierta discrecionalidad para asignar una fecha que tuviera valor religioso o práctico (Burns, 2001). Es por eso que decir que alguien nació “la noche del 24 al 25 de julio de 1783” podía implicar que se escogiera el 25 como la fecha oficial, especialmente si el santo celebrado ese día tenía connotación favorable o si era más sencillo para efectos de registro.

Esta flexibilidad en la designación de fechas pone en evidencia que el tiempo no era exclusivamente físico, sino también cultural. La ciencia aún no había estandarizado el tiempo civil como lo haría en el siglo XIX con la aparición del ferrocarril y la sincronización de horarios. Como señala Landes (2000), el tiempo en épocas anteriores era un producto de interpretación social, religiosa y astrológica.

Así, en 1783, la noche no era una entidad limitada por coordenadas horarias exactas, sino un espacio fluido entre dos días, susceptible de interpretaciones que combinaban lo práctico con lo simbólico. La afirmación de que alguien nació “la noche del 24 al 25 de julio” refleja esta concepción plural del tiempo, donde los calendarios, la religión y las costumbres comunitarias definían la cronología más allá del reloj. Comprender estos contextos ayuda a los historiadores y científicos sociales a interpretar correctamente los documentos antiguos y las identidades que de ellos emergen.

Ahora bien, dicho esto, qué era lo más probable, fidedignamente hablando; ¿que ese alguien hubiera nacido el 24 o el 25? Desde una perspectiva histórica y documental, lo más probable es que ese alguien hubiera nacido el 25 de julio, si el nacimiento había ocurrido en la madrugada entre el 24 y el 25 de julio de 1783. En registros eclesiásticos y civiles del siglo XVIII, especialmente en Hispanoamérica, era común que los nacimientos ocurridos en la madrugada se asignaran al día siguiente, por razones prácticas y simbólicas debido a que el nuevo día comenzaba oficialmente al amanecer, y no a la medianoche como hoy (Zerubavel, 1982).

En el caso de Simón Bolívar, por ejemplo, aunque tradicionalmente se celebra su natalicio el 24 de julio, algunas fuentes históricas indican

que nació en la madrugada del 25, y que la fecha fue ajustada; no por razones religiosas, ya que en ese caso tendría que haberse llamado Santiago, sino por otras circunstancias que ya se han indicado anteriormente. Más adelante se verá cómo el propio Libertador parecía estar plenamente consciente de cuál había sido su verdadera fecha de nacimiento.

Evidencias documentales: el intercambio epistolar

Se estima que El Libertador Simón Bolívar escribió más de dos mil cartas, y de hecho, Uslar Pietri (1983), así lo corrobora señalando tales cartas dan cuenta de su talento como político y militar, además de revelar su sensibilidad y educación⁶; siendo su legado epistolar fundamental para la comprensión de los hechos históricos de la época. Por eso, a partir de este momento se presentará como evidencia correspondencia sostenida por El Libertador; primero, con su fiel amigo, Antonio José de Sucre, El Gran Mariscal de Ayacucho (dos misivas enviadas por este último al Padre de la Patria); y luego, una carta enviada por El Libertador a Francisco de Paula Santander, en 1820.

En el caso de Sucre, que este haya escrito al Libertador Simón Bolívar reconociendo el 25 de julio como su cumpleaños tiene una importancia simbólica, documental y política notable porque Sucre no era un personaje cualquiera: era el más cercano colaborador de Bolívar, su confidente y compañero de armas. Que él haya afirmado por escrito que el natalicio del Libertador era el 25 de julio, sugiere que esa era la fecha asumida en el círculo íntimo del propio Bolívar, lo cual reforzaría la hipótesis de que el nacimiento hubiera ocurrido en la madrugada del 25, aunque por tradición se celebre el 24.

6 Esta correspondencia fue recopilada por la UNESCO (2011), con base en el Archivo de la Nación, e inscrita en el Registro Regional para América Latina y el Caribe en el año señalado.

Por otro lado, las cartas entre Sucre y Bolívar son fuentes primarias de gran valor. Si en dos de ellas Sucre menciona el 25 como fecha de cumpleaños del Libertador, eso debería haber influido en la interpretación de documentos oficiales, biografías y celebraciones posteriores.

No obstante, es probable que muchos historiadores no hayan querido aceptarlo porque, en realidad, los documentos oficiales (básicamente, el acta de bautismo) señalan el 24 y no el 25 como la fecha de su nacimiento. Aun así, como expresara el ilustre historiador zuliano, Dr. Vinicio Nava Urribarrí: “Un historiador tiene derecho a hacer conjeturas y a dar opiniones acerca de hechos y situaciones de carácter histórico” (Nava Urribarrí, 2022), y eso es lo que pretende hacerse al exponer la posible verdad que se esconde tras los relatos oficiales acerca del natalicio del Libertador.

Correspondencia entre el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre y El Libertador

Carta del 20 de julio de 1827, de Sucre a Bolívar

En carta fechada el 20 de julio de 1827, desde Chuquisaca (Bolivia), Sucre escribe a Bolívar: “Hasta el próximo correo; que U. tenga salud; yo beberé por ella una copa con mis amigos el 25 de este mes.” (O’Leary, 1981, tomo I: 442-444).

Este saludo anticipado sugeriría que Sucre consideraba el 25 de julio como el cumpleaños de Bolívar pues, por lo general, se brinda por la salud de alguien el día de su aniversario de nacimiento. No obstante, no es la única vez que el Gran Mariscal de Ayacucho insinuaba lo mismo, como se verá a continuación.

Carta del 24 de julio de 1829, de Sucre a Bolívar

Dos años después de la carta del 20 de julio de 1827, Sucre escribe una nueva misiva; esta vez desde Quito, el 24 de julio de 1829, en la cual expresa: “Aprovecho la ocasión para felicitarlo, mañana es el cumpleaños de Ud.” (O’Leary, 1981, tomo I: 543, 544).

Este testimonio parece reforzar que Sucre reconocía el 25 de julio como el natalicio de Bolívar, aunque hoy se conmemore oficialmente el 24 de julio. En todo caso, ¿por qué Sucre escribiría eso si no hubiera contado con la anuencia del Libertador? En otras palabras, ¿de dónde habría sacado Sucre tal fecha si no hubiera sido del propio Libertador? Desde esta perspectiva, cobra fuerza la idea según la cual Bolívar y su círculo íntimo sabían que cumplía el 24 y así lo reconocían entre ellos.

Correspondencia entre el Libertador Simón Bolívar y el general Francisco de Paula Santander

Carta del 24 de julio de 1820, de Bolívar a Santander

Como ya ha podido observarse, la correspondencia entre Sucre y El Libertador podría dar lugar a intensos debates acerca de cuál habría sido la verdadera fecha de nacimiento del Libertador. Sin embargo, una misiva de este último dirigida a Santander, pareciera despejar, definitivamente, las dudas.

Así, en carta fechada el 24 de julio de 1820, Bolívar escribe al vicepresidente de la Gran Colombia, Francisco de Paula Santander, lo siguiente: “Mañana es día de mi cumpleaños” (Archivo General de la Nación, 1820). Esta frase: “Mañana ... es mi cumpleaños”, pudiera considerarse una joya historiográfica y una evidencia contundente que confirmaría el día 25 de julio como su verdadera fecha de cumpleaños.

Por supuesto, los contrarios a esta hipótesis podrían interpretarlo de diferentes maneras, y decir que, si bien el propio Bolívar lo afirmaba, tal vez se habría debido a la influencia de su abuelo materno, don Feliciano Palacios, quien había quedado a cargo de la crianza del Libertador una vez fallecidos sus padres, habiéndole inculcado esta idea (Castillo, 2018).

Análisis y discusión

La discrepancia entre el acta de bautismo y los testimonios epistolares plantea una tensión entre el documento oficial y la memoria personal. La decisión de declarar el nacimiento el 24 de julio pudo haber respondido a intereses familiares, religiosos o simbólicos. Sin embargo, la reiteración de la fecha 25 en cartas privadas sugiere una verdad íntima que contradice el registro eclesiástico. Esta tensión señalada, hallaría resolución en la teoría genealógica donde se privilegia lo oficial sobre los relatos familiares.

En tal sentido, la genealogía como disciplina histórica otorga primacía a los documentos oficiales en la reconstrucción de líneas familiares, especialmente cuando se trata de establecer fechas de nacimiento, matrimonio o defunción. Estos registros, como actas parroquiales, censos y documentos notariales, son considerados fuentes primarias por su carácter institucional y su función administrativa (Santos, 2025), y aunque puedan contener errores de transcripción o interpretación, su valor residiría en la sistematicidad con la que hayan sido producidos y conservados.

En otras palabras, la genealogía tiende a dar por ciertas las fechas que aparecen en dichos documentos, siempre que se pueda verificarse su autenticidad y origen archivístico (Alfaro de Prado, 2023). De esta manera, para dicha ciencia, la precisión cronológica es fundamental a fin de construir árboles familiares coherentes, y por ello privilegia la evidencia escrita frente a otras formas de memoria.

Sin embargo, la historia oral también ocupa un lugar relevante en los estudios genealógicos, especialmente en contextos donde los documentos son escasos o han sido destruidos. Las narraciones familiares transmitidas de generación en generación pueden ofrecer detalles valiosos sobre vínculos afectivos, migraciones o eventos no registrados oficialmente, y en el caso del Libertador podría arrojar luces sobre eventos incorrectamente registrados (su fecha real de nacimiento, por ejemplo).

No obstante, desde la perspectiva metodológica de la genealogía, estas fuentes orales deben ser contrastadas con documentación archivística antes de ser incorporadas como hechos verificables (Rivero y Durán, 2018), ya que la memoria oral pudiera estar sujeta a distorsiones involuntarias, idealizaciones o errores cronológicos, por lo que su uso exige un enfoque crítico.

En cuanto a la fecha de nacimiento del Padre de la Patria, aunque este mismo habría señalado que cumplía el 25 de julio y no el 24, como se celebra tradicionalmente, se prefiere mantener como verdad histórica el 24 de julio de 1783 porque es lo que refleja su acta de bautismo, y porque se tiende a pensar que el 25 de julio fue una idea que le inculcó su abuelo, don Feliciano Palacios, quien habría deseado hacer coincidir su venida al mundo con el día del patrono de España, Santiago, como dictaba el santoral del 25. En consecuencia, aunque la historia oral complementa la investigación genealógica, no reemplazaría la necesidad de documentos oficiales como base para la validación de fechas y eventos.

En otra línea de análisis, se puede reconocer como válida la fe de bautismo, pero también el peso de la memoria afectiva y el contenido de su intercambio epistolar con personajes de la época; con hombres de confianza y allegados en general. Igualmente, la ambigüedad entre el 24 y el 25 podría ser vista como parte del culto simbólico que rodea a El Libertador (una figura que trascendería lo estrictamente cronológico), y el hecho de haber él afirmado que su cumpleaños era el 25 de julio, no entenderlo como una contradicción a la historia, sino como una forma de enriquecerla al mostrar aspectos de su vida familiar asumidos desde su infancia como ciertos.

Conclusión

La revisión de diversas fuentes documentales (registro epistolar del Libertador) indica que Simón Bolívar probablemente nació el 25 de julio de 1783, y no el 24 como se ha sostenido oficialmente por estar así asentado en su acta de bautismo. Esta conclusión, aunque no altera sustancialmente su legado, invita a una reflexión historiográfica sobre la construcción simbólica de los héroes nacionales y la importancia de la documentación en la narrativa histórica.

Referencias bibliográficas

- Alfaro de Prado, A. (2023, mayo 30). *Documentos, libros, páginas web genealógicas: ¿qué es fiable y qué no?* Genealogía Hispana. <https://www.genealogiahispana.com/consejos-de-investigacion/documentos-libros-paginas-web-genealogicas-que-es-fiable-y-que-no/>
- Archivo General de la Nación. (1829). *Carta de Simón Bolívar a Francisco de Paula Santander, 24 de julio de 1829* (Archivos del Libertador, No. 4736). Caracas: Archivo General de la Nación. Recuperado de <http://archivodellibertador.gob.ve>
- Burns, W. E. (2001). *The Science of Time: The History of Chronology and Time Measurement from the Ancient World to the Modern*. Praeger.
- Castillo, J. V. (2018, julio 23). *¿Cuándo nació Simón Bolívar? (parte I)*. Ciudad Valencia. <https://www.ciudadvalencia.com.ve/cuando-nacio-simon-bolivar>
- Catedral de Caracas. (1775–1790). *Libro XV de bautismos de españoles*, folio 128, acta No. 608.
- Cressy, D. (1997). *Birth, Marriage, and Death: Ritual, Religion, and the Life-Cycle in Tudor and Stuart England*. Oxford University Press.
- Hernández, J. (1983). *Simón Bolívar: Documentos para su biografía*. Caracas: Academia Nacional de la Historia.

- Howse, D. (1980). *Greenwich Time and the Longitude*. Philip Wilson.
- Izard, M. (1992). *Bolívar y la revolución*. Madrid: Editorial Mapfre.
- Landes, D. S. (2000). *Revolution in Time: Clocks and the Making of the Modern World*. Belknap Press.
- Michelena, L. (1964). *Toponimia vasca*. Real Academia de la Lengua Vasca.
- Mogrobejo, E. de. (2001). *Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana* (Vol. 3). Instituto de Historia Familiar.
- Nava Urribarrí, V. (2022: 22 de noviembre). *Yo nací el mismo día del Libertador: el 25 de julio*. Entrevista inédita. Maracaibo.
- O’Leary, D. F. (1981). *Memorias del general Daniel Florencio O’Leary*. Caracas: Centro de Estudios Simón Bolívar.
- Parroquia Catedral El Sagrario. (1783, 30 de julio). *Acta de bautismo de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar*. Libro XV de bautismos de españoles, años 1775–1790, folio 128, No. 608. Archivo Histórico Eclesiástico de Caracas.
- Pérez Vila, M. (1969). *Vida de Bolívar*. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
- Rivero Zambrano, L. F., & Durán González, R. E. (2018). Aplicación del método archivístico en documentos de tradición e historia oral. *Tzintzun. Revista de Estudios Históricos*, (67), 249–272. Recuperado de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-719X2018000100249
- Salcedo Bastardo, J. L. (1983). *Bolívar: un continente y un destino*. Caracas: Editorial Panapo.
- Santos, C. (2025). *Cómo investigar en archivos históricos para estudios genealógicos*. Asociación Española de Fundaciones Patrimoniales. Guía de investigación genealógica.
- Uslar Pietri, A. (1983). *Bolívar hoy*. Ediciones de la Presidencia de la República.
- UNESCO. (2011). *Writings of the Liberator Simón Bolívar, 1813–1830*. Memoria del Mundo – América Latina y el Caribe. Recuperado el 1 de agosto de 2025, de <https://www.unesco.org/es/memory-world/lac/writings-liberator-simon-bolivar-1813-1830>
- Zerubavel, E. (1982). *The Standardization of Time: A Sociohistorical Perspective*. *American Journal of Sociology*, 88(1), 1–23.

DE PÁEZ A GUZMÁN BLANCO (1830 - 1908): Recuento del proceso sociogénico venezolano

Alexander Bellafore

Estudiante de la Escuela de Ciencias Políticas,
Facultad de Ciencias Políticas, Administrativas y Sociales
de la Universidad Rafael Urdaneta (URU).
Coordinador Operativo del Instituto Internacional
de Liderazgo e Innovación (IILI).
Correo: alexander.96896@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-7545-4111>.

Resumen

El proceso sociogénico venezolano ha estado marcado por el caudillismo, pero también por iniciativas de reforma y modernización del Estado que guiaron los pasos culturales en Venezuela e institucionalizaron la figura del caudillo como la encarnación de la legítima voluntad del pueblo. Todo esto, a consecuencia del proceso independentista, que no contaba con la fuerza ni la organización suficiente como para hacer realidad la visión bolivariana de La Gran Colombia, con una integración administrativa y de facto de lo que hoy se conoce como Sur América. Este trabajo pretende ahondar en los aspectos técnico-jurídicos que configuraron así el proceso sociogénico de uno de los primeros estados disidentes en esta integración: Venezuela.

Palabras clave: Páez, Sociogenia, Gran Colombia, Guzmán Blanco.

Abstract

The Venezuelan sociogenic process has been marked by caudillismo, but also by initiatives for state reform and modernization that guided cultural developments in Venezuela and institutionalized the figure of the caudillo as the embodiment of the legitimate will of the people. All of this was a consequence of the independence process, which lacked the strength or organization to realize the Bolivarian vision of Greater Colombia, with the administrative and de facto integration of what is now known as South America. This article aims to delve into the technical and legal aspects that shaped the sociogenic process of one of the first dissident states in this integration: Venezuela.

Keywords: Páez, Sociogeny, Greater Colombia, Guzmán Blanco.

Introducción

El proceso sociogénico venezolano ha estado marcado por el caudillismo, pero también por iniciativas de reforma y modernización del Estado que guiaron los pasos culturales en Venezuela e institucionalizaron la figura del caudillo como la encarnación de la legítima voluntad del pueblo. Todo esto, a consecuencia del proceso independentista, que no contaba con la fuerza ni la organización suficiente como para hacer realidad la visión bolivariana de La Gran Colombia, con una integración administrativa y de facto de lo que hoy se conoce como Sur América. Este trabajo pretende ahondar en los aspectos técnico-jurídicos que configuraron así el proceso sociogénico de uno de los primeros estados disidentes en esta integración: Venezuela.

La sociogenia en los términos de Frantz Fanon, sirve para comprender los procesos en la mente colonizada a partir de su configuración histórica. Este concepto refiere a un proceso histórico de imposición de saberes, prácticas y lenguajes que llevan a las personas a un posicionamiento particular respecto de su existencia (Villa et al., 2018). Aunque originalmente fue acuñado para estudiar la condición de hombres y mujeres negros como sujetos racializados, la adopción y posterior extrapolación de este concepto a nivel macro- político permite analizar el proceso de creación de identidades nacionales y percepciones de la realidad a través de las políticas y reformas del Estado.

La sociogénesis es una categoría de estudio que ayuda a entender la forma en la que las personas habitan el lenguaje y establecen una espacialidad que se significa en las experiencias vividas (Villa et al., 2018). Los cambios históricos surgen muchas veces de entes que poseen el monopolio legítimo de la violencia, el cual históricamente pasó de recaer en guerreros rivales libres a la centralización

monopólica, en lo que hoy se conoce como Estado. Este monopolio de la fuerza es capaz de cambiar la configuración de los individuos, ya que las angustias, exigencias y prohibiciones sociales modelan el hábito social (Elias, 1988, p. 51). Por lo tanto, el concepto de sociogenia permite descubrir el orden de los cambios históricos, su mecánica y sus mecanismos concretos, para encontrar respuestas sencillas y precisas a una serie de problemas que suelen presentarse como complicados o insolubles para la reflexión.

El caudillismo legítimo

Sobre los hechos históricos surgen múltiples cuestiones que atañen a los diversos tópicos políticos contemporáneos. La desigualdad en la región latinoamericana, así como su sometimiento a los designios extranjeros que ha sido la norma durante la mayor parte de su existir, podría provenir de la incapacidad de la región para colaborar por el progreso en unidad y solucionar sus conflictos civilizadamente, lo que quiere decir, que ciertos aspectos sociogénicos anteceden a la independencia de estos países. Sin embargo, el proceso de construcción del Estado-nación del particular caso venezolano, estuvo marcado por la visión de los caudillos surgidos de las guerras, sus aspiraciones personalistas sobre el progreso y su ímpetu por preservar el poder.

Arráiz Lucca (2016) expone de manera sintética el proceso separatista venezolano al principio de su obra *Venezuela: 1830 a nuestros días*. Con la Guerra de Independencia aparece la figura del héroe nacional en Venezuela: militares destacados en las grandes batallas contra el régimen monárquico, que desarrollaron una particular influencia sobre el pueblo. Situación que llevó a Simón Bolívar a delegar responsabilidades para posteriormente, al conocer de los movimientos separatistas, desistir de una integración imposible. Arráiz Lucca (2016) considera que esto se debió, en esencia, a factores culturales que generaron resistencias sobre las cuales Bolívar debía actuar, puesto que aspiraba a la unidad en procura de la grandeza necesaria para hacer frente a los grandes imperios del mundo y otros imperios emergentes como Estados Unidos, cuyo proyecto unitario más que posible, era una realidad.

Arráiz Lucca (2016) asegura que el pueblo había experimentado un “disgusto supremo” (p. 21) como consecuencia del cese de las funciones del general José Antonio Páez, por causa de su desacato a las órdenes del gobierno central grancolombino. En consecuencia, Páez jura cumplir y hacer cumplir las leyes venezolanas aunque, irónicamente, desconoció las leyes del gobierno de Bogotá, por lo que no existía garantía real de que cumpliera con las nuevas leyes venezolanas, generando de esta manera un primer precedente de arbitrariedad militar que posteriormente sería replicado por casi todos los gobernantes venezolanos.

En esta situación, entre 1830 y 1857 el país se sumergió en una serie de conflictos entre militaristas y civilistas, que luego (con la asimilación de ideas europeas), se convirtió en una pugna entre liberales y conservadores. Páez constituyó en principio una oligarquía conservadora junto a Carlos Soublette. En sus periodos de gobierno, se ofrecieron facilidades migratorias a europeos para quienes quisieran radicarse en el país como una iniciativa de repoblación, lo que inicia la larga tradición eurocéntrica que posteriormente alimentaría iniciativas modernistas y políticas similares.

En 1846 Páez pretendió iniciar una guerra civil en respuesta al cambio de posición partidista de José Tadeo Monagas, a quien brindó apoyo para que pudiera alcanzar la presidencia con la intención de manejarlo como títere y gobernar indirectamente, pero fracasó. Desde 1847 hasta 1858 los hermanos José Tadeo Monagas y José Gregorio Monagas gobernaron alternativamente en Venezuela. En este contexto, se aprobaron leyes basadas en la igualdad, la limitación de la autonomía y la abolición de la esclavitud. En 1855 Monagas reasume la presidencia instaurando una autocracia de facto y en 1856 aprueba un Decreto para eludir los procesos rígidos de reforma de la Constitución de 1830.

Sin embargo, en 1858 Monagas es depuesto del poder a través de la Revolución de Marzo. Los acontecimientos de la Guerra Federal de 1859, propiciaron la publicación en la prensa de 1860, de artículos que abogaban por el retorno de Páez al poder para acabar con el

conflicto, afianzando la percepción militarista y caudillista del orden. Páez sugirió que una dictadura militar era necesaria para instaurar el orden nuevamente; y la consumó en 1861 al margen del marco constitucional. A pesar de esto, el tratado de paz se logra en 1863, Páez abandona el poder y el marco constitucional resulta democrático, lo que se considera una victoria para la institucionalidad republicana del siglo XIX.

La pena de muerte es abolida en 1863 en el gobierno de Juan Crisóstomo Falcón, quien además convoca una Asamblea Constituyente que elaboraría *a posteriori* la Constitución de 1864 con avances en la descentralización. Luego del regreso de los Monagas al poder en 1868, inicia el conocido septenio de Antonio Guzmán Blanco en 1870, con la llamada Revolución de Abril. Guzmán contravino la disposición nacional contra la pena de muerte para condenar la rebelión en su contra, pero también introdujo iniciativas modernistas con actos como el decreto de la instrucción primaria pública, gratuita y obligatoria, inspirado en su conocimiento de la modernidad francesa. También dio pasos hacia un estado laico, delimitando las esferas de trabajo del mundo civil y el eclesiástico para afianzar el poder del Estado.

Guzmán Blanco introdujo aspectos esenciales para la modernización del Estado, crea el registro civil para nacimientos, matrimonios y muertes, seculariza los cementerios, deshace los fueros eclesiásticos. Inició la construcción del Capitolio Federal, construyó la carretera entre Caracas y Los Valles del Tuy, entre otras obras de renovación urbana; colocó la estatua ecuestre de Bolívar en la Plaza Bolívar de Caracas, reformó la Iglesia de la Trinidad para llamarla Panteón Nacional y depositar en ella los restos del Libertador. Esto último se relaciona con el que quizá es, el más fuerte aspecto sociogénico del periodo guzmancista: la creación de una iconografía patriota y una simbología nacional que fortaleciera el culto a la personalidad de Bolívar.

Guzmán Blanco promueve una nueva Constitución en 1874, con el fin de reducir el mandato a dos años y remover el voto secreto, facilitando con ello el exilio de sus disidentes. Permite el autogobierno de las comarcas

de los diferentes caudillos, lo que funcionó como estrategia política de estabilidad. Renombra su partido a Gran Partido Liberal Amarillo con el fin de acoger en sus filas a los futuros candidatos presidenciales. Luego de la presidencia de Linares Alcántara, inicia su quinquenio en 1879, periodo en el cual se adelantó la reforma constitucional de 1881, que adicionaba a su mandato una reorganización territorial y la eliminación del voto directo con la creación del Consejo Federal, encargado de elegir al presidente cada dos años. En ese mismo año decretó el Himno Nacional de Venezuela.

Como en su periodo anterior, enfatizó su gestión en la modernización del país bajo criterios europeos. Implementó líneas de telégrafos, teléfonos y vías férreas a costa del endeudamiento. En 1882 funda la Academia Venezolana de la Lengua y muchos historiadores fijan 1883 como el año que dio inicio al culto bolivariano en Venezuela, porque logra de una vez por todas afianzar el culto a la personalidad del Libertador, que se había visto amenazado en el gobierno de Linares Alcántara de 1877. Su sucesor en 1884, Joaquín Crespo, tuvo que reducir el gasto público y con ello el salario de los trabajadores públicos para hacer frente a la crisis económica. En este momento, los primeros efectos de la modernización se evidencian a escala social, con la protesta de estudiantes contra un personaje cercano al presidente que profesaba creencias incompatibles con la ciencia.

Guzmán Blanco tuvo una tercera presidencia en 1886 conocida como la aclamación. En continuación de su proyecto modernista, logró grandes avances en la mejora del Estado en sus vertientes educativa, jurídica, urbanística, arquitectónica y política. Se encargó de completar la amplia gama de símbolos para el carácter nacional con la implementación de una moneda. Por estos aportes se le considera la figura clave del siglo XIX en Venezuela junto a Páez. A la muerte de Guzmán Blanco, Joaquín Crespo asume su segunda presidencia en 1892 con una actitud personalista sobre el Estado, reflejada en su desconocimiento de la deuda estatal asumida por Guzmán para reprimir los intentos de Crespo para hacerse con el poder en los años previos. Bajo su mandato logra reformar la Constitución en 1893, pero antes de él otros lo intentaron sin éxito.

La Constitución de 1893 retornaba al periodo presidencial de 4 años y al voto directo y secreto, sin embargo, no significó un verdadero refuerzo institucional. En 1898 ocurre el alzamiento en armas de José Manuel Hernández contra Crespo por causa de su fraude electoral y culmina con la muerte del último. Este alzamiento se origina por causa de una estratagema política empleada por Crespo para reelegirse, consistente en la disuasión de los votantes para ejercer el sufragio ubicando a las fuerzas de seguridad estatales en los centros de votación de manera amenazante. Por esta razón, se considera frecuentemente que, Crespo fue el último caudillo venezolano del siglo XIX, cuando no, uno de los principales arquitectos de las técnicas de control indirecto que emplearían futuros dictadores en el país.

El ímpetu caudillista no descansaría. Ignacio Andrade logra el poder en 1898, pero ostenta una posición debilitada que los caudillos tachirenses aprovechan. La llamada Revolución Liberal Restauradora liderada por Cipriano Castro, se hizo con el poder por la fuerza en 1899. A su llegada enfrentó múltiples alzamientos, pero todos fueron reprimidos con Juan Vicente Gómez al mando, esta dinámica le permitió su establecimiento en el poder porque pudo reponer sus fuerzas militares. La última batalla que hubo en Venezuela ocurre en este contexto, el 22 de julio de 1903. Las intenciones de Castro eran inicialmente, recuperar el hilo constitucional perdido con la reforma de Andrade de 1899, que modificaba la estructura territorial del país y por lo tanto, afectaba los intereses de los caudillos regionales.

Sin embargo, Castro no se quedó rezagado y propuso su propia reforma, originando así la Constitución de 1904. Fija el periodo presidencial en 6 años, sin reelección inmediata y cambiando el proceso electoral, siendo necesario el consenso de los Consejos Municipales y el Congreso Nacional. La bomba de la deuda internacional asumida por los gobiernos previos le explota a Castro en la cara y enfrenta un bloqueo naval sobre el cual las facciones políticas del país cerraron filas a su favor, situación que aprovechó para modificar nuevamente la Constitución. La Constitución de 1904 modifica el sistema de elección a uno similar al guzmancista y con ello, Castro es reelecto hasta 1911.

Se considera que esta acción consolida la tendencia en Venezuela a que el presidente de turno procure una Constitución ajustada a sus necesidades particulares.

Pero no todo saldrá bien para Castro, puesto que es víctima de un golpe planificado y ejecutado por Gómez, su compadre y vicepresidente, en 1908. Este acto se enviste de formalidades legales que lo legitiman, entre las cuales está el desconocimiento a la Constitución en su prohibición de la pena de muerte por parte de Castro durante su gobierno. Gómez asume su tarea con afán, reteniendo el poder durante 27 años, demostrando los efectos nocivos del poder en los hombres. Se convierte así, en el caudillo más sobresaliente hasta ese momento, tanto en astucia maquiavélica como en inteligencia, por lo que es el perfecto modelo a seguir para los futuros aspirantes a la perpetuación en el poder en Venezuela.

En suma, el caudillismo en Venezuela no ha sido la excepción sino la norma y se ha encontrado perfeccionado a través de los altibajos de los diferentes personajes que ostentaron el poder ejecutivo en el periodo histórico que comprende los inicios de la República de Venezuela. Nace de la legitimidad militar independentista y desde entonces, ha encontrado maneras de revestirse de legítimo y legal para acabar con la disidencia y garantizar el dominio. Muchas de estas tácticas se aplicaron posteriormente, por lo que la praxis política se convirtió en un condicionante de la percepción individual. Moldeó al ciudadano y al político transfiriendo el afán de poder, la cultura del botín político y la imposición de intereses particulares sobre los colectivos de generación en generación.

Las reformas constitucionales venezolanas

Según Brewer-Carías (2008) la Constitución de 1830 es el texto que consolida la República autónoma de Venezuela y que influencia al resto del proceso constitucional en el país. Estableció un Estado con una fórmula de gobierno mixta transaccional. El Estado era unitario, pero las Provincias del país gozaban de amplia autonomía. Las Provincias contaban con Asambleas propias a través de las cuales se designaban

a los gobernadores que posteriormente debían ser aprobados por el poder central, lo que implicaba un equilibrio entre federalismo y centralismo. Su composición de poderes se adhirió a la clásica concepción tripartita, con un poder ejecutivo y vicepresidencia, un poder legislativo bicameral y un poder judicial. Prohibía la reelección inmediata.

La reforma constitucional promovida por Monagas en 1857 para reelegirse antes de finalizar su periodo de mandato marcó el desarrollo histórico-político de Venezuela, porque inicia la larga historia de reformas constitucionales circunstanciales y modificaciones político-territoriales que caracterizan la evolución constitucional del país desde entonces. La Constitución de 1857 reaccionó contra los poderes provinciales al eliminar las competencias de las Diputaciones Provinciales para intervenir en la elección de gobernadores; y al establecer el Poder Municipal con cierta autonomía y competencias propias de las Diputaciones Municipales, eliminando así el componente federal y generando el conflicto centralismo-federación que llevó a la Guerra Federal.

La Constitución de 1858 significó el rechazo hacia el personalismo y la autocracia de Monagas, dejaba sin vigor a la Constitución de 1857 y retornaba al espíritu de la Constitución de 1830 con la adopción de una nueva forma mixta, intentando conjugar los intereses centrales y regionales. Crea un Poder Municipal que comprendió cantones y Provincias, un Consejo y un Jefe Municipal, con la existencia de Gobernadores electos por votación popular. Además de fortalecer a los gobiernos locales, esta Constitución amplió los derechos individuales, lo que implicó una tendencia liberal.

Por otra parte, la Constitución de 1864 estableció formalmente la forma federal de Estado, desintegramiento a la República en entidades federales-feudales autónomas, con gobierno propio electo por sufragio directo y secreto, confinando el Poder Nacional a un Distrito Federal como territorio neutro. Las Provincias pasaron a denominarse Estados y el federalismo desde el punto de vista administrativo fue una ficción y una farsa, mientras desde el punto de vista político-militar fue la base

de sustentación de una República disgregada y dividida en feudos regionales. Consolida la división del Poder Público vertical entre el gobierno estatal y nacional, sin embargo, los Códigos fundamentales de los estados fueron nacionales, por lo que tenía alta carga centralista. En 1874 se reforma nuevamente la Constitución para realizar algunos cambios de menor envergadura: se establece el voto directo, público, escrito y firmado; y la reducción del periodo constitucional del Presidente, Senadores y Diputados a dos años. Más adelante, la Constitución de 1881 introduce el Consejo Federal integrado por algunos miembros de las Cámaras Legislativas, con lo que inicia el proceso de centralización formal del federalismo con el vaciamiento de competencias tributarias y la cesión de la administración de minas, terrenos baldíos y salinas al gobierno central.

El inicio de la última década del Siglo XIX trajo consigo la reforma de 1891 que establecía un periodo presidencial de dos años y modificaciones menores al Consejo Federal. Esta fue reemplazada rápidamente por la Constitución de 1893, que modificó nuevamente la división político-territorial, eliminó el Consejo Federal de Gobierno y extendió el periodo presidencial a 4 años. A pesar de que continuó el proceso de centralización, estableció por primera vez la autonomía del Municipio, el principio de Poder Público, instauró el voto secreto y fijó el derecho al sufragio para mayores de 21 años.

La Constitución de 1901 elevaría el periodo presidencial a 6 años sin reelección inmediata, eliminaría el sufragio universal y aumentaría los poderes del Presidente, sentando las bases del centralismo presidencial que se desarrolló en las posteriores reformas y periodos de gobierno. La Constitución que le siguió, la de 1904, utilizó la autonomía municipal y la creación de Distritos Municipales para socavar el poder de los estados al mismo estilo de la Constitución de 1857, impidiendo así la formación y desarrollo efectivos de un poder local o municipal. Proceso que logra solidificarse con la Constitución de 1909 que establece la elección del presidente por el Congreso.

Esta última Constitución fija el periodo presidencial a 4 años y otorga amplios poderes al Presidente con el objetivo de consolidar una

dictadura. Crea por primera vez el cargo de Comandante en Jefe del Ejército Nacional, que permitió a Gómez gobernar el país durante varios años, aún sin ser Presidente de la República. De manera que, los mecanismos constitucionales degeneraron en normas legitimadoras del caudillo de turno, asimismo moldeables a sus necesidades particulares y basadas en las experiencias de prueba y error previas.

Conclusiones

Un breve repaso a la historia de los gobiernos, las reformas y las modernizaciones del Estado en Venezuela permite entrever el intrincado proceso sociogénico que ha configurado la visión venezolana del poder y la política hasta la actualidad. La comparación de estos diferentes textos constitucionales evidencia el espíritu personalista y autocrático de los líderes que los impulsaron, pero además permite prever el comportamiento de los presidentes que los sucederían a lo largo del resto de la historia. La interpretación venezolana del mundo funge como andamiaje social y se funda en la legitimidad de los caudillos, que alienta constantemente la búsqueda del poder para el bien particular, cual derecho inalienable de unos pocos privilegiados socio-militares.

Constitución	Mandatario	Tipo de gobierno constitucional	Tipo de gobierno de facto
1830	José Antonio Páez	Gobierno Mixto Transaccional	Oligarquía Conservadora
1857	José Tadeo Monagas	Gobierno Unitario	Autocracia Liberal
1858	Julián Castro	Gobierno Mixto Transaccional	Oligarquía Conservadora
1864	Juan Crisóstomo Falcón	Gobierno Federal	Democracia Liberal

1874	Antonio Guzmán Blanco	Gobierno Federal	Oligarquía Liberal
1881	Antonio Guzmán Blanco	Gobierno Federal Centralizado	Oligarquía Liberal
1891	Raimundo Andueza Palacio	Gobierno Federal Centralizado	Oligarquía Liberal
1893	Joaquín Crespo	Gobierno Federal Centralizado	Oligarquía Liberal
1901	Cipriano Castro	Gobierno Central Presidencial	Oligarquía Liberal
1904	Cipriano Castro	Gobierno Central Presidencial	Dictadura Oligarca- Militar
1909	Juan Vicente Gómez	Gobierno Central Presidencial	Dictadura Oligarca- Militar

Tabla 1. Fuente: Elaboración propia

La Tabla 1 refleja el estatus real de cada una de las reformas, que en cuanto a forma aparentaban perseguir un ideal de justicia, pero de facto asumieron la carga de garantizar la perpetuación del poder de un grupo específico. No es arriesgado por lo tanto afirmar, que cada una de estas constituciones fueron partes de un proceso experimental sociogénico no intencionado que procuraba mantener los privilegios de quienes se encontraban en el poder en un momento y lugar específicos, a la vez que servía a otros sectores del país como placebo de alternabilidad para propiciar su apaciguamiento. La reforma venezolana ha sido en este sentido, un proceso de ingeniería política consistente en una ignorancia reiterada e intencionada de profundos conflictos sociales, lo que denota una grave falta de madurez política.

Estas reformas aparentan una supuesta garantía de alternancia, con mecanismos como periodos de gobierno reducidos, prohibición de la reelección inmediata y en sus formas más desarrolladas, municipios con autonomía; mientras implementan ciertos cambios hegemónicos bajo la mesa, que permiten al

partido de gobierno permanecer en el poder por un tiempo indefinido. Tal práctica le es connatural a los caudillos regionales quienes, al recibir cuotas de poder, contemplan a Venezuela entera como su latifundio personal, lo entienden como un bien apropiable y explotable, con esclavos nacionales, al que tienen derecho por nacimiento.

En medio de este proceso lo venezolano no ha tenido cabida. En toda esta historia se ha valorado más la cultura y la sangre europea, como lo demuestran las políticas guzmancistas de la aclamación. Se han adoptado principios extranjeros (liberalismo, conservadurismo), que revisten a los movimientos políticos nacionales de fuerza mayor y que los venezolanos no entienden porque no nacen de su realidad. Como lo indica Arráiz Lucca (2016, p. 89), los venezolanos no entendieron cómo funcionaba el Gobierno Federal de la reforma de 1864 y la razón, es que no pensaban en términos colaborativos y civilizados.

El eurocentrismo ha impedido al venezolano generar e insistir en sus propias ideas, así como en la adopción de mecanismos acordes a su realidad socio-política, lo que le dificulta entender a otros y entenderse a sí mismo. El venezolano promueve y asume cambios que su sociedad aún no necesita porque está rezagada en grados de necesidad en comparación con Europa y desconoce con ello, sus verdaderas necesidades. Evitar el conflicto y el malestar es la tendencia natural de cualquier sociedad que se ha visto inmersa en ellos, en ello reside la importancia de generar mecanismos institucionales que se adapten a la visión venezolana del mundo y controlen los ímpetus de poder hegemónico que las grandes ideologías europeas de izquierda y derecha omiten por completo.

Asimismo, resulta evidente que la construcción sociogénica venezolana trasciende estratos sociales, se refleja en los más ricos y poderosos, así como en los más pobres y desfavorecidos. Esta perspectiva impide concebir a la ciudadanía como un todo e inhibe la capacidad de generar un sentido de pertenencia nacional, porque siempre busca la explotación del otro en beneficio personal. De esta manera, el venezolano promedio no es consciente de que se encuentra inmerso en un conjunto de procesos relacionales y estímulos cognitivos que

lo llevan a sus instintos más bajos, expresados en dominio y control sobre otros, en lugar de la colaboración y el involucramiento. Situación que lleva a actos reprochables; y a un ciclo retroalimentado y perpetuo de desprecio por el ser venezolano en aquellos que entienden la importancia de la colaboración, como lo hizo Bolívar.

De esta manera, la lucha de los caudillos ha convertido al poder en un botín en Venezuela, lo que significa que quien es electo es premiado, se asume con normalidad que es de políticos la deshonestidad, la corrupción, ser millonario, mandar y se agradece que, aparte de todo lo anterior, el gobernante dedique un mínimo de tiempo a cumplir sus funciones. El ciudadano venezolano es prácticamente inexistente en los términos de sujeto a deberes para con la sociedad, lo que explica que para el año 2024, el 85% de los venezolanos desconfíe de otras personas y el 81% desconfíe en el gobierno, según datos de la Corporación Latinobarómetro (2024). Cifras similares se aprecian en toda Latinoamérica con contadas excepciones, lo que puede asimismo explicar la disolución de la Gran Colombia versionada por Bolívar e implica remontar el origen de esta visión del mundo a muchos años antes de la independencia.

La sociogénesis venezolana constituyó en síntesis, una visión depredadora del poder, justificada muchas veces en los precedentes históricos y en las experiencias cotidianas y personales. Golpear para evitar ser golpeado es la norma, someter para obtener beneficios y crear alianzas que permitan la hegemonía. Tal situación exige un ejercicio de ingeniería política en dirección inversa, que plantee la creación de instituciones estratégicas de atomización del poder, que prevea el comportamiento de los actores políticos en la sociedad venezolana y limite sus acciones a través de mecanismos de transparencia de vanguardia; lo que inevitablemente implica, condenar muchos hechos históricos aberrantes y prevenir muchos otros futuros.

La aplicación de la ingeniería política para la manipulación del comportamiento humano es un tema subdesarrollado en la ciencia política contemporánea, pero está completamente normalizado en otras ciencias del comportamiento de menor escala, como la

Administración de Empresas, que refiere con plena libertad al comportamiento organizacional. Por otra parte, la ciencia política es una ciencia aplicada de facto, con un considerable margen de éxito en cuanto a efectos en el comportamiento, se aplica constantemente para controlar el comportamiento de los votantes y las masas gobernadas en democracias y autocracias, más no se utiliza abiertamente para controlar el comportamiento de los gobernantes, por lo que su aplicación en las reformas de Estado se convierte en un imperativo cuando lo que se procura es la eficacia gubernamental y la incorruptibilidad de los funcionarios.

Referencias bibliográficas

Arráiz L., R. (2016). *Venezuela: 1830 a nuestros días*. Editorial Alfa.

Brewer-Carías, A. (2008). *Las Constituciones de Venezuela*. Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

Corporación Latinobarómetro. (2024). *Informe 2024. La democracia resiliente*. Recuperado de: <https://www.latinobarometro.org/lat.jsp>

Elias N. (1988). *El proceso de civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*. Fondo de Cultura Económica.

Villa E.; Villa, W. (2018). Sociogénesis en las víctimas de la trata del mercado cautivo: Una orientación existencial de vidas negadas. *Tabula Rasa*, 28. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-24892018000100163

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PUERTO DE BARRANQUILLA Y SU POTENCIAL COMO FACTOR ECONÓMICO DE DESARROLLO PARA COLOMBIA

Juan Carlos Morales Manzur
Universidad del Zulia (C.E.E.L.A.),
Academia de historia del estado Zulia
Correo electrónico: jcmroman@gmail.com
ORCID: (<https://orcid.org/0000-0003-0887-1065>)

Resumen

Este trabajo analiza la importancia estratégica del puerto de Barranquilla, Colombia, para la economía colombiana. Se profundiza en los antecedentes de la actividad portuaria en la ciudad y las repercusiones económicas que ha tenido a través del tiempo, para así evaluar su importancia actual y su papel en la economía del Departamento Atlántico y Colombia. A través de una metodología descriptiva se van engranando los aspectos que han hecho del puerto de Barranquilla, un factor de desarrollo económico relevante. Se concluye que el puerto de Barranquilla es sin duda un catalizador de competitividad para Colombia en el escenario del comercio internacional a través de las potencialidades que el mismo ofrece en materia de desarrollo logístico.

Palabras clave: Desarrollo, puerto, economía, retos a largo plazo.

Abstract

This work analyzes the strategic importance of the port of Barranquilla for the Colombian economy. It delves into the background of port activity in the city and the economic repercussions it has had over time, to evaluate its current importance and its role in the economy of the Atlántico Department and Colombia. Through a descriptive methodology, the aspects that have made the port of Barranquilla, a relevant factor of economic development, are brought together. It is concluded that the port of Barranquilla is undoubtedly a catalyst for competitiveness for Colombia in the international trade scenario through the potential it offers in terms of logistics development.

Keywords: Development, port, economy, long-term challenges.

Introducción

El puerto de Barranquilla ha sido un pilar fundamental en el desarrollo económico de Colombia, desempeñando un papel estratégico en la economía del Departamento del Atlántico y del país en general. Desde sus inicios, la actividad portuaria en esta ciudad ha sido un motor de crecimiento, facilitando el comercio y la conexión con mercados internacionales.

Este artículo se propone analizar la importancia estratégica del puerto de Barranquilla, explorando sus antecedentes históricos y las repercusiones económicas que ha tenido a lo largo del tiempo. A través de una metodología descriptiva, se examinan los diversos factores que han contribuido a consolidar al puerto como un elemento clave para el desarrollo económico de la región.

El estudio se enfoca en evaluar la relevancia actual del puerto y su impacto en la economía local y nacional. Al profundizar en estos aspectos, se busca ofrecer una visión comprensiva de cómo el puerto de Barranquilla ha evolucionado y se ha adaptado a los desafíos y oportunidades del comercio global.

El puerto de Barranquilla: su historia como motor de la economía

El puerto de Barranquilla ha sido un elemento crucial en el desarrollo económico de Colombia, especialmente para el Departamento del Atlántico. Su historia se remonta a finales del siglo XIX, cuando la ciudad comenzó a consolidarse como un importante centro de comercio marítimo y fluvial.

En cuanto a sus orígenes y desarrollo inicial, Barranquilla, conocida como la “Puerta de Oro de Colombia”, se estableció como el primer puerto marítimo y fluvial del país en 1871 (Salcedo et al, 2018). Su ubicación estratégica a orillas del río Magdalena y cerca del mar Caribe facilitó el comercio y la navegación, permitiendo la entrada de adelantos tecnológicos y productos internacionales. La navegación a vapor por el río Magdalena y la construcción del ferrocarril fueron factores clave que impulsaron su crecimiento económico y demográfico (Bell Lemus, 2019:4).

A principios del siglo XX, Barranquilla se consolidó como el principal puerto de Colombia, gracias a su capacidad para conectar la naciente República con

los circuitos económicos mundiales (Puerto de Barranquilla, 2024). La construcción de los tajamares de Bocas de Ceniza y la modernización de su infraestructura portuaria permitieron un aumento significativo en la eficiencia de sus operaciones. Durante este periodo, el puerto se convirtió en un motor de desarrollo industrial y comercial, atrayendo inversiones y fomentando el crecimiento de la ciudad (Jaraba et al, 2018).

En cuanto a su impacto económico y relevancia actual, el puerto de Barranquilla ha jugado un papel fundamental en la economía del Departamento del Atlántico y de Colombia en general. Su capacidad para manejar grandes volúmenes de carga y su infraestructura moderna han sido esenciales para el comercio exterior del país. En la actualidad, el puerto sigue siendo un eje estratégico para la economía colombiana, contribuyendo significativamente al desarrollo regional y nacional (Bell Lemus, 2019:5).

A lo largo de su historia, el puerto de Barranquilla ha demostrado ser un motor indispensable para el desarrollo económico de Colombia. Su evolución y adaptación a los cambios tecnológicos y comerciales han permitido que siga siendo un pilar fundamental en la economía del país. La importancia estratégica del puerto de Barranquilla no solo se refleja en su impacto económico, sino también en su capacidad para conectar a Colombia con el mundo.

El puerto de Barranquilla y su repercusión económica

El comercio internacional, como instrumento para el desarrollo de las economías de mercado, ocupa un lugar importante en las agendas internas de la mayoría de los países del mundo. La discusión sobre los beneficios del comercio se remonta al siglo XVI, ya que, desde esa época, de la mano de las teorías mercantilistas, se inició el estudio de los intercambios de bienes entre países como una herramienta que ayudaba a generar riqueza. Luego, los clásicos propusieron las teorías de la ventaja absoluta y ventaja comparativa y, más adelante, la corriente neoclásica aportó el modelo Heckscher-Ohlin.

En general, todas las teorías sobre el comercio coinciden en afirmar que cierto grado de apertura acompañado de una política comercial adecuada es bueno y tiene repercusiones positivas no sólo sobre la economía, sino también sobre el bienestar de los individuos. Para poder obtener los beneficios del comercio internacional se necesita, como mínimo, una infraestructura que permita movilizar de manera eficiente los bienes producidos en el país hacia el exterior y, del mismo modo, que facilite el ingreso de mercancías desde otros países.

Es decir, se requieren carreteras primarias y secundarias, puentes, aeropuertos y puertos marítimos y fluviales que funcionen de manera óptima.

Sin embargo, la infraestructura de Colombia presenta rezagos frente a otros países de la región como Chile, lo que hace que el país pierda competitividad en el panorama comercial. Los puertos son piezas clave para el desarrollo comercial de un país, ya que por medio de ellos se realiza un alto porcentaje de las operaciones de entrada y salida de mercancías hacia otras regiones. Por lo tanto, la infraestructura portuaria debe estar en la capacidad de satisfacer las necesidades tanto de exportadores como de importadores. (Otero, 2012: 127).

El puerto de Barranquilla, ubicado en la margen occidental del río Magdalena, a 22 km de su desembocadura en el mar Caribe, es uno de los principales puertos de Colombia. Su ubicación estratégica lo convierte en un punto clave para el comercio internacional y el desarrollo económico de la región (Otero, 2012: 129).

El puerto se destaca por su conectividad multimodal, que incluye conexiones marítimas, fluviales, aéreas y terrestres (Puerto de Barranquilla, 2024: 2). Esta infraestructura permite una eficiente movilización de mercancías, facilitando el comercio exterior y la integración de la economía colombiana con los mercados internacionales.

De igual modo el puerto maneja una amplia gama de cargas, incluyendo contenedores, graneles sólidos y líquidos, y carga general. En 2020, movilizó más de 4,8 millones de toneladas, destacándose en la carga tipo granel.

El río Magdalena es una arteria vital para el transporte de mercancías, conectando el interior del país con el puerto y, por ende, con el mercado internacional.

La proximidad al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz y la red de carreteras 4G facilitan el acceso rápido y eficiente a otras regiones del país y del continente (Chacón y Martínez, 2020: 122).

La operación del puerto y las actividades relacionadas generan miles de empleos directos e indirectos, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la región (Chacón y Martínez, 2020: 129).

Se recordará que en 1991 se creó la Ley Primera para modificar el régimen portuario colombiano y privatizar los puertos, medidas que asume el gobierno nacional en procura de generar competitividad haciendo frente a los procesos de apertura económica y de globalización que se consolidaban. Por lo tanto, en 1993, la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A. recibió en concesión por 20 años el terminal público marítimo y fluvial de la ciudad de Barranquilla y desde entonces, la dinámica

con la que se ha desarrollado la actividad portuaria en la región y el país, invita a que las ciudades portuarias del Caribe colombiano, especialmente la ciudad de Barranquilla, le apunten a nuevas y mejores estrategias de competitividad global asumiendo su ventaja geográfica y su experiencia como único puerto marítimo y fluvial en la región Caribe colombiana. (Palacio, 2016: 13).

De igual forma, la infraestructura y la conectividad del puerto han atraído inversiones tanto nacionales como extranjeras, impulsando el crecimiento de sectores como la industria, el comercio y los servicios (Chacón y Martínez, 2020: 130).

Barranquilla alberga más de 300 empresas exportadoras y 1.272 industrias que importan insumos a través del puerto, lo que dinamiza la economía local y regional (Zambrano, 2013: 65).

Marco Institucional

La Ley 1 del 91, tuvo como uno de sus principales pilares el cambio del rol del Estado, de un prestador directo de los servicios portuarios a un regulador económico y reglamentador técnico que vigila y controla. Los puertos se entregan en concesión a sociedades anónimas, bajo regímenes de libres competencias y requieren de lineamientos claros de política pública y una relación con la Administración eficiente y fluida.

Se creó entonces la Superintendencia General de Puertos, sin embargo, las dinámicas propias del sector y la necesidad de mejorar la gobernanza ha generado profundas transformaciones.

Los marcos institucionales y para un óptimo funcionamiento del transporte marítimo en el país, se han reasignado tareas y competencias de las autoridades, las cuales se encargan de ejercer la autoridad dirigiendo, coordinando y controlando las actividades marítimas, y estas autoridades son:

Departamento Nacional de Planeación: Ente transversal que coordina y apoya las políticas públicas, armonizando los planes sectoriales de corto, mediano y largo plazo.

Ministerio de Transporte: es el ente rector de la política pública sectorial en materia de Transporte. La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI: tiene por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público-Privada - APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos. (ANI, 2022). Es contraparte de los contratos de concesión portuaria.

La Superintendencia de Transporte: es la autoridad encargada de la inspección, vigilancia y control en materia de tránsito, transporte y su infraestructura de conformidad con la ley y la delegación establecida en este decreto sobre el acceso, seguridad y legalidad, en aras de contribuir a una logística eficiente del sector.

También están el Instituto Nacional de Vías- INVIAS: entidad de orden nacional adscrita al Ministerio de Transporte encargada de ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de transporte de acuerdo con los lineamientos dados por el Gobierno nacional, específicamente en el sector portuario es responsable de la ejecución de proyectos que faciliten la conectividad vial, marítima, fluvial y terrestre.

La Unidad de Planeación de Infraestructura y Transporte – UPIT: tiene por objeto planear el desarrollo de la infraestructura de transporte de manera integral, indicativa, permanente y coordinada con los agentes del sector. El Ministerio de Defensa: Ente rector de las políticas públicas del sector defensa y seguridad.

La Dirección General Marítima -DIMAR: con una relación muy directa con la Armada Nacional es la Autoridad Marítima Colombiana encargada de ejecutar la política del gobierno en esta

materia, contando con una estructura que contribuye al fortalecimiento del poder marítimo nacional, velando por la seguridad integral marítima, la protección de la vida humana en el mar, la promoción de las actividades marítimas y el desarrollo científico y tecnológico de la Nación. (DIMAR, 2022). En materia de transporte marítimo tiene responsabilidad de control de tráfico marítimo y registro, control y vigilancia de naves y tripulantes y representa a la Organización Marítima Internacional OMI en el país.

Otras instituciones son la Policía Nacional de Colombia: es la encargada del mantenimiento de la convivencia como condición necesaria, para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. Principalmente actúa en el sector con sus dependencias especializadas en control fiscal y aduanero y con la policía antinarcóticos, entidad encargada de la lucha contra el tráfico de estupefacientes relacionadas y conexas con este delito, que afecten a la comunidad nacional e internacional. (Policía Antinarcóticos, 2022) (Policía Nacional de Colombia, 2022).

Agencia Nacional de Licencias Ambientales -ANLA: es la encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible del país. (ANLA, 2022). Esta hace parte de la institucionalidad

ambiental cuyo ente rector es el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN: se encarga de garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. (DIAN, 2022). **CORMAGDALENA:** entidad de creación constitucional, según artículo 331, como un ente corporativo especial del orden nacional con autonomía administrativa, presupuestal y financiera, dotado de personería jurídica propia, el cual funcionará como una Empresa Industrial y Comercial del Estado sometida a las reglas de las Sociedades Anónimas. Es la encargada de recuperar y mantener la navegabilidad del río Magdalena como aporte a la competitividad del país, garantizar su desarrollo sostenible y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades ribereñas. Específicamente actúa como autoridad portuaria y concedente en Barranquilla. Uno de los grandes retos sectoriales es la recomposición de una Autoridad Portuaria Nacional que coordine el actuar estatal disgregado y el empoderamiento de esta

como una instancia técnica de coordinación y gestión de lo portuario a instancias del Ministerio de Transporte.

El cambio climático y sus efectos sobre el puerto barranquillero

Para mencionar las fortalezas y debilidades del puerto de Barranquilla, es preciso abordar este aspecto. El cambio climático puede obstaculizar el desarrollo del puerto de Barranquilla. El cambio climático tiene varios impactos significativos en el puerto: Riesgo de inundaciones: El aumento del nivel del mar y la mayor frecuencia de tormentas severas incrementan el riesgo de inundaciones en las instalaciones portuarias. Según un estudio del Banco Mundial, Barranquilla es una de las ciudades costeras con mayores riesgos de inundación para el 2050 (Portal Portuario. 2024: s/p).

También se ha de considerar la sedimentación y dragado: La deforestación y las lluvias intensas aumentan la sedimentación en el río Magdalena, lo que requiere dragados más frecuentes y costosos para mantener la navegabilidad del canal de acceso al puerto (Universidad del Norte, 2013: 1).

Con respecto al impacto en la infraestructura, las temperaturas extremas y las condiciones climáticas adversas

pueden dañar la infraestructura portuaria, incluyendo muelles, almacenes y equipos, lo que aumenta los costos de mantenimiento y reparación (Puerto de Barranquilla, 2019: 1).

En cuanto a la logística y operaciones, las alteraciones climáticas pueden interrumpir las operaciones logísticas, afectando la eficiencia del transporte de mercancías. La implementación de estrategias de logística verde y sistemas de gestión ambiental, como los adoptados por el puerto de Barranquilla, son esenciales para mitigar estos efectos.

Y, por último, la salud pública. Las variaciones climáticas también pueden afectar la salud de los trabajadores portuarios y la población circundante, aumentando la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores y otros problemas de salud relacionados con el agua (Roa, 2021: 1).

En resumen, el cambio climático presenta desafíos significativos para el puerto de Barranquilla, pero también impulsa la adopción de prácticas sostenibles y mejoras en la gestión ambiental para mitigar sus efectos

Importancia comercial del puerto de Barranquilla

El puerto de Barranquilla, conocido como la “Puerta de Oro de Colombia”, juega un

papel crucial en el comercio internacional del país. Su ubicación estratégica y su infraestructura lo convierten en un punto clave para la economía colombiana.

El puerto de Barranquilla está situado en la desembocadura del río Magdalena, lo que le permite conectar eficientemente el interior del país con el mar Caribe y, por ende, con los mercados internacionales. Esta ubicación facilita el acceso a las rutas comerciales más importantes del hemisferio occidental.

El puerto ofrece una conectividad multimodal que incluye transporte marítimo, fluvial, terrestre y aéreo. Esta infraestructura permite una logística eficiente y reduce los costos de transporte, beneficiando tanto a importadores como a exportadores.

Maneja una amplia gama de cargas, incluyendo contenedores, graneles sólidos y líquidos, y carga general.

El río Magdalena es una arteria vital que conecta el puerto con el interior del país, facilitando el transporte de mercancías a regiones alejadas.

La proximidad al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz y la red de carreteras 4G mejoran la accesibilidad y la distribución de mercancías.

El puerto ha realizado importantes inversiones en infraestructura y tecnología

para mejorar su capacidad operativa y competitividad. Estas inversiones incluyen: Para permitir el atraque de buques de mayor tamaño. Grúas y sistemas de manejo de carga avanzados que agilizan las operaciones portuarias.

El puerto de Barranquilla tiene un impacto significativo en la economía local y nacional:

La operación del puerto y las actividades relacionadas generan miles de empleos directos e indirectos. La infraestructura y la conectividad del puerto atraen inversiones nacionales e internacionales, impulsando el crecimiento de sectores como la industria, el comercio y los servicios. Barranquilla alberga numerosas empresas exportadoras e importadoras, lo que dinamiza la economía local y regional.

A pesar de sus ventajas, el puerto enfrenta varios desafíos que deben ser abordados para mantener su competitividad: **Mantenimiento del Canal de Acceso:** La falta de una política de mantenimiento adecuada ha afectado la competitividad del puerto frente a otros puertos de aguas profundas como Cartagena y Santa Marta. **Inversiones Continuas:** Es crucial realizar inversiones continuas para mejorar la infraestructura portuaria y garantizar la capacidad de manejar grandes volúmenes de carga y embarcaciones de mayor tamaño.

Influencia del puerto de Barranquilla para la dinámica internacional de la economía de Colombia

El puerto de Barranquilla es el más pequeño en términos de toneladas de comercio exterior movilizadas (Alvarado, 2008: 32). Por su parte, el puerto de Santa Marta es el más grande en cuanto a comercio exterior, pero en él sólo operan de 3 a 4 empresas de forma regular. Este resultado se debe a su cercanía con la mina de carbón de la empresa Drummond ubicada en La Loma (Cesar), ya que esta única compañía es responsable de más del 55% de la carga que se moviliza por este puerto. El segundo puerto es el de Cartagena, el cual se ha especializado en el transporte de contenedores debido a la profundidad del canal de acceso, que permite el atracado de grandes buques portacontenedores tipo Panamax (calado máximo 39,5 pies). El puerto de Buenaventura ocupa el tercer lugar. Sin embargo, sigue siendo la única opción del país sobre el Pacífico.

Al revisar uno de los componentes del comercio exterior, las importaciones por zona portuaria, se tiene que el puerto de Buenaventura sigue siendo el puerto importador por excelencia, seguido por el puerto de Cartagena y de Barranquilla y, por último, el puerto de Santa Marta, ya que como se dijo, su principal función

es exportar carbón. En el tema de las importaciones, vemos que el puerto de Barranquilla ha ido cobrando importancia en el tiempo pasando de sólo importar 2,5 millones de toneladas de carga en el 2002 a 3,8, en 2009 y ha seguido subiendo hasta la actualidad (DNP, 2009: 66).

Siguiendo la misma dinámica de las importaciones, se calculó la correlación existente entre las exportaciones efectuadas por el puerto de Barranquilla (en peso) y las exportaciones que se reportaron a la administración aduanera y se encontró que ésta era para 2019 de 0,61, un número significativamente menor al encontrado para las importaciones, pero que sigue siendo alto y ha aumentado desde esa fecha. De esta manera, se comprueba que el puerto juega un papel muy importante en el desarrollo del comercio exterior de la ciudad de Barranquilla, ya que más de la mitad de sus exportaciones salen por vía marítima y éstas, para 2007 representaron la significativa cifra del 12,8% del PIB departamental (Bonilla, 2010. 76).

Es imprescindible mencionar las potencialidades que convertirían a este puerto en eje fundamental de competitividad para el país a través del desarrollo logístico. El puerto de Barranquilla es el más grande del país, y cuenta con espacios disponibles para seguir su expansión y construcción de nueva infraestructura. Este puerto es reconocido por contar, adicionalmente a las excelentes posiciones de atraque, con

zonas francas, parques industriales, puertos de almacenamiento de granel líquido y proyectos de clústeres logísticos a pocos metros de los muelles por donde entra y sale la mercancía de importación y exportación, facilitando en gran medida las operaciones específicas de cada cliente acomodándose a sus necesidades. En consecuencia, este puerto podría ser pieza clave para la innovación en materia de infraestructura portuaria ajustándose a las tendencias internacionales. (Patiño, 2018: 26).

Adicionalmente a este elemento potencial de desarrollo logístico, el puerto de Barranquilla puede ofrecer otras ventajas como la del crecimiento económico de la región caribe, una vez que el canal de acceso al puerto y la navegabilidad del río Magdalena sean una realidad palpable, la industria caribe se verá favorecida de forma directa por el acceso rápido y confiable de la región no sólo con el interior del país sino con los mercados internacionales. Hoy en día el progreso de la capital del Atlántico ya es notorio en sus niveles de empleo, nueva infraestructura y el florecimiento de su industria y negocios. También es una realidad que las empresas más importantes del país comienzan a ver a Barranquilla como centro de producción y distribución por las facilidades que ofrece en materia logística y para la internacionalización de los bienes producidos. (Patiño, 2018: 27).

A pesar de sus ventajas, el puerto de Barranquilla enfrenta varios desafíos:

Mantenimiento del Canal de Acceso: La falta de una política de mantenimiento adecuada ha afectado la competitividad del puerto frente a otros puertos de aguas profundas como Cartagena y Santa Marta.
Inversiones en Infraestructura: Es crucial realizar inversiones continuas para mejorar la infraestructura portuaria y garantizar la capacidad de manejar grandes volúmenes de carga y embarcaciones de mayor tamaño.

El puerto de Barranquilla es un motor clave para el desarrollo económico de la región Caribe y de Colombia. Su conectividad y capacidad logística lo posicionan como un hub estratégico para el comercio internacional. Sin embargo, es necesario abordar los retos actuales mediante políticas de mantenimiento y nuevas inversiones en infraestructura para asegurar su competitividad y sostenibilidad a largo plazo.

Conclusiones

El puerto de Barranquilla es sin duda un catalizador de competitividad para Colombia en el escenario del comercio internacional a través de las potencialidades que el mismo ofrece en materia de desarrollo logístico.

A pesar de que este puerto no posee las ventajas características de un puerto marítimo por no encontrarse directamente sobre el mar sino sobre el río Magdalena, esta arteria fluvial maximiza la importancia del puerto conectándolo con el resto del país a través de sus aguas semi-navegables. La potencialidad de este puerto se ha visto rezagada por el poco compromiso que el gobierno ha tenido con el mantenimiento de su canal de acceso desde bocas de ceniza en donde el mar caribe y el río se encuentran y en el desarrollo de un plan eficaz de navegabilidad a través de todo el afluente del Magdalena.

Es evidente que el principal reto que enfrentan el puerto de Barranquilla y el Río no es propio de sus inconvenientes de navegabilidad pues esta es una condición que puede ser superada con medidas permanentes y la voluntad del estado para impulsar el comercio como lo han hecho otros puertos a nivel mundial como en el caso de Savannah, en Estados Unidos.

Para lograr desarrollar al puerto de Barranquilla también es necesario el trabajo conjunto del sector privado y académico con el sector público. Ha sido notorio a lo largo de la historia colombiana que el estado actuando solo no produce la eficiencia con la que el sector privado se mueve en materia de negocios y desarrollo de proyectos; por su parte, la academia es fundamental para la producción de estudios relativos al puerto de Barranquilla para estimular la innovación en sus instalaciones, los servicios que puede prestar para los involucrados

en los procesos de comercio internacional y para el análisis de las ventajas competitivas que este puerto puede sumar a la carrera por el crecimiento del país en materia económica y comercial y de en la identificación adecuada de las causas de problemas de navegabilidad y como superarlas.

Combinando los elementos esenciales y una nueva visión del Gobierno de Colombia, se podría obtener un puerto fluvial que sea: i. Competitivo: atractivo para pasajeros, propietarios de carga y empresas de logística analizando los costos y beneficios logísticos que tiene que ofrecer el sistema. ii. Limpio: en cuanto al uso de energía, niveles de emisiones y desechos. iii. Seguro: En varios países (por ejemplo, en los Países Bajos), el transporte de mercancías peligrosas por río es el modo preferido debido a sus altos niveles de seguridad y el nivel de control que puede ejercerse en este sistema. Del mismo modo, se debe destacar que el puerto de Barranquilla, al favorecer la conformación de un conglomerado industrial en la ciudad bastante diversificado, también ha contribuido a generar oportunidades laborales para sus habitantes. Es decir, aunque el puerto por sí solo no genera un alto número de empleos, la industria que se ha ido desarrollando en la ciudad como consecuencia de la instauración del puerto en Bocas de Ceniza, sí ha sido un motor importante para el mercado laboral en la ciudad. Contamos con infraestructura portuaria marítima y fluvial. Pero para lograr que esta infraestructura impacte en el índice de competitividad nos falta: i. Confiabilidad en el río para una debida operación, ii. Equipos idóneos y eficientes para las operaciones con destino fluvial iii. Transporte terrestre con tarifas competitivas desde los puertos fluviales iv. Una política con incentivos económicos de apoyo para que estas inversiones que se requieren. Es de total importancia que el país entre en una cultura multimodalista y los porcentajes de distribución del transporte se asemejen más a los de los países que muestran una eficiencia logística.

Referencias bibliográficas

Alvarado, M. (2008). Barranquilla, ciudad con río y con mar. En: Michel Hermelin (Ed.) y actualizado por Manuel Alvarado. Entorno natural de 17 ciudades de Colombia. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT.

ANI. (2022). Disponible en internet: <https://www.ani.gov.co/>
Recuperado el 20 de octubre de 2024.

ANLA. (2022). Disponible en internet: <https://www.anla.gov.co/>.
Recuperado el 19 de octubre de 2024.

Chacón Silva, Feli Francy Carolina; Martínez Páez, Angie Valentina (2020). ¿Cómo ha influenciado el puerto de Barranquilla al crecimiento económico y social de la ciudad? Trabajo de Grado. Universidad del Rosario. Disponible en: <https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/24540>. Recuperado el 14 de octubre de 2024.

Bell Lemus, Carlos (2019). Industria, puerto, ciudad (1870-1964): De cómo tomó forma Barranquilla, Parte 1: Expansión del capitalismo comercial (1870-1890). Archivo Histórico del Atlántico. Disponible en: Industria, puerto, ciudad (1870-1964): De cómo tomó forma Barranquilla Parte 1 - Archivo Histórico del Atlántico (archivohistoricodelatlantico.com). Recuperado el 2 de septiembre de 2014.

DIAN. (2022). Disponible en internet: <https://www.dian.gov.co/Paginas/Inicio.aspx>. Recuperado el 6 de octubre de 2024.

DIMAR. (2022). Disponible en internet: <https://www.dimar.mil.co/que-es-dimar-mision-y-vision>. Recuperado el 10 de octubre de 2024.

DNP (2009, septiembre). Plan de expansión portuaria 2009-2011: puertos para la competitividad y el desarrollo sostenible. Documento CONPES 3611. [versión aprobada]. Bogotá D.C.

Jaraba, Ana, Pacheco, Nicolle y Peñaranda, Joseph. (2018) Barranquilla como una ciudad de crecimiento económico en el siglo XXI. En: Colecciones. Universidad Simón Bolívar. Disponible en: <https://bonga.unisimon.edu.co/items/3110d747-9caf-41ef-9925-e4e31ffe4e24>. Recuperado el 8 de septiembre de 2024.

Otero, Andrea (2012). El puerto de Barranquilla: retos y recomendaciones. revista de economía del caribe n°. 10, págs. 126-159
Palacio Juan (2016). Barranquilla, como punto estratégico para el desarrollo portuario marítimo y fluvial en la región Caribe Colombiana. Universidad Autónoma del Caribe. Disponible en: <http://hdl.handle.net/11619/2214>. Recuperado el 18 de septiembre de 2014

Patiño, Korina (2018). El puerto de Barranquilla y su infraestructura fluvial como eje para la competitividad de Colombia. Trabajo de grado. Universidad Militar Nueva Granada, Colombia.

Policía Antinarcóticos. (2022). Disponible en internet: <https://www.policia.gov.co/direcciones/antinarcoticos>. Recuperado el 8 de septiembre de 2024.

Policía Nacional de Colombia. (2022). Disponible en internet: <https://www.policia.gov.co/>. Recuperado el 20 de octubre de 2024.

Portal Portuario (2024). “El reto de la logística en tiempos del calentamiento global”. Disponible en internet: Edición Especial Puerto de Barranquilla: El reto de la logística en tiempos del calentamiento global – Portal Portuario. Recuperado el 5 de octubre de 2024.

Puerto de Barranquilla (2024) Barranquilla, ciudad-puerto. Disponible en: www.puertodebarranquilla.com/index. Recuperado el 8 de octubre de 2024.

Puerto de Barranquilla (2024). Historia del Puerto de Barranquilla 1936 – 2023. Disponible en: www.puertodebarranquilla.com/index. Recuperado el 6 de septiembre de 2024.

Puerto de Barranquilla, (2024). El reto de la logística en tiempos del calentamiento global. Disponible en: www.puertodebarranquilla.com/index. Recuperado el 27 de septiembre de 2024

Roa, María Cecilia (2021). Agua, género y cambio climático: Los casos de Barranquilla y Buenaventura. Universidad de los Andes. Investigación. Disponible en internet: <https://cider.uniandes.edu.co/es/noticia/agua-genero-cambio-climatico-Barranquilla-Buenaventura-febrero-2021> Recuperado el 6 de octubre de 2024.

Universidad del Norte (2013). Barranquilla se podría ver gravemente afectada por el cambio climático. Portal de noticias. Disponible en internet: <https://www.uninorte.edu.co7es/web/grupo-prensa>. Recuperado el 5 de octubre de 2024.

Zambrano Pérez, Milton (2013). “El desarrollo portuario de barranquilla.” *Huellas. Revista de la universidad del Norte*, no. 94-96, Abr.-Dic. 2013, pp. 10+. *Informe Académico*, Disponible en: link.gale.com/apps/doc/A408647604/IFME?u=anon~21fcc6fd&sid=googleScholar&xid=77896968. Recuperado el 28 de octubre de 2024.

HORACIO GUILLERMO VILLALOBOS. Una revisión a su gestión como gobernador del Zulia (1958-1959)¹

Sebastián Lugo

Universidad Rafael Urdaneta.
Conversa Consultores (2025).

Correo electrónico: sebaslugomora@gmail.com

Orlando Rondón

Universidad Rafael Urdaneta.

Correo electrónico: orrondonb@gmail.com

Resumen

Horacio Guillermo Villalobos asumió la gobernación del estado Zulia entre 1958 y 1959, en un momento de profunda transformación política en Venezuela. Su nombramiento se produjo tras la caída del régimen de Marcos Pérez Jiménez, en medio de una transición hacia la democracia que exigía figuras conciliadoras y respetadas. Villalobos, nacido en Maracaibo en 1917, era un abogado de sólida formación, profesor universitario, juez, deportista, banquero y autor de textos científicos, lo que le otorgaba una reputación de integridad y compromiso con el servicio público. Su gestión como gobernador se caracterizó por la reorganización institucional del estado, especialmente en la conformación del Concejo Municipal de Maracaibo, que había

1 Disertación presentada en el *Coloquio: Zulia. Historia, Poder y Gestión*. Evento auspiciado por la Academia de Historia del Estado Zulia en conjunto con el Instituto Internacional de Liderazgo e Innovación, realizado en Maracaibo el 29 de julio de 2025.

quedado desarticulado tras la salida de Renato Esteva Ríos, vinculado al régimen anterior. Villalobos promovió el fortalecimiento de las estructuras democráticas locales, buscando estabilizar el poder regional en un contexto de alta tensión política y social.

Palabras clave: Gestión gubernamental, Memoria y Cuenta, Políticas Públicas, gobernación del Zulia

Abstract

Horacio Guillermo Villalobos assumed the governorship of Zulia State between 1958 and 1959, during a period of profound political transformation in Venezuela. His appointment came after the fall of Marcos Pérez Jiménez's regime, amid a transition toward democracy that demanded conciliatory and respected figures. Born in Maracaibo in 1917, Villalobos was a well-educated lawyer, university professor, judge, athlete, banker, and author of scientific texts, which earned him a reputation for integrity and commitment to public service. His tenure as governor was marked by institutional reorganization within the state, particularly in the restructuring of Maracaibo's Municipal Council, which had been dismantled following the departure of Renato Esteva Ríos, who was associated with the previous regime. Villalobos promoted the strengthening of local democratic structures, seeking to stabilize regional governance in a context of intense political and social tension.

Keywords: Government management, Accountability Report, Public Policies, Zulia governorship

Reseña biográfica

Nacido en Maracaibo el 2 de marzo de 1917, Horacio Guillermo Villalobos Govea fue una figura emblemática del Zulia y de Venezuela, destacándose como abogado, magistrado, educador, banquero y gobernante. Su trayectoria, marcada por una profunda vocación de servicio, abarcó múltiples ámbitos, dejando un legado de progreso institucional y desarrollo social.

Villalobos consagró gran parte de su vida al poder judicial y a la formación de nuevas generaciones de juristas. Ocupó cargos de gran relevancia en la judicatura zuliana, entre ellos la presidencia de la Corte Suprema de Justicia del estado Zulia y de la Corte Superior Penal, además de ejercer como conjuer de la Corte Suprema en la Sala Civil, Mercantil y del Trabajo. Su labor en los tribunales estuvo acompañada por una destacada carrera docente, siendo catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad del Zulia (LUZ), donde también se desempeñó como decano de la Facultad de Derecho. Impartió clases en prestigiosas instituciones como la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), donde enseñó Derecho Económico Privado durante tres décadas

(1963-1993). Su aporte académico se complementa con una prolífica producción intelectual, publicando obras fundamentales como *El fideicomiso*, *El secreto bancario* y *Origen y evolución del derecho mercantil*, además de numerosos artículos en medios nacionales y regionales.

Más allá de la judicatura y la política, Villalobos tuvo una presencia destacada en el sistema bancario venezolano. Fue consultor jurídico del Banco de Maracaibo por 22 años, presidente interventor del Banco Nacional de Descuento (BND) y director de instituciones como el Banco República y el Banco América del Sur. Por su experticia en el derecho financiero lo llevó a presidir la sección de fideicomisos de la Federación Interamericana de Bancos y a fundar la comisión de asuntos laborales de FEDECAMARAS, donde trabajó por más de 25 años. Además, representó a Venezuela en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante 16 años, contribuyendo a la discusión global sobre políticas laborales.

Reconocimientos y legado perdurable

Hombre de acción y pensamiento, Villalobos también incursionó en el periodismo como director-fundador del diario *La Nación* y ejerció como vicescñsul de España en el exilio. Su obra escrita y su labor en instituciones públicas y privadas le valieron múltiples reconocimientos, tanto

en Venezuela como en el exterior. Perteneció a numerosas asociaciones profesionales y sociales, consolidándose como un referente de integridad y dedicación.

Gestión en la Gobernación del Estado Zulia (1958-1959)

Su paso por la gobernación del estado Zulia (1958-1959), aunque breve, fue intenso y transformador. Durante su gestión, promovió iniciativas clave para el desarrollo cultural e infraestructural de la región. Bajo su liderazgo, se creó la Orquesta Sinfónica de Maracaibo, se construyeron 54 escuelas rurales con comedores anexos y se impulsó un ambicioso plan vial que incluyó la licitación y construcción de 16 carreteras y un puente, mejorando la conectividad en zonas históricamente desatendidas. Estas obras sentaron las bases para un Zulia más integrado y con mayores oportunidades, especialmente en el ámbito rural.

Contexto socio político y económico durante la gestión de Horacio Guillermo Villalobos (1958-1959)

El breve pero significativo período en el que Horacio Guillermo Villalobos ejerció como gobernador del estado Zulia (febrero de 1958

a febrero de 1959) coincidió con uno de los momentos más convulsos y transformadores de la historia contemporánea de Venezuela. A nivel nacional, su gestión se desarrolló en los primeros meses de la restauración democrática tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, un evento que marcó el inicio de la etapa conocida como la Cuarta República. El país se encontraba en un proceso de transición política acelerada, con la Junta de Gobierno presidida por Wolfgang Larrazábal a la cabeza, mientras se preparaban las elecciones que llevarían a Rómulo Betancourt a la presidencia en 1959. Este contexto estuvo caracterizado por una efervescencia social, con movilizaciones populares, la legalización de partidos políticos previamente perseguidos (como Acción Democrática, COPEI y URD), y la consolidación del Pacto de Punto Fijo como base para la estabilidad democrática.

En el ámbito económico, Venezuela experimentaba los efectos de un modelo rentista petrolero en plena expansión. La bonanza de los años 50, impulsada por el aumento de la producción y los precios del crudo, permitió inversiones en infraestructura, aunque con marcadas desigualdades regionales. El Zulia, como epicentro petrolero desde las primeras décadas del siglo XX, era una de las regiones más dinámicas del país, pero también enfrentaba desafíos críticos: crecimiento urbano desordenado en Maracaibo, desequilibrios entre el desarrollo industrial

y el abandono relativo del sector agrícola, y una creciente demanda de servicios básicos en zonas rurales. Fue en este escenario donde Villalobos impulsó su agenda de gobierno, priorizando obras viales y educativas que buscaban reducir las brechas entre el campo y la ciudad, como la construcción de escuelas y hospitales tanto urbanos como rurales y 16 carreteras, proyectos alineados con las demandas de modernización que caracterizaban la época.

Revisión a la memoria y cuenta presentada ante la Asamblea Legislativa del Estado Zulia (1959).

Su línea de acción estuvo marcada por la modernización de infraestructura, la expansión educativa rural y una revolución en los servicios de salud pública. Por lo que dentro de sus planes generales y en sus objetivos y metas. Todas giraron en torno a estos elementos. En un contexto nacional de transición democrática postdictadura, su administración logró ejecutar proyectos transformadores.

En materia de infraestructura, Villalobos implementó un ambicioso plan de vialidad rural que construyó dieciséis (16) nuevas carreteras y un puente estratégico, diseñado específicamente para integrar las zonas productivas del agro zuliano con los centros urbanos. Estas obras no solo facilitaron el transporte de mercancías agrícolas y

ganaderas, sino que rompieron el histórico aislamiento de comunidades rurales, permitiendo por primera vez un acceso expedito a servicios básicos. Paralelamente, su gobierno emprendió la construcción de cincuenta y cuatro (54) escuelas unitarias rurales, cada una equipada con comedores escolares anexos, combatiendo así dos flagelos simultáneos: el analfabetismo y la desnutrición infantil. Este modelo educativo-alimentario demostró una comprensión profunda de las necesidades reales del campo zuliano, donde la falta de acceso a la educación se veía agravada por condiciones de pobreza extrema.

Sin embargo, fue en el área de salud pública donde la gestión de Villalobos marcó un hito sin precedentes. Con un aumento histórico del 59.13% en el presupuesto sanitario aumentando de 2.256.000 a 3.325.570 bolívares, a su vez su administración reforzó sustancialmente la red hospitalaria regional. Los hospitales Dr. Urquinaona, Chiquinquirá y Psiquiátrico recibieron subsidios mensuales garantizados, mientras que el Hospital de Niños y el Sanatorio Antituberculoso vieron incrementados sus recursos en un 28% y 11% respectivamente. Pero más allá de la infraestructura médica, Villalobos comprendió que la salud pública requería un enfoque preventivo: multiplicó por tres los recursos para la campaña de vacunación B.C.G. contra la lepra (de 2.000 a 6.370 bolívares mensuales), asignó fondos especiales para combatir la rabia mediante vacunación domiciliaria de perros, e

intensificó las campañas de fumigación con DDT contra el paludismo y de construcción de letrinas rurales para mejorar las condiciones higiénicas.

Esta triple estrategia infraestructura conectiva, educación con soporte nutricional y apoyo a la producción agrícola de la mano con la salud preventiva reflejaba una visión integral del desarrollo regional. Villalobos no solo aumentó el presupuesto en salud, sino que lo hizo con criterios técnicos: destinó recursos adicionales al Internado Rural “Dr. Raúl Cuenca” para la formación de personal médico y al Servicio de Asistencia Social para el acompañamiento de pacientes con lepra. Su gestión demostró cómo una administración breve pero bien planificada podía sentar bases duraderas, vinculando carreteras que llevaban a hospitales, escuelas que incluían alimentación, y campañas sanitarias que llegaban hasta las viviendas más remotas. En apenas trece meses, esta gestión logró lo que décadas de abandono institucional no habían conseguido: llevar el Estado, en su expresión más concreta de servicios públicos, a cada rincón del Zulia.

Sin embargo, la gestión no estuvo exenta de dificultades. La transición política nacional tras la caída de Pérez Jiménez generó incertidumbre administrativa, con frecuentes cambios en las directrices del gobierno central que afectaron la continuidad de algunos programas. Además, la propia brevedad del mandato

de Villalobos (apenas 13 meses) limitó la consolidación de proyectos a largo plazo, mientras que la burocracia heredada de la dictadura y la falta de mecanismos ágiles de contratación pública retrasaron en ocasiones la ejecución de obras. Pese a estos desafíos, el balance final muestra una administración que supo traducir su visión en realizaciones concretas, sentando las bases para el desarrollo posterior del Zulia en áreas críticas como la conectividad territorial, la educación rural y la salud preventiva, legados que trascendieron su corto período gubernamental.

Reflexiones finales

La breve pero intensa gestión de Horacio Guillermo Villalobos como gobernador del Zulia representa un caso paradigmático de cómo el liderazgo técnico, con visión social y ejecución eficiente, puede transformar realidades regionales incluso en contextos adversos. Su administración, desarrollada en el turbulento año de transición democrática que siguió a la dictadura de Pérez Jiménez, demostró que es posible lograr avances sustantivos cuando se combina capacidad de gestión con comprensión profunda de las necesidades territoriales. Villalobos no fue un gobernante de discursos grandilocuentes, sino de obras concretas: carreteras que integraban comunidades aisladas, escuelas para asegurar un desarrollo, hospitales fortalecidos y campañas sanitarias que buscaban llegar a los espacios más alejados del estado.

Lo más destacable de su modelo de gobierno fue su enfoque sistémico del desarrollo. Comprendió que la infraestructura vial era inútil sin salud preventiva, que las escuelas rurales necesitaban comedores para ser efectivas, y que el presupuesto sanitario debía crecer no solo en hospitales, sino en vacunación y saneamiento básico. Esta mirada integral, poco común en su época, anticipó conceptos que hoy consideramos obvios en políticas públicas: la multidimensionalidad de la pobreza, la importancia de la prevención en salud y el valor de la conectividad para el desarrollo económico.

Los obstáculos que enfrentó desde la inestabilidad política nacional hasta las limitaciones burocráticas heredadas hacen meritorios sus logros. Su experiencia revela cómo los períodos de transición política, pese a su caos aparente, pueden convertirse en ventanas de oportunidad para implementar cambios estructurales cuando hay claridad de propósitos y capacidad ejecutiva. Sin embargo, su gestión también nos deja una obviedad que, aunque es menos se debe mencionar, y eso es los límites del corto plazo: muchos de sus proyectos requerían continuidad que el sistema político de la época no garantizó.

Referencias bibliográficas

Hernández, L. G.; Parra, J. A. (2018). Diccionario General del Zulia. Sultana del Lago Editores.

Memoria y cuenta a la Asamblea Legislativa del Estado Zulia sesiones de 1959.

2

CON FE REN CIAS

- **URDANETA:** Su faceta como hombre, político y prócer de la independencia

URDANETA: SU FACETA COMO HOMBRE, POLÍTICO Y PRÓCER DE LA INDEPENDENCIA¹

MSc. Angélica Arámbulo Arámbulo
Miembro de número de la Academia de Historia del estado Zulia

Adentrarse en la faceta de hombre, político y prócer independentista del General Rafael Urdaneta es dar a la opinión pública en estos tiempos de tantos antivalores que atacan los cimientos de la venezolanidad y la zulianidad un ejemplo de probidad, honor, lealtad y brillantez a través de la historia de vida del General que fue hijo, amigo, esposo, padre y servidor a la patria, sin que quede lugar a dudas, con un proceder intachable y digno de ser reconocido como “el más brillante y leal” de nuestros próceres independentistas; tal como lo resaltó El Libertador Simón Bolívar en varias ocasiones al describirlo como Brillante e Inteligente, “... el más constante y sereno oficial del ejército”.

Rafael Urdaneta el hijo, nació en la ciudad de Maracaibo el 24 de octubre de 1788, tal como consta en la partida de bautismo que refieren las Memorias del General Urdaneta publicadas por Amenodoro y Nephthalí Urdaneta con concesión del Gobierno de la República, en Caracas en el año 1888. Sus padres fueron Miguel Jerónimo Urdaneta y Troconis y María Alejandrina de Farías y Jiménez de Urdaneta, ambos de ilustre ascendencia española, según la Real Academia de Historia. Una familia maracaibera notable y numerosa, con once hijos, siendo Rafael José, el segundo en nacer.

¹ Trabajo presentado en el marco del ciclo de conferencias sobre el General en Jefe Rafael Urdaneta en el ducentésimo trigésimo sexto aniversario de su natalicio.

Urdaneta a los 11 años, luego de recibir su educación primaria en Maracaibo, que ya se perfilaba como importante ciudad puerto por su ubicación geográfica, fue enviado durante dos años por sus padres a Caracas, para que se siguiera instruyéndose en estudios de Latinidad. A los 14 años vuelve a su ciudad natal para estudiar Filosofía en el Convento de los Franciscanos, estando allí hasta 1804. Siendo un joven de 16 años, fue enviado a Bogotá para terminar sus estudios al cuidado de su tío Martín Urdaneta, quien era el contador mayor del Tribunal de Cuentas de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá. Estudió en el Colegio de San Bartolomé, empezando a destacarse como Oficial Tercero del Tribunal y responsable del pago a las tropas del Virreinato de Nueva Granada, adquiriendo así experiencia en la administración militar, de la cual hizo demostraciones a lo largo de su servicio en el Ejército Libertador.

La educación que desde niño recibió Rafael Urdaneta, sin lugar a dudas formó sus ideas y su carácter libertario, de altos valores humanos, caracterizados por su nobleza, compromiso, lealtad, honestidad y eficiencia en todas las facetas que desarrolló como hombre, político y prócer de la independencia.

El joven Rafael Urdaneta con 22 años de edad, participa junto a otros en el movimiento libertario de Santa Fe de Bogotá el 20 de julio de 1810 y se incorpora a la causa como teniente en el Batallón de Patriotas de Cundinamarca, iniciando así su destacada carrera militar que lo consagró como General en Jefe, mayor rango del Ejército. Urdaneta, desde 1811 participa destacadamente en batallas y campañas.

El Académico Mario Briceño Perozo nos relata con gran elocuencia en su artículo publicado en Boletín de la Academia Nacional de la Historia “Rafael Urdaneta o la probidad heroica” (1988: 987) las proezas militares del Brillante general. Primeramente, refiere que:

“De las acciones de guerra en que participó -batallas, combates, sitios, asaltos entre 1811 y 1819, las dos con que se abre y se cierra su vida de combatiente, el alfa y omega de su espléndida hoja militar son: Bajo Palacé, el 28 de marzo de 1811... Y

toma de Barcelona, el 22 de julio de 1819, Urdaneta obra como jefe de las tropas republicanas que vencen a las del comandante realista Saint Just.”

Las acciones militares de Urdaneta durante esos años dieron luces de su capacidad y habilidad táctica en la guerra, mostrándose como un estratégico combatiente, líder, administrador de las tropas, a toda prueba valiente y leal a la causa republicana.

Cuando en ocasión de la Campaña Admirable en 1813, los jefes granadinos Castillo y Santander abandonaron a Bolívar apostando al fracaso de la causa libertaria e incitando a otros a asumir la misma actitud, tal como lo destaca Briceño Perozo (1988: 987) “...el maracaibero se levanta con ciclópico vigor y hace saber al jefe supremo, para escarmiento de los disidentes, que si dos hombres bastan para libertar la patria, él está presto a acompañarle”.

Esa acción leal y valerosa del prócer sin duda afianzó los lazos de confianza, amistad, aprecio y cercanía que se forjaron al fragor de la guerra con las armas y las ideas, entre él y El Libertador. Lazos que perviven para la posteridad.

En cada batalla o contienda el general brillante y leal da ejemplos de hidalguía, de pericia y de entrega a la causa. Briceño Perozo (1988: 987-988) describe casi poéticamente esos épicos momentos

“...la batalla de Niquitao, el 2 de julio del mentado año 13, en que el Cnl. Ribas, presencia desde corta distancia, cómo su comandante de Vanguardia, el Mayor General Urdaneta, se bate como un león y con magistral pericia dirige la acción en que caen irremediabilmente vencidas las huestes del implacable cabecilla realista Cnl. José Martí; el sitio de Valencia, entre el 28 de marzo y el 2 de abril de 1814, en que resiste Urdaneta, como un coloso, la embestida furente de 3.000 enemigos acaudillados por el Gral. José Ceballos, el sitiado sólo contaba 280 hombres de su parte, dispuestos como él a cumplir espartanamente la consigna dada por el Libertador: ¡Defender a Valencia hasta morir!; la

primera batalla de Carabobo, el 28 de mayo, en que descuella Urdaneta en el triunfo de Bolívar sobre el Gral. Juan Manuel Cajigal; y la retirada hacia la Nueva Granada, después de la caída de la segunda república... de Cúcuta sigue a Pamplona, en donde se une a Bolívar y éste tendrá la oportunidad de arengar a las tropas y estampar con la fuerza de un reto: Para nosotros la patria es la América. Es el 12 de noviembre de 1814”

Urdaneta, mantuvo en su carrera militar y en su relación de amistad con Bolívar una sujeción cónsona al respeto y subordinación acordes a sus rangos, dando cumplimiento ejemplar a las órdenes de su jefe de campaña y aleccionando a quienes se insubordinarán, tal como lo hizo con el plan de campaña del Libertador en 1819.

” Ese plan comprendía la marcha de Urdaneta hacia Oriente y Margarita para recibir aquí a las legiones extranjeras, colaborar con los jefes orientales -Santiago Mariño, José Francisco Bermúdez, Francisco Esteban Gómez y Juan Bautista Arismendi- y obrar sobre las costas de Cumaná, Barcelona y Caracas. Urdaneta partió a cumplir su cometido en febrero del citado año 19; Bolívar iría a libertar a la Nueva Granada con la campaña de Boyacá, que se inicia el 27 de mayo, y Páez en operación convergente saldría hacia la montaña de San Camilo para atacar al enemigo en el valle de Cúcuta, es decir en el norte de la Nueva Granada. Bolívar libertó a la Nueva Granada solo, porque Páez no fue a Cúcuta. Urdaneta, en cambio, cumplió brillantemente su encargo y durante el desarrollo de este reiteró con creces su don de mando y el alto concepto de la disciplina. Las rivalidades de los caudillos locales y la prepotencia del General en jefe margariteño Juan Bautista Arismendi (1775-1841) se interpusieron en sus operaciones, pero, Urdaneta enérgico y seguro, y con el asesoramiento jurídico del Dr. Andrés Narvarte (1781-1853), abrió causa contra los sospechosos de desobediencia y prendió al general Arismendi y lo remitió preso a Angostura, sede del Gobierno.” Briceño Perozo, Mario (1988:988).

El ascenso militar de Urdaneta fue tan vertiginoso como brillante, probado en el fragor de las campañas y batallas. En 1811 con la campaña del sur de Nueva Granada, participando en la batalla del bajo palacé (28 de marzo de 1811), logra el ascenso a capitán. En 1813, por su destacada actuación militar durante la Campaña Admirable le fue conferido por El Libertador el rango de teniente coronel. El 30 de septiembre de 1813 combatió en la batalla de Bárbula y en octubre de ese mismo año es ascendido a coronel vivo y efectivo con el grado de general de brigada. En 1814 combate junto a Bolívar en la primera Batalla de Carabobo (28 de mayo de 1814) y en batalla de La Puerta (15 de junio de 1814) en la que Bolívar es derrotado por José Tomás Boves, emprendiendo retirada a Nueva Granada. Pone sus tropas a la orden de Bolívar en Tunja y junto a El Libertador batalló en Santa Fé de Bogotá contra Manuel Fernández Álvarez, siendo ascendido a general de división, el 5 de enero de 1815. En 1815, fue derrotado en el combate de Chitagá y llamado a Tunja a que diera cuenta de su conducta, fue absuelto a comienzos de 1816.

Entre 1816 a 1818, Urdaneta toma acción en Casanare, luego en Apure bajo las órdenes de Páez en la batalla del Yagual, en oriente bajo el mando de Santiago Mariño, en el centro, donde recibe una herida leve participando en la batalla de Semén y en Guayana junto a Bolívar. En 1819 participa en varias acciones en el oriente venezolano como parte del plan de liberación de Nueva Granada, tras lo cual es nombrado comandante de la Guardia de Honor, a la muerte del general de división José Antonio Anzoátegui. En 1821 desde Maracaibo comanda su división, pasando por Coro, a la cual liberó para unirse a las tropas de Bolívar en San Carlos para la ofensiva final en Carabobo contra los realistas que operaban bajo el mando del mariscal de campo Miguel de la Torre. Urdaneta sufrió serios quebrantos de salud por lo que desde Barquisimeto la división fue conducida por el coronel Antonio Rángel. El 17 de julio de 1821 logra el más alto rango de su insigne carrera militar al ser ascendido a general en jefe.

Bricenío Perozo (1988: 988), destaca que la carrera de Urdaneta fue “brillante como ninguna y coronada por los grados alcanzados gallardamente en la flor de la vida”.

“... Lo vemos de Coronel a los 25 años (17 de marzo de 1813); General de Brigada, a la misma edad (18 de octubre de 1813); General de División, a los 27 años (5 de enero de 1815); y, General en Jefe a los 33 años (17 de julio de 1821)”

En cuanto a su acción militar en su región natal hay que resaltar que Urdaneta, en 1820 llevó a cabo desde occidente una lucha para sumar a Maracaibo y a Coro a la causa patriota. Por el éxito de dicha campaña, se le confirió el grado de general en jefe de los Ejércitos de Colombia y fue nombrado jefe militar del Zulia, en las provincias de Maracaibo, Trujillo, Mérida y Coro.

El desempeño, la constancia y la brillantez de Urdaneta en su faceta militar junto a su probada amistad con Bolívar que lo hace figurar en los anales de la historia como uno de sus más leales generales, muestra que fue un hombre de altos valores, probados también en su vida familiar y en la política

El hombre Urdaneta, se casa el 31 de agosto de 1822 en Bogotá con Dolores Vargas Paris y Ricaurte, heroína de la independencia de Nueva Granada, la cual pertenecía a una familia de próceres independentista “...hija del mártir Ignacio de Vargas Tavera y sobrina de los próceres José Ignacio París Ricaurte, Manuel París Ricaurte, Mariano París Ricaurte, Antonio París Ricaurte y Joaquín París Ricaurte”.

El general, Fue padre y esposo formando una extensa familia de 11 hijos: Rafael Guillermo, Luciano, Octaviano, Amenodoro, Adolfo, Rosa Margarita, Dolores, Susana, Eleazar, Nephtalí y Rodolfo Urdaneta Vargas. Entre sus hijos mayores: Rafael fue un destacado militar, Luciano fue arquitecto; y Amenodoro fue escritor

Una descripción del matrimonio Urdaneta hecha por el capitán inglés Charles Stuart Cochrane nos deja ver el aspecto físico, el prestigio y la unión de la pareja

“El general Urdaneta y su señora son generalmente calificados

con el título de elegantes. Ellos figurarían ventajosamente en nuestro mundo social. Él es un hombre particularmente buenmozo, de una figura fina, bien educado y de las maneras más cultas, y en el fondo, por lo que al vestido se refiere, es como cualquiera de nuestros dandis. Está casado con una dama muy bella, de la familia París, una de las primeras de la ciudad. Nunca había yo visto más atenciones llenas de bondad y de afecto para un marido inválido, que las hechas por ésta al suyo. Fue educada en una buena escuela, bajo la vigilancia de su abuela, la señora París. Es viva, agradable y luciría ventajosamente en cualquier salón de baile; es, además de ello, una excelente esposa”.

<https://lahistoria200.wordpress.com/2023/05/14/dolores-vargas-paris-de-urdaneta-y-el-ataque-de-un-bergantin-espanol/>

Doña Dolores Vargas Paris fue el gran amor del prócer zuliano, quien en sus memorias nos refiere su carácter noble y valiente al recordar con admiración el episodio en el que embarcada con tres de sus hijos en una goleta de guerra al mando del coronel Padilla (hermano del general Padilla) hacia Santa Marta, al ser atacada por un bergantín español, ella en medio del ataque, atiende a los heridos y al llegar a costas de La Goajira desembarca para continuar sola con sus hijos la travesía hasta Santa Marta. Dolores tuvo que enfrentar la viudez en 1845, murió en Caracas a los 78 años

En cuanto al Urdaneta Político, se debe resaltar que el general destacó tanto en la guerra como en la paz como un hombre justo, ecuánime y diplomático, pero también decidido, firme y aguerrido al momento de actuar ante el enemigo o en situaciones políticas críticas en el ejercicio de los diferentes cargos que desempeñó, llegando a ser por causas del destino y de la lealtad que lo unía a Bolívar, el sexto presidente de Colombia.

Urdaneta como estadista al igual que en su faceta militar actuó en

consonancia a los principios de Bolívar, procurando el bien, la justicia y la defensa de la patria. En 1823 figura como senador ante el Congreso de Colombia por la provincia de Maracaibo, siendo elegido en 1824 como presidente del Congreso. En 1826, tomó posición ante los movimientos separatistas de Venezuela, describiéndole a Páez como buen mediador y defensor del proyecto bolivariano “Qué es una venganza tan costosa cuando se trata de los intereses de la patria? Nada, compañero nada es comparable...Vuelva en sí, vuelva a la patria... Contésteme siquiera”

En 1827 es nombrado nuevamente comandante general de Cundinamarca y entre 1828 - 1829 fue secretario de Guerra y Marina. En 1830 es designado Diputado al Congreso Admirable para mediar y buscar soluciones ante los hechos separatistas. Tras la renuncia del Libertador y su salida a Santa Marta, el amigo leal tomó el mando como Jefe Provisorio del Gobierno de Colombia para resguardar el orden; nombró un gabinete ministerial y proclamó la dictadura de Bolívar, pero tras la muerte del Libertador la situación de persecución y amenazas a sus leales amigos en la Nueva Granada fue cada vez más fuerte, lo que causó una reacción contra el gobierno de Urdaneta.

Finalmente entregó el mando al convocar al congreso de Villa de Leiva en mayo de 1831, saliendo del territorio neogranadino rumbo a Venezuela, donde es recibido en 1832 para dedicarse a las labores agrícolas en su hacienda de Coro y a la política como senador por la Provincia de Coro en el Congreso Nacional, como Secretario de Guerra y Marina, como Gobernador de la Provincia de Guayana, como Comandante General de las tropas que hicieron honores a los restos repatriados del Libertador, como fundador de la Gran Sociedad Bolivariana de Caracas para honrar la memoria e ideas del Libertador y como ministro plenipotenciario y enviado extraordinario de Venezuela ante España con el fin de negociar el reconocimiento de la independencia de Venezuela y un empréstito para la liberación de esclavos.

En el cumplimiento de esta última misión, a la que fue más por

compromiso con su patria y la de Bolívar, ya con graves problemas de salud, se apaga la luz del más brillante y leal general en Jefe, en París el 23 de agosto de 1845. Fue distinguido con la Orden de los Libertadores de Venezuela. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 16 de mayo de 1876.

Urdaneta demostró a lo largo de su vida ser un hombre de palabra y acción, de valores infranqueables aún en la adversidad y crisis. Murió en pobreza, dejando deudas, pero siendo para la historia un ejemplo de patriotismo, civilismo, lealtad y honestidad que en la actualidad se hace preciso visibilizar en la memoria e identidad de los pueblos a los que el Prócer junto a Bolívar y otros insignes generales legaron la libertad como el bien más preciado que deben defender y cuidar.

“Cuando contemplo que un hombre favorecido por el gobierno, elevado al primer rango de nuestra milicia, es el autor de un delito, quisiera renunciar para siempre la honrosa carrera en que sirvo para no quedar expuesto a la crítica del pueblo en la falta de uno de sus jefes”

Rafael Urdaneta a Simón Bolívar” 06-06-1819

3

CRÓNICAS

- Incidencias y repercusiones del 28 de enero de 1821
 - **MARÍA CONCEPCIÓN GIL**
La Sanadora de Perijá y el Alma Viva del Cantón; se le restringe la práctica de la medicina doméstica bajo el pretexto de que es mujer
- Memoria Urbana de lo Intangible: ¿Qué fue del cristo aparecido?

INCIDENCIAS Y REPERCUSIONES DEL 28 DE ENERO DE 1821

Vinicio Nava Urribarrí (+)

En Santa Ana de Trujillo, el 27 de noviembre de 1820, el Libertador Simón Bolívar y el General Pablo Morillo ratificaron los tratados del armisticio y regularización de la guerra.

La Provincia de Maracaibo se hallaba en poder de los españoles. Su gobernador el caraqueño coronel Feliciano Montenegro y Colón y su segundo el maracaibero coronel Francisco Delgado, singular binomio criollo al servicio del rey de España.

El pueblo del hoy Estado Zulia, seguía conspirando contra la corona española, sin doblegarse, a pesar de sus repetidos fracasos; pero ahora, vislumbraba la ocasión de una segura victoria al conocer la proximidad del Ejército Patriota bajo el mando supremo de Bolívar con el General Rafael Urdaneta como su principal lugarteniente.

Los patriotas maracaiberos entraron en contacto con su coterráneo Urdaneta, quien les prometió apoyo e hizo algunas

recomendaciones, y muy pronto empezaron a ejecutar su plan revolucionario.

Hicieron llegar al Gobernador Montenegro y Colón, un oficio con firma forjada del Capitán General Miguel de La Torre, ordenándole marchara a Valencia con las aguerridas y veteranas tropas acantonadas en la capital lacustre; orden cumplida casi de inmediato, quedando como encargado del Gobierno, el coronel Francisco Delgado. Más, su afecto a la tierra nativa y a sus hermanos Juan Evangelista, José María y Juan Nepomuceno, comprometidos en la causa libertaria, lo hizo decidirse a favor de su Patria.

El Libertador se ausentó de Trujillo y cedió el mando del ejército al General Urdaneta, quien toma la decisión de enviar a Gibraltar el batallón Tiradores al mando del teniente coronel José Rafael de Las Heras, con órdenes de no avanzar desde este puerto, hasta que la Provincia maracaibera no declarara su independencia.

En esta espera, sucedió, que, advertidos los realistas sobre el engaño de la orden fingida del General de La Torre, emprendieron su marcha de regreso a Maracaibo.

Tal circunstancia, hizo que los insurgentes mandaran una misión urgente a Gibraltar para exponer ante Heras la grave situación. Por lo que este jefe notificó al General Rafael Urdaneta el enorme peligro en que se hallaba el pueblo maracaibero; y sin

vacilar ni esperar nuevas órdenes, zarpó en la tarde del día 26 de enero de 1821 con sus soldados, a bordo de veinticinco piraguas, las cuales fondearon en la rada de Punta Camacho al filo de la medianoche.

Desde esta flotilla saltó a tierra el Alférez de Fragata Tomás Vega, haciendo entrega de un sobre y una moneda de santo y seña, a la heroína María Dolores Moreno de Castro, para que ésta a la vez remitiera dicha encomienda al coronel Francisco Delgado.

Mientras tanto, el teniente de navío Pedro Lucas Urribarrí comandando el bergantín Pájaro Verde, cañoneaba a las tropas realistas que ya habían llegado a la costa de Los Puertos de Altagracia, impidiéndoles embarcarse hacia Maracaibo (Historia Naval de Venezuela por Francisco Alejandro Varga, Vol. II, p. 133).

El patrón Antonio Castro en una pequeña balandra llevó el referido documento a manos del Gobernador Encargado, quien al recibirlo exclamó: ¡Viva la Patria!; y, tras el izamiento de la bandera mirandina en la Casa de Gobierno, convocó al Muy Ilustre Ayuntamiento, que, en medio de jubilosa asamblea, declaró solemnemente la Independencia a nombre de la Provincia de Maracaibo, proclamándose República Popular y Democrática, el 28 de enero de 1821.

Al día siguiente, el batallón de Tiradores ocupó la ciudad, quedando así protegidos

sus pobladores de las terribles represalias de las tropas realistas acampadas en el litoral altagraciano.

El General Rafael Urdaneta regresó a su tierra nativa en el mes de marzo, procediendo a incorporar la juventud zuliana al Ejército Libertador. Fundó el batallón Maracaibo, reforzó el batallón Tiradores y firmando la División Zulia o de Occidente, avanzó triunfalmente sobre Coro, Carora y Barquisimeto, donde sus tropas se dirigieron a San Felipe y al propio campo inmortal de Carabobo, cubriéndose de laureles en ambos lugares.

Con razón se ha dicho que el Pronunciamiento de Maracaibo, el glorioso 28 de enero de 1821, constituye el preludeo triunfal de Carabobo, trascendencia reconocida por el mismo Libertador Simón Bolívar, cuando dijo a Joaquín Olmedo: “Maracaibo ha dado el ejemplo”.

Suficiente fundamento para haber declarado esta inmarcesible fecha como el DIA DE LA ZULIANIDAD que hoy estamos celebrando.

MARÍA CONCEPCIÓN GIL

LA SANADORA DE PERIJÁ Y EL ALMA VIVA DEL CANTÓN

Se le restringe la práctica de la medicina doméstica bajo el pretexto de que es mujer

Por: Félix TICO Goidas M. (2025).

Inspirada en una historia real, consistente en documento investigado y publicado por Yoanan Bazanta, disponible en: <https://papelesdehistoriavzla.blogspot.com/2018/10/se-le-restringe-la-practica-de-la.html>

La Villa del Rosario, 1838. El sol ardía sobre la plaza de la iglesia, donde el gentío se congregaba al final de la jornada para compartir las noticias del día. Las campanas de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario repicaban anunciando la tarde, y en una humilde casa, doña María Concepción Gil terminaba de atender a un niño con fiebre. Había sido ella, desde hace muchos años, la esperanza de los enfermos del cantón Perijá. Sus manos, curtidas por los años de trabajo y devoción, mezclaban con maestría los ungüentos que aliviaban dolores y cicatrizaban heridas. Nadie mejor que ella conocía las bondades de la savia del cují, la infusión de toronjil o los emplastos o CATAPLASMAS de hojas de llantén. Su don no era solo el conocimiento de la naturaleza, sino la bondad que la impulsaba a aliviar el dolor ajeno sin esperar nada a cambio. Pero su oficio, que tantos habían agradecido, también le había granjeado enemigos. La noticia corrió como reguero de pólvora: el gobernador del Zulia había rechazado la solicitud de licencia para ejercer su arte. La razón oficial: era

mujer. Sin embargo, otro hombre de apellido Bozo, sin título alguno pero con prácticas en el hospital de Maracaibo, había recibido la autorización. Su hijo, José María Bermúdez, hombre de letras y principios, había luchado por defender el derecho de su madre. Con un documento bien argumentado, había acudido a la Junta de Salubridad. Pero el informe no le fue favorable. Se mencionaban casos de muertes entre sus pacientes, aunque no había pruebas de que su proceder fuera el responsable. Era evidente que la decisión estaba tomada de antemano: una mujer no podía ejercer medicina, así lo dictaba la rigidez de la burocracia y el prejuicio de la época. La noche en que llegó la negativa definitiva, la casa de doña María Concepción se llenó de sombras y murmullo. Vecinos y pacientes llegaron a consolarla y a expresar su indignación. Había curado a sus hijos, a sus esposos, a sus ancianos, y ahora la ley le impedía seguir haciéndolo. “Madre, no puede ser...!” dijo José María, con rabia contenida. Usted ha salvado más vidas que cualquiera de esos hombres de la Junta. “Hijo mío, el amor a los demás no entiende de decretos” respondió ella con una calma sabia y serena... “Seguiré ayudando en lo que pueda, aunque no lo llamen medicina”. Y así fue.

Doña María Concepción Gil, aunque silenciada por las leyes de su tiempo, no dejó de servir a su pueblo. Con discreción y humildad, continuó compartiendo sus conocimientos con las mujeres del cantón, enseñándoles a preparar remedios y atender partos. Su legado quedó en los corazones de quienes la conocieron, como un eco de justicia en una época que no supo reconocer su grandeza. Los años pasarían, y la historia de aquella mujer valerosa quedaría grabada en las crónicas del Perijá antiguo. En cada infusión de manzanilla dada con amor, en cada herida sanada con sabia ancestral, doña María Concepción Gil viviría para siempre... 138 años después, Yoanan Bazanta, investigador; ha logrado conseguir ese documento que se encuentra intacto en el siguiente enlace:

<https://papelesdehistoriavzla.blogspot.com/2018/10/se-le-restringe-la-practica-de-la.html>

MEMORIA URBANA DE LO INTANGIBLE: ¿Qué fue del cristo aparecido?

Hudilú Rodríguez Sangroni

Arquitecto, Politóloga, MGS. en Cs. de la Comunicación.

Mención Socio semiótica.

Profesora Universitaria. Jefe del Departamento de Historia y Crítica
de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Rafael Urdaneta.
Miembro de Número de la Academia de la Historia del Estado Zulia.

El ser humano puede procesar toda la belleza que le rodea a través de los sentidos, lo integra en la acción del conocimiento y lo preserva a través de la memoria; por tal motivo, el saber en sí mismo no tiene ningún valor si nadie los conoce y lo procesa, desaparece si no hay quien lo identifique, ni un alma que lo contemple.

Mis ojos infantiles, siempre poco atentos, suelen desviarse muy poco, porque soy eso que muchos llaman, *una persona despistada*. Muy pocas cosas suelen captar mi atención, pero como verdad filosófica, el ser humano busca el bien y la belleza, la belleza siempre subjetiva, suele ser verdadera si hace bien, y el bien, suele ser más elevado si trasciende la esfera personal.

Por ello, me parecía tan bella una imagen que, desde muy joven, yo contemplaba en uno de los altares laterales de mi tan querida Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá y San Juan de Dios, corazón y alma de aquel barrio, El Saladillo. Yo que nací en el Hospital Chiquinquirá, que está en dicha parroquia, he declarado que esta barriada me pertenece

Imagen del Cristo Aparecido
fuente: Blog La Gaita del
Decano
<http://lagaitadeldecano.blogspot.com/2012>

y mi corazón la ha reclamado para sí desde que tuve conciencia. Esta forma no muy grande, en un marco dorado abraza una hermosa imagen de primer plano de un Jesús crucificado, algo en ella solía cautivarme y llenarme de ternura y me decía, “debe ser muy antigua”, “quien la habría pintado”, “que delicados colores tiene”: Mi curiosidad inicial era casi siempre reemplazada por el encanto de contemplar, unido a la vergüenza de hacer preguntas sobre la sagrada imagen del Cristo.

Este Cristo, tiene su historia ligada a la calle Pacheco, calle mutilada y ya desaparecida del antiguo Saladillo. Precisamente hace dos semanas, me encontraba yo con mi madre, quien, en un ejercicio cotidiano de memoria oral, recordaba sus vivencias en la calle Pacheco. En dicha calle vivió por algún tiempo mi amada tía, Nela Yoris Isambert, hermana mayor de mi madre, y a quien mi progenitora, aun adolescente, visitaba con frecuencia.

Haciendo esquina con la antigua Plaza Urdaneta (hoy centro cultural sopotocientos) se encontraba la calle Pacheco, en esta cuadra vivía mi tía Nela, aproximadamente, desde 1958 hasta 1969. Mi madre recuerda que, en aquella pequeña cuadra, vivían también unos buenos vecinos: los señores Pedro Alcalá y Pura de Alcalá, la Señora Carmina, la señora Madina, y hacia el este, frente al abasto la cayena, justo frente a la Plaza del Prócer, vivían unas piadosas mujeres que tenían en su casa, un altar para el Cristo Aparecido, una imagen muy venerada en el Saladillo, que mi madre solía visitar cada vez que iba a la casa de su hermana mayor.

Mi madre no pudo recordar el nombre de aquellas piadosas mujeres de avanzada edad, que tenían en su vivienda un pequeño y digno altar, de un cristo que había aparecido en su casa, hacía ya mucho tiempo. Me interesé en saber qué había sucedido con aquel Cristo. Mi madre, desconcertada, igualmente respondió no saber. Este tramo de la calle Pacheco, desapareció, después de la remodelación del sector Saladillo, iniciada en 1971 (Urdaneta Medina, 2019). Después de este hecho, mi madre y muchos feligreses perdieron la pista de aquella santa imagen del crucificado.

Todo ello fue un reflejo de la secularización del mundo, que encontraría en la lógica binaria del método científico, una nueva forma de ordenar y comprender la realidad, el *racionalismo moderno*. Este, no era más que la herencia del antiguo nacionalismo pagano de los griegos, que exaltaba las virtudes del hombre racional, como ser superior (1). Después de la segunda guerra Mundial en 1945, las escandalosas cifras de población civil fallecida, y el Holocausto judío, como mancha de la historia, se confundían con una cifra aterradora, se calculaba más de 1,5 millones de personas sin hogar (2), producto de los bombardeos de las rencillas de ambas partes, en una guerra que diezmo a un continente, Europa (Moya, Luis, 2008).

Como respuesta a esa necesidad inmediata, el bando aliado, vencedor de la segunda gran guerra, se dio a la tarea de reconstruir el continente, para lo cual solicitó la ayuda de los expertos en el área. Allí estaban los arquitectos de la primera mitad del siglo XX. Estos, eran los antiguos profesores y ex alumnos de la primera escuela de arquitectura del mundo, la Bauhaus, fundada en Alemania en 1925 por Walter Gropius, y cerrada en 1933, por el régimen nazi; justo tres años antes del inicio la guerra (3) (Hernández, 2004).

La necesidad era imperiosa, necesitaban proyectar viviendas de calidad a bajo costo en tiempo récord. Charles Jeanneret-Gris “Le Corbusier”, ex colaborador de esta escuela (4), quien había pasado 10 años de su vida estudiando la arquitectura griega clásica, tenía una receta; espacios funcionales, desprovistos de ornamento, acorde con la abstracción formal de nuevo arte vanguardista; las ciudades, deben funcionar y olvidar la tradición, por lo cual habrían de sectorizarse de acuerdo con el uso. Nació pues, el llamado estilo internacional, que reducía la vivienda a una “máquina para vivir”, al espacio público *a lo que sobre del edificio*, y a las calles como simples conectoras de áreas privadas (5). (Mumford, 2007)

El movimiento moderno con su estilo internacional se extendió por toda la cultura occidental, llegando, de Europa a América, como en el pasado lo hicieran las costumbres, tradición e idioma. Para la década de 1970, América Latina, un continente expandido en el siglo XX,

adoptó como suyo el estilo internacional, estrechando en su ser, como continente joven las ideas de la modernidad. Venezuela no sería la excepción.

La modernidad, como concepto arquitectónico y urbanístico, llegaría a la ciudad de Maracaibo, de la mano de las nuevas ideas del tan cacareado progreso. La ciudad de Maracaibo, capital de la actividad petrolera que sustentaba la nación, se había convertido en la segunda ciudad del país, objeto, por tanto, de los más diversos intereses económicos. Fue entonces que entre 1971 y 1973, se llevaron a cabo los primeros trabajos de remodelación del casco central.

La premisa era muy clara, el casco histórico sería una especie de centro cultural y económico, donde habría bulevares llenos de obra de arte moderno, la ciudad, ya habían iniciado su sectorización desde 1957, con los trazos de la ciudad universitaria de LUZ ⁽⁶⁾ (Hernández y López, 2013), y seguirán más tarde con la zona industrial, reduciendo el área residencial de los Haticos, considerado por algunos entendidos como Luis Suarez, el primer suburbio del país (Suarez Acosta, 2010).

Pero ¡oh sorpresa!, ya existía en el casco central desde mediados del siglo XIX hermosas joyas de la arquitectura republicana, no eran producto de la modernidad, pero igualmente hermosas en valor y estética, eran la vieja herencia de la antigua ciudad puerto, aquella que fue el eje del circuito agroexportador del café ⁽⁷⁾ entre 1860 y 1915. (Cardozo Galué, 1991)

Arquitectos capitalinos, que no vinieron a la ciudad, llevaron a cabo el proyecto con la ayuda de la generación de los arquitectos zulianos de la década de los 60 y 70. En nombre del movimiento moderno racionalista, se destruye el área residencial del casco central, se eliminan manzanas históricas y se destruyen edificios valiosos, para construir espacios funcionales y transformar al centro en un gran área comercial y cultural.

53 años después, comprobado el fracaso de la sectorización de las ciudades, fruto del movimiento moderno en la arquitectura y del

estilo internacional racionalista, viendo un casco central, mutilado y subutilizado, cuya habitabilidad desaparece después de las 5 pm, resulta irónico escuchar a los nuevos urbanistas, formados en la modernidad y conscientes de su fracaso, gritar a voz en cuello “*hay que repoblar el centro*”, es decir, después de destruir el casco central como zona residencial, hay que revertir la aberración cometida en 1971. porque ahora, el nuevo urbanismo entiende, que no puede sectorizar las ciudades, porque estas, son un reflejo del ser humano, por tanto, son complejas e integrales al igual que este y si desvincula los espacios de su vocación natural, los altera y degrada, y termina causando anomalías.

Destrucción innecesaria fue entonces el saladillo, que por ignorancia y “reduccionismo intelectual” de la arquitectura moderna, transformaría el casco central en un espacio caótico inseguro e afuncional (Urdaneta Medina, 2019). La limpieza y pureza de las formas modernas no podrían borrar jamás del inconsciente colectivo, la belleza ecléctica de los espacios perdidos de la historia urbana local. El orden racional moderno, carente de alma, no resolvió nada, y el aparente caos del pasado era una imagen espontánea de la tradición. Quiero hacer una paráfrasis de una frase de aquella hermosa película inglesa de 1986, “la Misión” En un brote de torpeza, no sabían los arquitectos capitalinos, “*la belleza del miembro que habrían de amputar*”.

La pregunta de mi madre se hizo mía entonces. ¿Qué fue del Cristo Aparecido de la antigua calle Pacheco? No sabía por dónde empezar, y al no tener referencias previas, me dirigí presurosa al internet, que de vez en cuando, es una moderna biblioteca de Alejandría para los extraviados. Excavando un poco, y después de ver información especulativa e incierta, encontré un relato contentivo en el blog, *la Gaita del Decano* que contiene experiencias vivenciales de su autor. El relato se inicia en 1938, cuando en la calle Pacheco del barrio el Saladillo, un hecho conmovió a los vecinos.

Una humilde familia residente de la calle Pacheco, azotada por el inclemente sol de la ciudad de Maracaibo, solicitó al albañil Guillermo García, construir una Mampara fuerte, como estructura funcional, para reducir los efectos de la radiación solar al interior de la vivienda.

Pasados algunos días, el sacerdote Carlos Fonseca, párroco conocido en el sector, notó que se dibujaba en el trozo del cartón de la Mampara, una imagen que parecía ser de Cristo. El sacerdote sugirió a los miembros de casa, retirar la pieza para evitar habladurías. Pero, al pasar los días, la nitidez de la imagen era ya evidente, y se expandió por la barriada la noticia de que había en la calle Pacheco un Cristo Aparecido.

Numerosos milagros fueron registrados en torno a la sagrada imagen, la página mencionada, describe el testimonio del Profesor Antonio Romero Prieto, nativo de los Puerto de Altagracia, quien relata en el mencionado blog, que su Madre Laudelina, visitó en Cristo de la calle pacheco en 1945, solicitando el retorno de su esposo que la habían abandonado a ella a su hijo recién nacido. Ese mismo día, al bajar del barco que la llevó de vuelta a Los Puertos, su esposo regresó para nunca irse.

La piadosa familia, instaló un pequeño altar para venerar la sagrada imagen, que desde esa fecha era visitado por numerosos fieles. Desde finales de la década de los 50 y durante toda la década de los 60, mi mamá visitaba esta vivienda, convertida en altar de camino a la casa de mi tía Nela, hasta el año 1971, año de la remodelación del barrio El Saladillo.

Que gran alegría, cuando al husmear el testimonio recogido en esta página, encontré una foto de la imagen del Cristo Aparecido, y era aquella imagen que siempre, me observa silente desde el altar lateral de La Basílica en San Juan de Dios. Había encontrado, al fin, la historia en torno a mi Cristo tan amado, y él, al igual que en 1938, se aparece ante mí, y a los contemporáneos como recordatorio desde la eternidad, de la atemporalidad de su amor y su mensaje al mundo y a esta ciudad.

Por eso, es un hecho que, las ciudades y los pueblos son un reflejo del hombre, y este es un ser integral que incorpora en su naturaleza, la dimensión física, racional y espiritual, Por tanto, las ciudades solo tienden vida, si el espacio construido tangible, es el reflejo de la conciencia y el espíritu de los pueblos. Sin olvidar que el humus de la tierra es parte de algo más grande que el mismo.

“El viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu”

Juan 3,7b-15

Citas bibliográficas

1. Las leyes del pensamiento fueron observadas tempranamente en la antigua Grecia, y posteriormente expresadas y codificadas por distintos filósofos. Grecia es para el filósofo Jorge Millas esencialmente la *iniciadora de la idea y de la experiencia de una cultura racional*. Una cultura creada libremente por hombres situados con una mirada consciente y crítica hacia las tradiciones, pero sin desprenderse necesariamente de ellas. López, Ricardo (2003) Apunte sobre la razón griega. Cinta de Morbo, Revista Epistemológica de Ciencias Sociales. (p1) *Cinta moebio* 16: 6-14 PDF
2. Francia es un país seriamente afectado por la Segunda Guerra Mundial. Muchas ciudades del país han sido gravemente destruidas por los bombardeos y los combates. El parque inmobiliario ha sido dañado en aproximadamente medio millón de hogares destruidos. Moya, Luis (2008) *La Vivienda Social en Europa. Alemania, Francia y Países Bajos desde 1945*. Edición Maireia Libros. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. SA. Madrid España (p 27)
3. La Bauhaus es considerada la primera Escuela de Arquitectura, arte y Diseño, congregó a un conjunto de profesores prestigiosos (Mies van der Rohe, Paul Klee y Vasili Kandinski, a Josef Albers, Marcel Breuer), para convertir la escuela en un espacio de creación y experimentación. Finalmente, debido a presiones políticas por parte del Gobierno Nazi, se vio obligada a cerrar (Hernández, 2004).

4. Según El portal web Artist Profile, antes de la década de 1920, Le Corbusier, viajó a Alemania, donde trabajó en el estudio de Peter Behrens. Allí estudió las tendencias arquitectónicas de ese país, y trabajó con Luis Mies van der Rohe y Walter Gropius. ladear.com
5. El Movimiento Moderno se desarrolló en Europa durante los años veinte y treinta. Este movimiento, también conocido como funcionalismo o racionalismo, pretendía la revitalización de la sociedad actuando sobre la arquitectura y el diseño de las ciudades. Sus propuestas fueron puestas en común en los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, los famosos CIAM, que se celebraron por primera vez en La Sarraz (Suiza) en 1928 (Mumford, 2007).
6. En 1956, se construye el núcleo técnico de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad del Zulia, siguiendo con la expansión de la Universidad (Hernández y López, 2013)
7. Según el Autor German Cardozo Galué, la ciudad de Maracaibo, “fue la localidad venezolana que mayores transformaciones y un más rápido crecimiento experimentó en la segunda mitad del siglo XIX” (Cardozo Galue, 1991: 1). Así mismo comenta que, “emergió una ambiciosa élite comercial y financiera promotora de los primeros Gremios Mercantil y Cámara de Comercio fundados en Venezuela (1878); el movimiento de su activo puerto y el incremento de capitales impulsó la creación, también pionera en el país de la Compañía de Seguros Marítimos (1880) y de la banca privada, el Banco de Maracaibo” (1882). (Cardozo Galué, 1991: 1)

Referencias

Artist Profile. Portal Web. ladear.com

CARDOZO GALUÉ, German (1991) Maracaibo y su Región Histórica. El Circuito Agroexportador. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

HERNÁNDEZ CEBELLÍN, B. (2004). Bauhaus, la escuela que unió arte y técnica. *Técnica Industrial*, 252, 68-74. Recuperado de <https://www.tecnicaindustrial.es/wp-content/uploads/Numeros/11/44/a44.pdf>

HERNANDEZ Y LÓPEZ, Andreina y Elida (2013) Cronología de la Ciudad Universitaria. Web Espacios Luz /espaciosluz.wordpress.com/2013

La Gaita del Decano. Blog (2012) <http://lagaitadeldecano.blogspot.com/2012>

LOPEZ, Ricardo (2003) Apunte sobre la razón griega. Cinta de Morbo, Revista Epistemológica de Ciencias Sociales. *Cinta moebio* 16: 6-14 PDF

MARTÍNEZ SUÁREZ, A. (ed.) (2016). *En Torno a la Modernidad: Reflexiones e Ilustraciones*. Santo Domingo, Rep. Dom.: Universidad Iberoamericana UNIBE. Recuperado de https://issuu.com/teoriadelaarquitecturaunibe/docs/en_torno_a_la_modernidad.._644df3d085c238

MEJIA AMEZQUITA, Valentina. (2008) *Movimiento Moderno. ¿Proyecto Civilizador o Mega Relato?* Revista de Arquitectura. Número 03 Universidad de La Rioja. España.

MOYA, Luis (2008) La Vivienda Social en Europa. Alemania, Francia y Países Bajos desde 1945. Edición Maireia Libros. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. SA. Madrid España

MUMFORD, E. (2007). El discurso del CIAM sobre el urbanismo, 1928-1960. *Revista Bitácora Urbano Territorial*, 11(1),96-115. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/748/74811107.pdf>

PRIETO PÉREZ, Santiago (2005) Bauhaus. Contexto Evolución e Influencias. Memoria para optar a título de Doctorado. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Bellas Artes. Madrid, España.

SUAREZ ACOSTA, Luis (2010) La Maracaibo Suburbana 1889-1945. Origen y Consolidación de los Primeros Suburbios. Tesis Doctoral para optar por el título de Doctor en Arquitectura. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela <https://es.scribd.com/document/637541402/LA-MARACAIBO-SUBURBANA->

URDANETA MEDINA, Danilo (2019) El Malecón de Maracaibo como patrimonio cultural: reconocimiento y propuesta de criterios de intervención. Máster Universitario en Planeamiento y Diseño Urbano. Universidad de Sevilla, España

4

DO CU MEN TOS

- Sobre la verdadera fecha de nacimiento de Humberto Fernández-Morán

SOBRE LA VERDADERA FECHA DE NACIMIENTO DE HUMBERTO FERNÁNDEZ-MORÁN

Informe de la Comisión de Genealogía de la Academia de Historia del estado Zulia, aprobado por mayoría absoluta en sesión ordinaria de la Asamblea de Individuos de Número de la Academia de Historia del estado Zulia, celebrada el sábado 18 de enero de 2025

Humberto Fernández-Morán (Maracaibo, 1924 – Estocolmo, 1999) es una figura destacada en la ciencia zuliana, venezolana y mundial. Sin embargo, existe una controversia sobre su fecha de nacimiento. Aunque muchas fuentes afirman que nació el 18 de febrero de 1924, hay pruebas documentales que afirman que su verdadero nacimiento fue el 15 de marzo del mismo año.

Humberto Fernández-Morán fue un científico venezolano de renombre mundial, conocido por sus contribuciones significativas en los campos de la biología, la física y la medicina. Nacido en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, Fernández-Morán se destacó por su trabajo en la microscopía electrónica y la crioultramicrotomía, técnicas que revolucionaron la investigación científica. Su invención de la cuchilla de diamante permitió cortes ultrafinos de tejidos biológicos, lo que facilitó estudios detallados a nivel celular y subcelular. Además, su trabajo en la NASA y su participación en el Proyecto Apolo subrayan su importancia en la ciencia y la tecnología a escala global.

La importancia de determinar la fecha exacta de nacimiento radica, no sólo en la precisión histórica, sino también en el reconocimiento adecuado de su vida y logros.

Los documentos existentes demuestran, sin lugar a dudas, que Humberto Fernández-Morán nació el 15 de marzo de 1924 y son fundamentales para esclarecer la verdad histórica además de proporcionar evidencia concreta sobre la fecha de su nacimiento. La existencia de estos documentos es crucial, ya que ofrecen una base sólida y verificable para afirmar que el nacimiento ocurrió en marzo y no en febrero.

La precisión en la documentación oficial es esencial para la historiografía y la biografía, ya que permite una representación exacta de los eventos y las personas. En el caso de Fernández-Morán, estos documentos no sólo corrigen una posible inexactitud en su biografía, sino que también aseguran que su legado sea recordado con la mayor precisión posible.

Si bien los documentos oficiales indican que el nacimiento de Fernández-Morán fue el 15 de marzo, él mismo afirmaba haber nacido el 18 de febrero. Esta discrepancia plantea preguntas sobre los motivos detrás de esta afirmación. Sin embargo, sin la existencia de nuevos documentos o testimonios que expliquen esta diferencia, cualquier intento de entender sus razones sería meramente especulativo.

Es posible que Fernández-Morán tuviera razones personales o familiares para preferir la fecha de febrero, o que simplemente hubiera un error en la transmisión de la información a lo largo del tiempo. Hasta que se descubran nuevos documentos que arrojen luz sobre esta cuestión, la verdadera razón detrás de esta discrepancia permanecerá en el ámbito de la especulación.

La fecha de nacimiento de una figura histórica puede parecer un detalle menor, pero en realidad puede tener un impacto significativo en la percepción de su legado. En el caso de Humberto Fernández-Morán, la precisión en su fecha de nacimiento es importante por varias razones:

1. **Exactitud histórica:** La historia se basa en hechos precisos y verificables. Una fecha de nacimiento incorrecta puede llevar a errores en biografías, estudios académicos y registros históricos, afectando la integridad de la información.
2. **Reconocimiento y celebración:** Las fechas de nacimiento son, a menudo, utilizadas para conmemorar y celebrar la vida y logros de una persona. Una fecha incorrecta puede llevar a celebraciones en momentos inadecuados, disminuyendo el impacto de estos eventos.
3. **Contexto histórico:** La fecha de nacimiento puede situar a una persona en un contexto histórico específico, influenciando cómo se interpreta su vida y obra. Por ejemplo, nacer en un año de crisis o en un período de prosperidad puede cambiar la narrativa sobre las influencias y desafíos que enfrentó.

4. Legado personal: Para los descendientes y admiradores, la fecha de nacimiento es un aspecto importante de la identidad de la persona. Una fecha incorrecta puede afectar la forma en que se percibe y honra su legado.

Aunque durante el año 2024 se conmemoraron los cien años de su nacimiento y entes públicos y privados lo pautaron para el 18 de febrero, se debe aclarar que los documentos consultados no arrojan como válida dicha fecha.

Un documento importante para aclarar el hecho es su partida de nacimiento, que no deja dudas de cuándo y dónde nació. El documento dice que Luis Fernández, entonces de 25 años, reconoce como hijo a un niño nacido fuera de un matrimonio convencional llamado Humberto Avelino, nacido el 15 de marzo de 1924, a las ocho de la noche; que éste nació en Maracaibo y fue registrado en la parroquia Chiquinquirá de la ciudad. Fue presentado el 17 de marzo de ese año, dos días después de su nacimiento y, curiosamente, no aparece el nombre de la madre.

Actualmente, la partida de nacimiento es el único documento que prueba de manera concluyente que la fecha de nacimiento de Humberto Fernández-Morán fue el 15 de marzo de 1924. Este documento es fundamental para establecer la precisión histórica de su biografía y corregir cualquier error en los registros anteriores, que indicaban el 18 de febrero como su fecha de nacimiento.

Sin embargo, es importante reconocer que la historia está en constante evolución y que siempre existe la posibilidad de que nuevos documentos o testimonios puedan aparecer en el futuro. Estos nuevos hallazgos podrían proporcionar una explicación más detallada sobre la discrepancia en las fechas y arrojar luz sobre los motivos detrás de la afirmación de Fernández-Morán de haber nacido el 18 de febrero. Mientras tanto, hasta que se descubran estos nuevos documentos, cualquier intento de entender completamente esta discrepancia permanecerá en el ámbito de la especulación.

Maracaibo, estado Zulia. 18 de febrero de 2025.

DIOS, PATRIA Y ZULIANIDAD

5

EN SA YOS

- El maestro de la pintura:
Julio Árraga
 - A propósito de...
- Antecedentes históricos de
la ciudad de Maracaibo
1529-1574

EL MAESTRO DE LA PINTURA: JULIO ÁRRAGA

Conferencia dictada el día jueves 31 de julio de 2025 con ocasión del 153° aniversario del Natalicio del Mtro. Julio Árraga, en la Galería de Arte Julio Árraga de la Secretaria de Cultura del Estado Zulia.

Reinaldo Montiel Rivera

Individuo de Número de la Academia de Historia del Estado Zulia

Miembro de Número y Fundador del Centro Zuliano de

Investigaciones Genealógicas

Julio Árraga, obra de M.A. Puchi, 1925. Colección Familia Castellani Árraga.

La historia local, normalmente ha estado dirigida a narrar o contar los asuntos políticos o las gestas militares de la independencia y la federación, dejando muy reducido espacio para la historia cultural o religiosa. En la época de la colonia, salvo Carlos Miyares Mancebo, arquitecto que hizo estudios en la Academia de Artes de San Fernando, en Madrid y efectuó los trabajos de remodelación de la iglesia matriz de Maracaibo (1812), por estar residenciado en esta ciudad, siendo hijo del Gobernador de la Provincia de Maracaibo y Capitán General de Venezuela, Fernando Miyares, no se conocen artistas plásticos, pintores ni escultores ni arquitectos que sean nativos. Las obras pictóricas de esa época, mayormente de carácter religioso, eran de artistas extranjeros, en su mayoría españoles o mexicanos.

En el Zulia, el florecimiento del arte comienza tardíamente con la inauguración de la Escuela de Artes y Oficios, el 24 de octubre de 1888, con motivo del centenario del nacimiento del Gral. Rafael Urdaneta. La escuela fue edificada por el gobierno del Dr. Alejandro

Andrade Troconis, presidente del Zulia, donde estaba la antigua casona colonial, conocida como La Casa del Chirimoyo, ubicada en la Calle Venezuela, esquina con Obispo Lasso, al lado del Palacio de Gobierno y vecina de la iglesia matriz, el mismo edificio que hoy ocupa el Consejo Legislativo del Estado Zulia.

Escuela de Artes y Oficios. Ubicada en la Calle Venezuela con Obispo Lasso

Para 1888, la Escuela de Artes y Oficios inicia sus actividades con clases de Pintura y dibujo, orfebrería, fundición. Son becados los noveles artistas Julio Árraga y Manuel Puchi Fonseca. Por falta de presupuesto es cerrada en 1920 y en 1936 es abierta nuevamente bajo la dirección de Manuel Puchi Fonseca, (1936-1946), y es quien propone que la escuela lleve el nombre de Julio Árraga. La escuela pasa para la sede del Convento de San Francisco, en la Plaza Baralt y la dirige hasta el año 1954, el Maestro del cinetismo, Jesús Soto, durante su estadía en Maracaibo. En 1960 pasa a llamarse Escuela Nacional de Artes Plásticas y Aplicadas Julio Árraga, con cursos

de artes gráficas, decoración, arte puro, cerámica, hasta su sede actual en la Calle 75 con Avenida 3H, Quinta Dora, con el nombre de Escuela Técnica de Artes Visuales Julio Árraga, que en 1985 pasa a llamarse Escuela

Manuel Puchi Fonseca y Julio Árraga

Nacional de Artes Plásticas "Julio Árraga". Los más importantes y renombrados artistas del estado Zulia han pasado por sus aulas.

A la Escuela de Artes y Oficios, la precedió, primero, las clases de dibujo en el Colegio Nacional de Maracaibo (1837-1881), siendo mentores el Pbro. Cástor Silva y Pedro Bracho, y seis años antes de instalarse la Escuela de Artes y

Oficios, la Escuela de Dibujo Natural, creada el 19 de abril de 1882 y en funcionamiento durante 16 años, hasta 1898, entre sus maestros, Luis Bicinetti, Luis Fontana y Manuel Salvador Soto, siendo la primera institución oficial para la enseñanza del arte en el Zulia, con clases de dibujo lineal, arquitectura, ornamentación, figura, paisaje y construcción, que contribuyó con el surgimiento del arte, en el cual sobresalieron Julio Árraga y Manuel Puchi Fonseca, en las artes plásticas, destacándose en la pintura, y Manuel Trujillo Durán, en las artes visuales, quien se convierte en excelente fotógrafo y pionero del cine en Venezuela. La medida de cierre de la escuela fue decretada por el

Presidente provisional del Zulia, general Régulo Olivares.

Al frente de la Escuela de Dibujo Natural, con una eficaz labor, su director fundador, desde 1882 hasta 1886, el artista italiano, Luis Bicinetti, pintor, decorador, profesor de dibujo y caligrafía. Retratista al carbón, también hacia grabados en metales y mármoles. La escuela se ubicaba en su casa-taller de la Calle Aurora, No. 6. Le sigue Manuel Salvador Soto, Arquitecto, pintor y escultor, para el período de 1886 hasta 1892, y finalmente le toca la dirección a un joven Julio Árraga, quien había sido aventajado alumno de esta escuela, la cual dirige de 1892 a 1898.

El Incendio de la Rosa. Oba de Julio Árraga. Óleo sobre madera, 1924. Colección Lilia Castellani Árraga de D'Lacoste

La cosecha del dividivi, Obra de Julio Árraga. Óleo sobre tela, 1914

Julio Árraga, su tercer director, en esta tercera y última etapa de la Escuela, con apenas veinte años de edad, exige en 1892 al gobierno regional, los recursos y condiciones necesarias para seguir funcionando. Sin embargo, pese a esto, realiza una excelente gestión, recibiendo elogios y reconocimientos del Inspector de Instrucción Pública del Estado, quien en su informe lamenta que la escuela no posea los elementos necesarios para cubrir todos sus objetivos y demandas. Para esa fecha contaba con más de 60 alumnos y continuaba realizando las exposiciones en las fechas patrias.

La Escuela desde su inicio, realiza exposiciones anuales, de los trabajos escolares, que se convierten en eventos de primer orden y lugar de encuentro de los futuros artistas, único escenario hasta entonces para mostrar la naciente producción plástica en la ciudad, muchas celebradas en el Palacio de Gobierno. En la primera, celebrada en el año 1882, Manuel Ángel Puchi Fonseca obtiene su primera medalla de oro a los 11 años de edad. Al año siguiente, en el marco del primer Centenario del Natalicio del Libertador, se reconoce la obra de Julio César Árraga Morales, también con 11 años de edad, quien había ingresado ese mismo año.

Para 1885, en el acto de premiación de la exhibición anual, reciben premios Julio Árraga, Manuel Puchi Fonseca y Manuel Trujillo Durán, entre otros. Ya desde la infancia se asoma la amistad entre estos dos grandes artistas de la ciudad, que desarrollan sus respectivas carreras. Árraga y Puchi, reciben máximos honores en las Exposiciones Regionales del Zulia, la de 1895 con motivo del Centenario del Gran Mariscal de Ayacucho, presentando Julio Árraga el cuadro “Una conquista”, recibiendo Medalla de Oro y en la Exposición regional del Estado Zulia, de 1896, recibe nuevamente medalla de oro.

Callejuela de Maracaibo, Obra de Julio Árraga.
Óleo sobre cartón, S/F

Para 1892, está inscrito en la Cátedra de Dibujo Lineal y Topográfico de la Universidad del Zulia, compartiendo estudios con Marcial Hernández, Antonio María Delgado y Aniceto Serrano;

siendo examinados por el Dr. Candelario Oquendo, los ingenieros Joaquín Criollo y Francisco Chacín Navas y Enrique Vílchez, obteniendo la calificación de sobresaliente y recibiendo premio.

Algunos autores, como Juan Calzadilla sugieren que Julio Árraga, se inscribió para cursar medicina, tal vez al estilo de algunos pintores del renacimiento, como Leonardo Da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti que utilizaron el conocimiento anatómico para representar con precisión la figura humana.

Boceto para Trono de la Virgen de Chiquinquirá. Julio Árraga, 1893

En 1893, Julio Árraga, obtiene el premio único del concurso para el diseño del trono de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que el mismo talla en cedro, con la colaboración de los maestros ebanistas

Néstor Villalobos, José Antonio Cuenca, Teolindo Montiel, Federico Herrera y Hermes Nava. El jurado estuvo integrado por Pbro. Cástor Silva, Dr. Candelario Oquendo, Eleazar Pulgar Velazco y Simón González Peña. La sociedad que lo organiza la presidia el Dr. Héctor Cuenca. Como escultor, junto con su maestro Manuel Salvador Soto, realiza las tres estatuas para la fachada de la Casa de Beneficencia. Ese mismo año de 1893 recibe su primer encargo de relevancia, una obra titulada “Bolívar en San Mateo”. Ese mismo año se constituye el Liceo del Zulia, que constaba de tres secciones: científica, literaria y artística y su Acta Constitutiva, promulgada el 15 de marzo de 1895, siendo su director Manuel Dagnino, acompañado del subdirector Eduardo Perich y secretario Horacio Reyes. En la sección literaria Ildelfonso Vásquez, Simón González Peña, Udón Pérez y Miguel Chacín, en la sección artística, Eduardo Perich, Juan Antonio Cuenca, Julio Árraga y Manuel Salvador Soto.

Procesión. Obra de Julio Árraga, S/F

Como reconocimiento, Árraga y Puchi reciben el 5 de julio de 1896 una beca otorgada por el presidente del Zulia, Dr. Jesús Muñoz Tébar, para realizar estudios en la Academia de Bellas Artes de Florencia, Italia. Árraga fue alumno de Pietro Tomini, y de Faldi, Ursi y Ferreni, obteniendo una distinción de sobresaliente. Regresan a Venezuela en septiembre del año siguiente, dedicándose al desarrollo de su obra, y como docentes. Árraga, contratado por el maestro Hermágoras Chávez para las clases de pintura en el Instituto Pestalozziano y de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios.

Es importante destacar, que estos dos grandes artistas y pioneros de las artes plásticas en el Zulia, con un gran legado, nunca rivalizaron y mantuvieron una estrecha relación de amistad, al punto que, cada uno realizó un retrato al óleo del otro, y se les podía ver pintando juntos a orillas del lago de Maracaibo, así como paisajes y eventos cotidianos y relevantes de la ciudad, como las procesiones y las celebraciones patrias, y retratos para particulares, próceres y personalidades. Sus historias en el ramo de las artes van siempre unidas.

A principios del siglo XX, Julio Árraga abrió su propia escuela, el Centro de Bellas Artes, que funcionaba en la Calle Ciencias, donde dictaba cursos de dibujo, pintura y escultura y ofrecía su trabajo como retratista, así como un taller de fotografía,

donde iluminaba los retratos tomados por el mismo.

El 29 de junio de 1916, y con el auspicio de la presidencia del estado Zulia, siendo el Gral. Alberto Aranguren presidente, se constituye el Circulo Artístico del Zulia, estando ubicado en la Escuela San Juan de Dios, calle Ciencias entre Milagro y Ayacucho, perteneciendo a este, Julio Árraga, Manuel Puchi Fonseca, Pedro Villasmil, Nepalí Rincón, Dr. Adolfo Colina, P. Olegario Villalobos, Jesús Enrique Lossada, Erasmo Solarte, Felipe Garbiras, Edmundo Urdaneta, Hermes Romero, José Castillo Romero, Manuel Orángel Urdaneta, Vidal Calderón, Ataúlfo Guerrero y algunas damas, como María Teresa Parra, Norka Leal Fuenmayor, Lía Semprún de Silva, Carmen Prieto e Inés Muñoz.

Julio Árraga y Manuel Puchi Fonseca a principio del siglo XX, pintando a orillas del Lago de Maracaibo

María Dolores Zuleta Atencio de Árraga. Obra de Julio Árraga, S/F

Obras de Julio Árraga.
Llegó el doctor (su hijo, Julio Árraga Zuleta) y niños bañándose en la playa (sus hijos Tito Ángel y Julio César)

Comienza así el florecimiento del arte en el Zulia con artistas como Cástor Emilio Almarza (1888-1951), destacado pintor, escultor y docente, quien pintó los frescos en la iglesia San Rafael de El Mojan y conocido por sus paisajes y vida cotidiana del Zulia; Neptalí Rincón Urdaneta (1888-1954), artista visual, fotógrafo, dibujante, pintor y docente, quien realizó fotograbados; Pedro Villasmil (1892-1924), artista visual, pintor y fotógrafo; Rafael González, docente en la cátedra de dibujo en el Instituto Pestalozziano. Antonio Angulo, alumno de Árraga y Puchi, precursor del art déco y del geometrismo, plasmado en el plafón del Teatro Baralt, su obra más icónica. Para las primeras décadas del siglo XX, llega a Venezuela, el pintor italiano, Pablo Castellani, quien hace importantes trabajos en la Basílica de Chiquinquirá y Catedral de Maracaibo, entre otros. Le sigue el maestro español, Carlos de Solaache del Llano (1911-1965) pintor, escultor y docente, quien llega en la cuarta década del siglo XX, y dejó su legado en los frescos del techo de la capilla del Colegio de los Hermanos Maristas.

Julio César Árraga Morales, destacado pintor, escultor, fotógrafo y docente, nació en Maracaibo, en la Calle Independencia, el día 31 de Julio de 1872, un día como hoy hace 153 años. Hijo del ebanista de imágenes, José del Rosario Árraga y de María Concepción Morales. Fallece en esta misma ciudad el 18 de julio de 1928, en la Calle Colón, Casa No. 86, Municipio Bolívar.

Casado el 7 de noviembre de 1902 en la Iglesia Parroquial de Santa Bárbara con María Dolores Zuleta Atencio, hija del Gral. Antonio Zuleta y de Sara Atencio, quienes constituyeron una familia numerosa: María Dolores (+1914), Camelia Blanca (1903), Aura del Campo (1905), Celia Ángela (1906-1929), Violeta de los Ángeles (1910), Julio César (1915-1971), Tito Ángel (1919) y Olga Auxiliadora (1922). Sus descendientes presentes hoy en las familias Castellani Árraga, Pascuarelli Árraga, Árraga Huerta, Árraga Alcalá y Árraga Acosta y sucesores.

Con ocasión de los 140 años de su nacimiento, sus restos, junto con los de su inseparable amigo Manuel Puchi Fonseca, fueron exhumados del Cementerio El Cuadrado, y previo los honores y responsos, celebrados en Capilla Ardiente en la Santa Iglesia Catedral de Maracaibo, fueron trasladados al Panteón del Estado Zulia, raíz sagrada de la zulianidad, el 3 de agosto de 2012, ocupando los nichos 27 y 28, quedando para siempre como personas consagradas del Zulia.

Jesús Enrique Lossada, en un artículo publicado en el periódico cubano “El Fígaro”, lo define como *“un habilísimo dibujante, su lápiz tiene la precisión de una cámara fotográfica y es también un perfecto colorista. Puede decirse que Don Julio Árraga es el fundador de la pintura en Maracaibo, antes que él, solo hubo ensayos de aficionados...”*

Con ocasión de este nuevo aniversario, el Zulia debería honrar la memoria de los precursores del arte y la cultura, retomando actividades y la promoción de eventos culturales y estudiar decretar el Día Regional del Artista Plástico en honor a este maestro de la pintura, para que sirva de ejemplo y estímulo a las nuevas generaciones y así, con orgullo, sigamos llevando del progreso, el radiante pendón.

¡Muchas gracias!

Muerte Negro Primero,
Obra de Julio Árraga

Bibliografía

OLIVARES H, Atenógenes (1981). Siluetas ilustres del Zulia. Impresora Nacional. Gobernación del Estado Zulia. Págs. 221-228

Anales del Colegio Federal del Estado Falcón-Zulia, volúmenes I y II 1839-1894. Universidad del Zulia, publicaciones de la Dirección de Cultura. 1953.

BESSON, Juan. (1973). Historia del Estado Zulia. Tomos I y II. Maracaibo, Ediciones del Banco Hipotecario del Estado Zulia.

HERNANDEZ, Luis Guillermo y Jesús Ángel Parra, Diccionario General del Zulia, ISBN 980-07-6215-9, Primera Edición 1999

PETIT, Edgar (2009). Las artes plásticas en Maracaibo 1860-1920. Trabajo de grado presentado para optar al título de Magister en Historia.

PETIT, Edgar (2010). Escuela de dibujo natural: inicio formal. Revista de la Universidad del Zulia. 1, 1 (1), 178-194.

VILLASMIL ESPINOZA, Jorge Luis (2020). Las artes plásticas en Maracaibo 1860-1920. Revista De La Universidad del Zulia, No. 5(13), 129-130

CALZADILLA, Juan (1975), Pintura Venezolana de los Siglos XIX y XX, página 30, edición especial, Inversiones M. Barquín C.A., año 1975

ÁRRAGA ALCALÁ, Julieta; Entrevista día 21-07-2025

RODRÍGUEZ DÍAZ, Ana Aurora (2022), La obra de Julio Árraga: ¿Realismo o impresionismo? Revista de Artes y Humanidades UNICA Volumen 23 N°48 /Enero-Junio 2022, pp.12-31Universidad Católica Cecilio Acosta–Maracaibo –Venezuela ISSN: 1317-102Xe –ISSN: 2542-3460

<https://revistas.unicaedu.com/index.php/ahu/article/view/7/11>

<https://etajulioarraga.wixsite.com/maracaibo/la-escuela>

<https://julioarraga.com/>

http://vereda.ula.ve/wiki_artevenezolano/index.php/Arraga,_Julio

A PROPÓSITO DE...

Mgs. Angélica Reyes de Vílchez
Agosto 2024

A propósito de las distinciones, de los eminentes zulianos Humberto Fernández Morán y Héctor Rojas a materializar en un futuro próximo, en el Panteón del Estado Zulia, Raíz Sagrada de la Zulianidad, es pertinente refrescar y ampliar saberes, relacionados con el panteón.

Surge por primera vez, la idea de crear un panteón zuliano, para rendir tributo a personas ilustres de la región, en sesión celebrada el 27 de abril de 1949, entre los miembros del Centro Histórico del Zulia presidido por Abraham Belloso, antecedente de lo que hoy se conoce como Academia de Historia del estado Zulia. Es nombrada una comisión para elaborar el proyecto y se decide recomendar al ejecutivo del estado, la construcción del mausoleo. La petición es dirigida al gobernador del estado Apolodoro Chirinos, quien a través de un decreto, encarga a la Junta Directiva del Centro Histórico, para escoger el lugar y precisar detalles de la obra. Se proponen como lugares para el proyecto: la Ermita de Santa Ana y el Templo de San Felipe Neri. La idea no se consolida y el proyecto es olvidado.

En la década de los años setenta, los ciudadanos: Ángel Emiro Govea, Presidente de la Academia de Historia del Zulia y el académico Jorge Luis Rodríguez, retoman la idea de crear un panteón. En esta ocasión la idea no se concreta por ser cuestionada por ciudadanos que pensaban que era un estímulo al culto de la personalidad, sin entender, que la obra podía servir de testimonio de los valores humanos del Zulia y ejemplo para las nuevas generaciones. Transcurren varias décadas sin

concretarse la idea de tener un Panteón de ilustres, en el estado Zulia.

Para el año 1993, en la ciudad de Caracas, la Fundación Zuliana para la Cultura, conformada por un grupo de zulianos residentes en la capital de Venezuela, en la persona de su presidente Dr. Julio Alberto Portillo Fuenmayor, prestigioso académico, nacido en Maracaibo, se plantea al gobierno nacional, la necesidad de cumplir con el acuerdo del Senado, publicado en la Gaceta Oficial del 30 de mayo de 1945, donde se acordaba inhumar en el Panteón Nacional los restos de los próceres: José Escolástico Andrade, Juan Nepomuceno Santana, José de Jesús Infante y Anselmo Belloso Rodríguez. El Ministerio de Relaciones Interiores postergaba el cumplimiento del acuerdo, argumentando variadas excusas. Sin embargo, trasladaban otros personajes, cuya aprobación era posterior a la de los zulianos. En su afán por lograr el objetivo el Dr. Portillo lleva el planteamiento hasta el Dr. Ramón Velásquez, Presidente interino de la República de Venezuela, pero en esos meses el gobierno atravesaba una situación política extrema, por lo cual no fue posible viabilizar la solicitud.

El episodio anterior impulsa nuevamente, en un grupo de zulianos, la idea de crear un panteón, para rendir tributo a personas consagradas en la región. El Dr. Guillermo Lugo Sarcos, presidente de la Asamblea Legislativa promueve la ley del Panteón del Estado Zulia según decreto del 29 de diciembre de 1994, publicado el 18 de Octubre de 1995, en Gaceta Oficial del estado Zulia. Año 96. N° 289 Extraordinaria. En el artículo 2 de la ley se señala la creación del Panteón del Estado Zulia, por la Asamblea Legislativa del estado, con la colaboración de la Arquidiócesis de Maracaibo bajo el pontificado de Monseñor Dr. Ramón Ovidio Pérez Morales y la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA) presidida por el Economista Alfredo Rincón Rincón.

El 20 de enero de 1995, siendo gobernadora la doctora Lolita Aniyar de Castro, comienza a funcionar el Panteón del Estado Zulia, en el Templo Bautismal Rafael Urdaneta, inmueble de la Arquidiócesis de Maracaibo, localizado en la avenida 4 (Obispo Lasso) entre las calles 93 y 94 (Padilla y Carabobo), en cumplimiento al mandato

establecido en el artículo 3 de la Ley del Panteón.

El día señalado fueron erigidos en los nichos identificados con los números 1 y 2 , dos cenotafios o sepulcros vacíos, en honor a los insignes Gral. Rafael Urdaneta y el polígrafo Rafael María Baralt, cuyos restos reposan en el Panteón Nacional, en la ciudad de Caracas. En el tercer nicho fueron inhumados los restos del Gral. Venancio Pulgar, primer zuliano en ser distinguido en el Panteón del Zulia. El Zulia, es el primer estado de Venezuela y hasta la fecha el único, con un lugar destinado para honrar la memoria de próceres de la independencia y ciudadanos eminentes que han nacido o residido en el estado y prestado servicios distinguidos para beneficio de la región o el país.

Desde ese 20 de enero, a la fecha, en el Panteón Regional han sido han sido distinguidos ciudadanos con: cenotafios, inhumaciones y colocación de medallones. Se les rinde tributo a 18 ciudadanos cuyo legado ha trascendido en el tiempo. Ellos son:

Distinguidos con cenotafios o sepulcros vacíos

General Rafael José Urdaneta Farías y el polígrafo Rafael María Baralt Pérez

Distinguidos con la inhumación de los restos en el mausoleo

General Venancio Pulgar, General Juan Nepomuceno Santana, Capitán Anselmo Belloso Rodríguez, Teniente José de Jesús Infante, Maestro Ricardo Aguirre González, Dr. Francisco Ochoa, Poeta Udón Pérez Machado, Dr. José Antonio Chaves, Artista Plástico Julio Árraga Alvarado, Artista plástico Manuel Puchi Fonseca, Músico Adolfo de Pool Rodenas, Cantante Felipe Pirela Morón , Periodista Eduardo López Rivas. Los restos de trece ciudadanos reposan en la Raíz Sagrada de la Zulianidad, el Panteón del Estado Zulia.

Distinguidos con la colocación de medallones conmemorativos.

El Cacique Nigale, Ana María Campos y el Dr. Jesús Enrique Lossada.

En el año en curso, el Gobernador del Estado Zulia, Sr. Manuel Rosales Guerrero, al cumplirse el centenario del nacimiento del eminente Dr. Humberto Fernández Morán, científico, inventor del bisturí de diamante y creador del Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales (IVNIC), antecedente del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), decreta el 2024, año jubilar en honor al científico y el 18 de Febrero, Día Regional de la Ciencia. Por otra parte, crea la Orden «Dr. Humberto Fernández Morán», la cual será otorgada a ciudadanos con una destacada trayectoria en el campo de la tecnología, la ciencia y la investigación, con proyección de regional, nacional e internacional.

Las cenizas del Dr. Fernández Morán están depositadas en el Cementerio El Cuadrado en el Panteón propiedad del Sr. Luis Felipe Fernández Morán, progenitor del científico, desde el año 2000. Por no tener 25 años de fallecido no se había distinguido en el Panteón del Estado Zulia. En el año 24 se cumplen cien años del nacimiento de Humberto pero también se cumplen 25 años de su fallecimiento condición establecida para ser honrado en el Panteón. El científico falleció en Estocolmo-Suecia el 17 de marzo de 1999.

Por otra parte, con el impulso dado desde el 2022 a la robótica y la creación del Instituto de Robótica e Inteligencia Artificial “Héctor Rojas” surge en el entorno el nombre del epónimo de la institución. Rojas, astrofísico, científico, profesor e investigador zuliano, trabajó para la NASA en el proyecto Apolo 11. Realizó los cálculos para definir el lugar exacto del primer alunizaje tripulado de la historia humana". El doctor Rojas nació en Maracaibo el 10 de junio de 1828 y falleció en Maracay el 13 de mayo de 1991.

El gobernador del Zulia considerando la trayectoria de los doctores Humberto Avelino Fernández Morán Villalobos y Héctor R. Rojas, ciudadanos que por su formación académica de alto nivel, constancia y dedicación, se convierten de Ciudadanos del Zulia a Ciudadanos del mundo, por los aportes dejados a la ciencia y la tecnología, vitales para el desarrollo de un país, solicita la inhumación de las cenizas y restos de los científicos mencionados en el Panteón del Estado Zulia.

En consecuencia el Consejo Legislativo por unanimidad de los legisladores postuló a los doctores Fernández Morán y Héctor R. Rojas para ser distinguidos en el Panteón del Estado Zulia, el 3 de junio de 2024.

Cumplidos los requisitos de ley y previa recomendación de los miembros de la Junta de Honores del Panteón del Estado Zulia, el Consejo Legislativo en Sesión Especial, el 13 de agosto de 2024, por unanimidad de los legisladores, aprobó, las inhumaciones de las Cenizas del Dr. Fernández Morán y los restos del Dr. Héctor R. Rojas en el Panteón del Estado Zulia.

En un futuro próximo, más temprano que tarde, de 18 ciudadanos distinguidos en el Panteón, se tendrán 20. Los doctores Fernández Morán y Rojas son los primeros científicos en el Panteón del Estado Zulia.

CONOCER PARA RECONOCER, QUERER Y RESPETAR

Referencias bibliográficas

DE LOS RÍOS, Livio. Guía Templo y Panteón. S/F

GACETA OFICIAL DEL ESTADO ZULIA Se crea la Comisión Jubilar del natalicio del Dr. Humberto Fernández Morán, dependiente del despacho del Gobernador del Estado Zulia. Decreto N° 851. AÑO 123. N° 4086. Extraordinaria. 28 de septiembre de 2024.

GACETA OFICIAL DEL ESTADO ZULIA. Ley del Panteón del Estado Zulia. AÑO 96. N° 289 Extraordinaria. 18 de octubre de 1995.

Libro de Registro de Ilustres del Panteón del Estado Zulia.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CIUDAD DE MARACAIBO 1529-1574

Dr. Jorge Fymark Vidovic López.
<https://orcid.org/0000-0001-8148-4403>

Resumen

Este ensayo analiza los antecedentes fundacionales de la ciudad de Maracaibo entre 1529 y 1574, a partir de una revisión crítica de los tres intentos históricos que marcaron su establecimiento: la ocupación inicial por Ambrosio Alfinger (1529), la fundación de Ciudad Rodrigo por Alonso Pacheco (1569) y la consolidación definitiva de Nueva Zamora por Pedro Maldonado (1574). A través del examen de fuentes primarias, crónicas coloniales y legislación indiana, se argumenta que la fundación de 1529 careció de validez jurídica, siendo más una ocupación estratégica que un acto fundacional. En contraste, el intento de 1569 sí cumplió con los requisitos legales, aunque fracasó por causas materiales. La fundación de 1574, en cambio, logró articular respaldo político, planificación urbana y arraigo institucional, garantizando la permanencia del asentamiento. El ensayo propone una revisión de la narrativa oficial que reconoce la efeméride de 1529 como fundacional, y plantea que Maracaibo debe entenderse como el resultado de un proceso fundacional progresivo, condicionado por múltiples factores geohistóricos propios de los territorios de frontera.

Palabras Claves: Maracaibo; fundaciones coloniales; urbanismo hispanoamericano; siglo XVI; derecho indiano; historia regional; ciudad de frontera.

INTRODUCCIÓN

La historia del establecimiento de una ciudad en la barra del Lago de Maracaibo ha estado marcada por una interpretación simbólica que, desde el siglo XIX, ha atribuido al 8 de septiembre de 1529 el carácter de fecha fundacional, en referencia al primer asentamiento de carácter estratégico establecido por Ambrosio Alfinger a orillas del Lago. Sin embargo, ese campamento —conocido como la Ranchería del Lago, nunca fue un intento de fundación de una ciudad hispánica, a pesar de que los Welser tenían la potestad para hacerlo, porque en sus capitulaciones se estableció la obligación de fundar tres ciudades en el período de tres años, lo que revela que jamás existió el propósito de establecer un centro poblado con poder y decisión en el territorio que se les había asignado. Esa situación es también evidente cuando se conoce que la Ranchería del Lago, concebida como un centro transitorio careció de los requisitos establecidos en el derecho indiano que definían a una ciudad: no existió cabildo, por tanto, la ausencia de una institución para gobernar políticamente una jurisdicción que nunca se limitó, tampoco se organizó el espacio citadino a través de la traza urbana, ni autoridad eclesiástica, y su carácter fue precario y efímero.

A pesar de ello, en 1965 el Centro Histórico del Zulia adoptó oficialmente dicha fecha por su valor simbólico y devocional, decisión luego refrendada en actos institucionales y efemérides regionales. En atención a esta consideración el presente estudio presenta una posición historiográfica, en la que se considera que la fundación de Maracaibo ciertamente ocurrió en 1569, con la instauración de la Ciudad Rodrigo realizada por el trujillano Alonso Pacheco por orden del gobernador Diego de Mazariegos. A diferencia del asentamiento de 1529, esta fundación sí cumplió con los requisitos establecidos por la legislación indiana: se instituyó un cabildo, se repartieron solares, se

establecieron límites jurisdiccionales y se organizó una administración formal. Aunque su duración fue limitada, representa el primer intento real y jurídicamente válido de establecer un núcleo urbano en la región. El estudio se asienta sobre una revisión crítica de la narrativa tradicional, destacando las inconsistencias entre la fecha simbólica reconocida oficialmente y los criterios legales e históricos de lo que constituye una fundación colonial. Para ello, se analizan en detalle los tres momentos claves del proceso: la instalación de la Ranchería de Alfinger en 1529, la fundación de Ciudad Rodrigo en 1569 y la consolidación definitiva con la Nueva Zamora de la Laguna de Maracaibo en 1574. A partir del diálogo entre fuentes primarias y enfoques historiográficos contemporáneos, se argumenta que la evolución urbana de Maracaibo debe entenderse como un proceso discontinuo, condicionado por factores políticos, geográficos, jurídicos e indígenas, más que como un evento único o fechado arbitrariamente. Este enfoque no niega la importancia simbólica de las efemérides, pero sí busca delimitar con mayor precisión el alcance y las implicaciones históricas de cada intento fundacional.

1.- LA OCUPACIÓN INICIAL: LA RANCHERÍA DE ALFINGER (1529–1535)

La presencia de Ambrosio Alfinger en la región del Lago de Maracaibo se inscribe en el marco de las capitulaciones otorgadas por el emperador Carlos V a la familia Welser de Augsburgo, una casa banquera alemana que financió la expedición a cambio del derecho a explorar y administrar el territorio conocido como Venezuela. Esta concesión, más comercial que territorial, fue un caso excepcional dentro del proceso colonizador hispano, pues delegaba en manos extranjeras potestades de conquista y gobernanza. La ambición de explotar riquezas y encontrar rutas hacia El Dorado motivó las incursiones welsarianas, caracterizadas por su carácter exploratorio, militarizado y extractivo. La región geográfica de la depresión del Lago de Maracaibo aparecía como una posición estratégica para controlar el acceso al norte de la Nueva Granada en

particular como centro de apoyo logístico para futuras expediciones ¹. El 8 de septiembre de 1529, Alfinger estableció un campamento en la ribera del lago, con fines esencialmente militares y de aprovisionamiento. Este asentamiento nunca tuvo el propósito de ser un asentamiento urbano, por cuya razón no se instituyó cabildo, no hubo reparto de solares, ni delimitación jurisdiccional, y la permanencia fue transitoria. Su función principal fue servir de base de operaciones para avanzar hacia el interior, buscar información sobre las riquezas indígenas y controlar los accesos a las rutas comerciales naturales. Su carácter precario y su abandono posterior por parte de Nicolás Federmann en 1535 evidencian su carácter transitorio como una posición de avanzada.²

Las crónicas coloniales y los estudios modernos coinciden en describirlo como un conjunto de viviendas improvisadas de paja y madera, sin traza urbana ni estructura administrativa, en condiciones precarias que evidencian su temporalidad y función estratégica.³, así lo describe fray Pedro de Aguado (1581), quien al referirse a esa Ranchería afirma:

“No se hizo allí fundación ni ciudad, porque no había repartimiento de solares, ni término ni iglesia, sino una ranchería de gente que aguardaba ocasión para ir más adentro” ⁴

1 Hermano Nectario María, *Fundación y evolución histórica de Maracaibo* (Maracaibo: Academia de Historia del Estado Zulia, 1979), 35–38. / Centro Histórico del Zulia, *Actas del Simposio: ¿Quién fue el verdadero fundador de Maracaibo?* (Maracaibo: Centro Histórico del Zulia, 1965). / Concejo Municipal de Maracaibo, *Maracaibo en sus 450 años: 1529–1979* (Maracaibo: Edición Conmemorativa Oficial, 1979).

2 Aguado, Pedro de. *Recopilación historial*. Manuscrito, 1581. Biblioteca Nacional de España.

3 José de Oviedo y Baños, *Historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela* (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1979), 143–145; Ángel Lombardi, *Maracaibo: ciudad y región* (Maracaibo: Universidad del Zulia, 1996), 21; Emilio Constantino Guerrero, *Historia de Maracaibo* (Caracas: Italgráfica, 1973), 18–19.

4 Fray Pedro de Aguado, *Recopilación Historial* (Bogotá: Academia Colombiana de la Historia, 1906), libro VI; citado en Eduardo Pineda y Elisa Quijano, *La Maracaibo hispana. Fundación y expansión de una ciudad-puerto* (siglos XVI–XVIII), pp. 198–201

La ubicación de la Ranchería respondió a consideraciones estratégicas: proximidad a salinas útiles para la conservación de alimentos, bahía resguardada para el fondeo de embarcaciones, y acceso hacia el interior a través del Lago de Maracaibo. Sin embargo, y en atención a lo que plantea el historiador Ots Capdequí, la falta de cabildo, de autoridad eclesiástica y de jurisdicción, hacía imposible calificar el asentamiento como ciudad según el derecho indiano ⁵.

Por otra parte, la fijación de la fecha del 8 de septiembre de 1529 como fundacional responde más a criterios simbólicos y políticos y conveniencias personales que a criterios históricos y jurídicos como se evidencia con lo expuesto anteriormente. A lo largo del siglo XIX y XX, historiadores, en especial el Hermano Nectario María, reforzaron esta idea por la necesidad de asignar un origen remoto a la ciudad. Sin embargo, tal determinación está en contradicción con los eventos históricos y jurídicos que al ser estudiados revelan primero que, en la Ranchería del Lago, no hubo la intencionalidad de Alfínger de fundar una ciudad, por cuya razón no se le doto de las instituciones y características que el derecho indiano estableció para la fundación de ciudades, como lo son la existencia de cabildo, la asignación de tierras y la formalización de límites jurisdiccionales. La pervivencia de la determinación de esa fecha en efemérides y documentos oficiales carece de validez histórica y legal, pero que ha funcionado para cumplir con la consideración que expresa José Luis Romero, quien sostiene que el proceso fundacional colonial muchas veces se sustentó en una “fórmula ritual que permitía afirmar posesión, sin que esto implicara una verdadera instalación urbana ⁶”

Ese simbolismo se hace evidente en la selección del 8 de septiembre, como fecha “fundacional”, lo cual no solo responde a la llegada de Alfínger, sino también a su coincidencia con la festividad católica de la Natividad de la Virgen María. En la tradición colonial hispanoamericana, era común vincular eventos políticos con efemérides religiosas,

5 Ots Capdequí, 1941, p. 47. El régimen de tierras en la América española durante el período colonial. México: Fondo de Cultura Económica.

6 José Luis Romero, *Latinoamérica: las ciudades y las ideas* (México: Siglo XXI Editores, 1998), 52.

otorgándoles un carácter sacralizado. La historiografía zuliana del siglo XX, con apoyo institucional, consolidó esta fecha como “fundacional”, reforzando una narrativa identitaria que ha persistido hasta el presente⁷. No obstante, desde un enfoque crítico, es indispensable diferenciar entre el valor simbólico de esa efeméride y un acto fundacional que nunca ocurrió porque se le adjudica un hecho a Ambrosio Alfinger, quien jamás expresó el propósito de hacerlo y por lo tanto no puede ser jurídicamente reconocido.

2.- PRIMER INTENTO DE FUNDACIÓN JURÍDICA: CIUDAD RODRIGO DE MARACAIBO (1569–1573)

Después del primer asentamiento realizado por Alfinger, pasaron más de tres décadas, antes de un nuevo intento de ocupación estable en las orillas del Lago de Maracaibo. En 1569, el capitán Alonso Pacheco, natural de Trujillo, obedeciendo órdenes del gobernador Diego de Mazariegos, emprendió la segunda fundación con el nombre de *Nueva Ciudad Rodrigo*. Así lo refirió el propio gobernador Mazariegos en carta al rey:

“Mandé a Alonso Pacheco que fuese a poblar y fundar en el lugar de Maracaibo, donde convendría poner asiento de españoles por ser paso y comunicación de esta provincia con el Reino de Granada”⁸

Este esfuerzo respondía a la necesidad de asegurar una vía de

⁷ Fernando Picó, *Historia general de Puerto Rico* (Río Piedras: Ediciones Huracán, 1986), 112. Según Fernando Picó, en la América española las fundaciones, proclamaciones y victorias solían fecharse en días vinculados a santos o festividades religiosas, dotando los actos políticos de un aura providencial que reforzaba su legitimidad. Esta práctica habitual en la tradición colonial hispanoamericana explica la elección del 8 de septiembre —día de la Natividad de la Virgen María— como fecha simbólica en el caso de Maracaibo.

⁸ Archivo General de Indias, 1573, leg. 122 (1573). Carta del gobernador Diego de Mazariegos al rey sobre la situación de Maracaibo, leg. 122. Sevilla, España.

comunicación entre la Gobernación de Venezuela y el Nuevo Reino de Granada, aprovechando las rutas fluviales que conectaban el lago con el nororiente de la Nueva Granada. En esta ocasión se cumplieron con mayor rigor las disposiciones del derecho indiano: se instituyó un cabildo con alcaldes ordinarios, regidores y escribano, se delimitó el término jurisdiccional y se distribuyeron solares a aproximadamente cincuenta familias, dotando al asentamiento de una organización político-administrativa más robusta⁹. Una crónica posterior confirma:

“Alonso Pacheco, por mandato de Diego de Mazariegos, procedió a la fundación de una villa con nombre de Ciudad Rodrigo de Maracaibo, repartiéndose tierras y nombrando cabildo según costumbre de estas Indias”¹⁰

Sin embargo, las condiciones adversas que habían obstaculizado la fundación anterior persistían: la hostilidad de los pueblos indígenas, la precariedad del abastecimiento, la ausencia de tierras fértiles y el aislamiento geográfico de la nascente ciudad. En pocos años, estas dificultades provocaron una drástica disminución de la población, al punto que en 1573 el propio Alonso Pacheco ordenó el despoblamiento, cuyo hecho fue descrito por el gobernador Mazariegos al referir con crudeza la situación en un informe a la Corona:

“Los indios no están domesticados ni hechos seguros, viven sobre el agua, en palos como lechos, sin labranza ni minas, y sustentándose solo de mariscos”¹¹.

Aunque jurídicamente la fundación alcanzó la categoría de ciudad gracias a la existencia de un cabildo y la distribución de solares, la falta de recursos en especial los alimentos para nuevos pobladores, la resistencia de los indígenas y la inestabilidad del entorno impidieron

9 González, 1981, p. 65 Fundaciones urbanas en Venezuela durante el siglo XVI. Caracas: Academia Nacional de la Historia.

10 Ibid. González, 1981, p. 65

11 Archivo General de Indias (AGI). (1573). Carta del gobernador Diego de Mazariegos al Rey sobre la situación de Maracaibo. Sevilla, España, sección Venezuela, legajo 122.

su consolidación de la nueva ciudad, circunstancias que son referidas por González (1981), al señalar que el régimen municipal indiano encontraba sus límites en la viabilidad económica y defensiva del territorio, sin la cual la estructura legal resultaba inoperante.¹²

A pesar de su brevedad, la fundación de Ciudad Rodrigo, ejecutada en 1569 por Alonso Pacheco por orden del gobernador Diego de Mazariegos, representó hecho totalmente opuesto a lo ocurrido en 1529. En esta ocasión, hubo el expreso propósito y disposición de establecer una ciudad por lo cual se cumplieron con mayor rigor los preceptos del derecho indiano: se instituyó un cabildo, se delimitó jurisdicción, se distribuyeron solares y se estableció una estructura administrativa conforme a la legislación indiana, dotando al asentamiento de una organización política más completa.

Este esfuerzo constituyó el primer intento de dotar a Ciudad Rodrigo de un gobierno local formal y reforzó la percepción de su valor estratégico como punto clave en el desarrollo de un corredor comercial entre el Nororiente de la Nueva Granada y el Caribe. Sin embargo, pese al cumplimiento jurídico y organizativo, la fundación no logró consolidarse como ciudad efectiva debido a la constante presión indígena, la falta de condiciones materiales sostenibles y el aislamiento geográfico. Como sostiene Hardoy (1973), sin infraestructura adecuada, garantías de seguridad y bases económicas sólidas, incluso el diseño institucional más ajustado a la legalidad colonial resultaba insuficiente para garantizar la permanencia de un asentamiento¹³.

El caso de Ciudad Rodrigo ejemplifica lo que José Luis Romero (1998) denominó urbanismo ficcional, es decir, el fenómeno por el cual se fundaban ciudades más como expresión simbólica del poder imperial que como realidades sociales estables. Así lo plantea el historiador:

12 González, R. Fundaciones urbanas en Venezuela durante el siglo XVI. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1981.

13 Hardoy, Jorge Enrique. Las ciudades precolombinas. Buenos Aires: Ediciones Infinito, 1973, p. 89.

“La ciudad colonial nacía muchas veces de una disposición legal o un gesto político, sin que estuviera asegurada su viabilidad práctica”¹⁴

Esta dimensión formalista de las fundaciones muestra cómo las ciudades podían existir en el plano jurídico sin lograr materializarse como centros urbanos estables. En este sentido, la elección del sitio respondió a un interés estratégico: establecer una ruta de comunicación entre la costa caribeña con el nororiente del Nuevo Reino de Granada. No obstante, esta racionalidad geopolítica ignoró los factores que afectaban el éxito del poblamiento: suelos infértiles, escasez de agua, aislamiento y constante presión indígena. Según Hardoy, esta contradicción entre el diseño urbano y el medio natural era recurrente en los intentos fundacionales del siglo XVI, por lo cual sostiene:

“Las ciudades fueron impuestas desde esquemas preconcebidos, sin adecuarse a las condiciones específicas del territorio”¹⁵.

Por su parte, Romero añade que, si bien el trazado urbano hispano reflejaba orden y racionalidad en el papel, esto no se traducía necesariamente en una realidad habitable. Igualmente afirma:

“La cuadrícula era un símbolo de la voluntad de dominio, pero no una garantía de permanencia”¹⁶

Muchas ciudades tempranas compartieron este destino: su traza geométrica perfecta contrastaba con una precariedad estructural que condenaba al fracaso el intento de urbanización duradera. La breve experiencia de Ciudad Rodrigo dejó sin embargo una impronta institucional: fue el primer intento documentado por dotar a la costa oriental del Lago de Maracaibo de centro de poder y decisión, lo

14 José Luis Romero, *Latinoamérica: las ciudades y las ideas* (Barcelona: Siglo XXI Editores, 1998), 51.

15 Jorge Enrique Hardoy, *Las ciudades precolombinas* (Buenos Aires: Ediciones Infinito, 1973), 96.

16 José Luis Romero, *Latinoamérica: las ciudades y las ideas* (Barcelona: Siglo XXI Editores, 1998), 55.

cual muestra que los fundadores comprendían la importancia de la organización jurídica como eje del proyecto colonizador. Sin embargo, la ausencia de un entorno sostenible impidió que dicho ordenamiento se tradujera en un crecimiento urbano efectivo. Como advierte Hardoy, “la estructura municipal no podía subsistir sin una base económica y defensiva real que la sostuviera”¹⁷.

En conclusión, esta segunda fundación de Maracaibo confirma una constante del urbanismo hispanoamericano en el siglo XVI: el peso simbólico del acto fundacional muchas veces fue eclipsado debido a la incapacidad de los asentamientos para sostenerse en el tiempo. La ficción jurídica chocaba con una realidad geográfica, económica y demográfica resistente a los diseños coloniales¹⁸. Solo una conjunción de factores políticos, económicos, ambientales y militares permitiría en el futuro una fundación definitiva.

3.- LA CONSOLIDACIÓN DEFINITIVA: NUEVA ZAMORA DE LA LAGUNA DE MARACAIBO (1574)

Tras el abandono de los intentos previos, en 1574 el gobernador Diego de Mazariegos encomendó al capitán Pedro Maldonado, vecino de Mérida, la tarea de repoblar el área bajo el nombre de *Nueva Zamora de la laguna de Maracaibo*, en homenaje a su ciudad natal en España. Esta segunda fundación contó con un respaldo político y logístico más firme por parte de la Corona, lo que marcó el inicio de la consolidación definitiva del asentamiento. A diferencia de las experiencias anteriores, esta vez se dispuso de una estructura de gobierno más robusta, incluyendo teniente de gobernador, alcaldes ordinarios, alférez mayor, regidores, tesorero y contador¹⁹.

17 Jorge Enrique Hardoy, *Las ciudades precolombinas* (Buenos Aires: Ediciones Infinito, 1973), 100.

18 José Luis Romero, *Latinoamérica: las ciudades y las ideas* (Barcelona: Siglo XXI Editores, 1998), 60.

19 Archivo General de Indias (AGI). (1579). Relación de los alcaldes Rodrigo

Los testimonios recogidos por los alcaldes Rodrigo de Argüelles y Gaspar de Párraga en 1579 describen las condiciones favorables que ofrecía el sitio:

“Bahía segura para muchos navíos, salinas cercanas, maderas de mangle, piedra y tierra para edificar, aunque las casas son de enea y paja, con esperanzas de mejora”²⁰.

El entorno físico ofrecía recursos suficientes para progresar hacia una ciudad portuaria estable, mientras que su ubicación en la entrada del Lago de Maracaibo resultaba estratégica para controlar el tráfico fluvial desde el Nororiente de la Nueva Granada hasta el Caribe, conectando regiones productivas del interior —ricas en trigo, cacao, cueros y otros productos— con el circuito atlántico a través del Caribe y Cartagena y otros puertos adyacentes ²¹.

La planificación urbana, aunque modesta en sus inicios, incluía el trazado de calles en retícula, distribución de solares y la construcción de una iglesia matriz como núcleo de la vida religiosa, cumpliendo plenamente las ordenanzas del derecho indiano y replicando el modelo de ciudad medieval castellana ²². De acuerdo con la *Recopilación de Leyes de Indias* (1680), la traza urbana debía disponer de plaza mayor, edificios administrativos y espacios comunales para garantizar la cohesión social y el ejercicio de la justicia colonial ²³.

de Argüelles y Gaspar de Párraga sobre el estado de Maracaibo (Leg. 130). Sevilla, España. / Ots Capdequí, 1941, p. 51. El régimen de tierras en la América española durante el período colonial. México: Fondo de Cultura Económica.

20 Archivo General de Indias (AGI). (1579). Relación de los alcaldes Rodrigo de Argüelles y Gaspar de Párraga sobre el estado de Maracaibo, leg. 130. Sevilla, España.

21 Ramírez Méndez, H. (2021). Maracaibo y su proyección atlántica en el siglo XVII. Maracaibo: Universidad del Zulia.

22 García-Gallo, 1972, p. 95. El régimen municipal indiano. Madrid: Instituto de Estudios Políticos.

23 Recopilación de Leyes de Indias. (1680). Recopilación de leyes de los reinos de las Indias, Libro IV, Título V. Madrid: Imprenta Real.

Romero (1963)²⁴ destaca que la tercera fundación integró un sentido de identidad hidalga, heredado de la mentalidad castellana, proyectando jerarquías sociales y valores de honor en el nuevo espacio urbano. Además, la relación con la Real Audiencia de Santo Domingo fortaleció la vinculación institucional de Maracaibo con la red de justicia colonial en el Caribe²⁵.

Pese a estos avances, la ciudad aún enfrentaba serias amenazas. La estructura económica de la urbe no garantizaba el abastecimiento alimentario para sus habitantes, por lo que en varias ocasiones estuvo al borde del abandono. Fue necesario recibir socorros desde Mérida, especialmente de trigo y otros comestibles. A ello se sumaba la dificultad para obtener agua potable y la persistente hostilidad de los pueblos originarios. Todavía en 1606 —más de treinta años después de su fundación— el cabildo de Maracaibo solicitó auxilio a Trujillo, tras denunciar incursiones indígenas que destruyeron embarcaciones y cosechas, poniendo en riesgo la estabilidad de la población. Durante el siglo XVII, la constante amenaza de ataques piráticos obligó al cabildo a fortalecer la organización de milicias locales y a mejorar la infraestructura defensiva, herencia directa de la concepción estratégica que acompañó la segunda fundación.²⁶

En síntesis, la segunda y definitiva fundación de la Nueva Zamora de la Laguna de Maracaibo en 1574 no solo consolidó la presencia española en el occidente venezolano —una región donde ya se habían establecido importantes núcleos urbanos como Coro (1527), El Tocuyo (1545), Barquisimeto (1552), Trujillo (1557), Mérida (1558), San Cristóbal (1561), La Grita (1572), Barinas (1582) y Pedraza (1586)—, sino que también configuró un eje económico y defensivo estable. Esta base institucional y territorial garantizó la permanencia de la población y sentó las condiciones necesarias para el desarrollo de Maracaibo como

24 Romero, J. L. (1963). *La ciudad hispanoamericana colonial*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

25 García-Gallo, 1972, p. 120. *El régimen municipal indiano*. Madrid: Instituto de Estudios Políticos.

26 Cardoza Sáez, J. (2015). *Piratería y defensa colonial en el Caribe*. Caracas: Academia Nacional de la Historia.

un puerto estratégico dentro del circuito comercial colonial del Caribe. Todo ello constituyó una herencia directa de la visión estratégica que inspiró su fundación, orientada tanto al control territorial como a la proyección marítima.

Consideraciones finales

El análisis de los antecedentes históricos de la ciudad de Maracaibo entre 1529 y 1574 permite afirmar que su surgimiento no fue el resultado de un único acto jurídico ni de una voluntad fundacional clara y continua, sino de un proceso discontinuo, condicionado por factores políticos, geográficos, institucionales e indígenas propios de los territorios de frontera. A lo largo de ese período, se sucedieron tres momentos claves: la ocupación de Ambrosio Alfinger en 1529, la efímera fundación de Ciudad Rodrigo en 1569 y la consolidación definitiva con la Nueva Zamora de 1574.

La llamada Ranchería del Lago, establecida por Alfinger el 8 de septiembre de 1529, fue una instalación transitoria de carácter militar y logístico, sin traza urbana, cabildo, ni jurisdicción legalmente definida. No existió, por tanto, intención fundacional ni cumplimiento de los requisitos establecidos por el derecho indiano. Desde esta perspectiva, su valoración debe limitarse al plano simbólico o conmemorativo, sin confundirse con una fundación jurídica.

Por su parte, la fundación de Ciudad Rodrigo en 1569, a cargo de Alonso Pacheco, sí obedeció a un mandato político claro y cumplió con las normativas coloniales de ordenamiento urbano. Sin embargo, la falta de condiciones materiales y la resistencia indígena impidieron su sostenibilidad. Pese a ello, representó el primer intento real de crear un núcleo urbano permanente en la región.

Fue finalmente en 1574, con la fundación de Nueva Zamora por Pedro Maldonado, cuando se lograron articular de forma exitosa el respaldo político, la planificación urbana, la institucionalización administrativa y la voluntad de permanencia. Este hecho dio origen a una ciudad

efectiva, dotada de cabildo, trazado urbano y estructura defensiva, que logró proyectarse como enclave estratégico en el occidente venezolano y en el circuito comercial del Caribe.

A la luz de estos hechos, se impone una revisión crítica de la efeméride de 1529 como fecha fundacional. Más que una fundación, aquel acontecimiento debe entenderse como un antecedente estratégico en el proceso de ocupación territorial. La historia de Maracaibo demuestra que las ciudades no nacen por decreto, sino por la confluencia de decisiones políticas, condiciones materiales, planificación institucional y voluntad colectiva. En este sentido, la fundación de 1574 debe considerarse el acto fundacional pleno, mientras que los eventos anteriores forman parte del complejo y fragmentado proceso de gestación urbana en la frontera occidental del imperio hispánico.

REFERENCIAS

Libros

FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G. (1535). Historia general y natural de las Indias. Juan Cromberger.

GONZÁLEZ, R. (1981). Fundaciones urbanas en Venezuela durante el siglo XVI. Academia Nacional de la Historia.

HARDOY, J. E. (1973). Las ciudades precolombinas. Ediciones Infinito.

NECTARIO María. (1979). Fundación y evolución histórica de Maracaibo. Academia de Historia del Zulia.

OTS CAPDEQUÍ, J. M. (1941). El régimen de tierras en la América española durante el período colonial. Fondo de Cultura Económica.

PICÓ, F. (1986). Historia general de Puerto Rico. Ediciones Huracán.

ROMERO, J. L. (1963). La ciudad hispanoamericana colonial. Editorial Sudamericana.

ROMERO, J. L. (1998). Latinoamérica: las ciudades y las ideas. Siglo XXI Editores.

Documentos de archivo y normativas

AGUADO, P. de. (1581). *Recopilación historial*. Manuscrito, Biblioteca Nacional de España.

Archivo General de Indias (AGI). (1573). *Carta del gobernador Diego*

de Mazariegos al Rey sobre la situación de Maracaibo (Leg. 122).
Sevilla, España.

Archivo General de Indias (AGI). (1579). *Relación de los alcaldes Rodrigo de Argüelles y Gaspar de Párraga sobre el estado de Maracaibo* (Leg. 130). Sevilla, España.

Recopilación de Leyes de Indias. (1680). *Recopilación de leyes de los reinos de las Indias. Libro IV, Título V*. Imprenta Real.

ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA

JUNTA DIRECTIVA 2023-2025

Lucrecia Morales García
Presidente

Édgar Camarillo
Secretario

Juan Carlos Morales Manzur
Tesorero

Alfredo Rincón Rincón
Bibliotecario

**FONDO EDITORIAL DE LA ACADEMIA DE HISTORIA
DEL ESTADO ZULIA**

Juan Carlos Morales Manzur

Presidente

Jorge Vidovic López

Coordinador

Lucrecia Morales García

Miembro

ahezve@gmail.com | Maracaibo, Venezuela
www.academiahistoriazulia.com

BOLETÍN
DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA

Enero - Junio 2025
Número
67